

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Nach der Krebserkrankung zurück in die Klasse

Handlungsempfehlungen für die Reintegration
onkologisch erkrankter Kinder zuhänden
Schulischer Heilpädagog*innen

Eingereicht von: Johanna Fischer

Begleitung: Prof. Dr. Susanne Schriber

Datum der Abgabe: 15. Juni 2020

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern onkologisch erkrankte Kinder nach einer längeren Schulabsenz bei der Reintegration in die Regelschule durch Schulische Heilpädagog*innen unterstützt werden können. Im ersten Teil der Arbeit wird eine Zusammenstellung der aktuellen Literatur zur Thematik präsentiert. Zudem wurden Leitfadeninterviews mit drei ehemals betroffenen Personen sowie einer Lehrperson geführt. Die dadurch gewonnenen Informationen werden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Die Resultate zeigen, dass viele der in der Literatur beschriebenen Unterstützungsmassnahmen von den Befragten als fördernd angesehen werden. Die Befragten konnten aus eigener Erfahrung noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Kinder nennen. Basierend auf den Erkenntnissen aus der Inhaltsanalyse der Interviews sowie der Literaturrecherche werden Handlungsempfehlungen für begleitende Schulische Heilpädagog*innen formuliert. Das Ermöglichen von «Normalität» stellt einen der zentralen Gelingensfaktoren für die Reintegration dar.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
Abkürzungsverzeichnis	5
1 Einleitung und Hinführung zum Thema	6
1.1 Problemstellung und Ziele.....	6
1.2 Aufbau der Arbeit	6
2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	7
2.1 Krebs bei Kindern – Auftreten in der Schweiz.....	7
2.2 Onkologische Grundlagen.....	8
2.2.1 Tumoren	8
2.2.2 Krebsarten.....	9
2.2.3 Behandlungsarten und Nebenwirkungen	9
2.2.4 Rückfall und Metastasen	10
2.2.5 Nachsorge	10
2.3 Psychische Auswirkungen einer Krebserkrankung	11
2.3.1 Kindliche Krankheitskonzepte	11
2.4 Reintegration in die Regelschule	12
2.4.1 Ziele der Reintegration als Teil einer Krebsbehandlung	12
2.4.2 Strukturelle Erfolgsfaktoren bei der Reintegration	12
2.4.3 Pädagogik bei onkologisch erkrankten Kindern	14
2.4.4 Didaktische Konzepte	15
2.4.5 Nachteilsausgleich	15
2.5 Zusammenfassung der Literaturrecherche	16
3 Fragestellung und Zielsetzung	18
4 Forschungsmethodik	19
4.1 Qualitative Sozialforschung.....	19
4.2 Literaturanalyse.....	20
4.3 Leitfadeninterview	20
4.4 Transkription	27
4.5 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring.....	28
5 Analyse und Interpretation der Interviews	31
5.1 Darstellung der Ergebnisse aus den Interviews.....	33

5.1.1	Information des schulischen Umfeldes	34
5.1.2	Offene Haltung der Schule	36
5.1.3	Unterricht.....	37
5.1.4	Normalität und „normale“ Behandlung der SuS	39
5.1.5	Kontakt mit der Regelschule während der Abwesenheit.....	39
5.1.6	Soziale Einbindung der SuS	39
5.2	Interpretation der Daten	40
6	Diskussion	44
6.1	Synthese der Ergebnisse	44
6.2	Beantwortung der Fragestellung	46
6.3	Kritische Reflexion der Forschungsmethode und der Ergebnisse	48
6.3.1	Reflexion der Forschungsmethode	48
6.3.2	Reflexion der Ergebnisse	50
7	Fazit und Ausblick.....	52
7.1	Weiterführende Aspekte und Ausblick	52
7.2	Schlusswort.....	53
8	Tabellenverzeichnis	54
9	Abbildungsverzeichnis	54
10	Literaturverzeichnis.....	55
11	Anhang	58

Abkürzungsverzeichnis

ICF	International Classification of Functioning
KLP	Klassenlehrperson
SHP	Schulische*r Heilpädagog*in
SHPs	Schulische Heilpädagog*innen
SL	Schulleitung
SuS	Schüler*innen
S	Schülerin / Schüler
LP	Lehrperson
LPs	Lehrpersonen

Dank

Bei dieser Arbeit haben mich verschiedene Personen unterstützt, bei welchen ich mich gerne bedanken möchte. Dies ist einerseits meine Betreuerin an der HfH Zürich, Prof. Dr. Susanne Schriber, die jederzeit mit einem offenen Ohr, hilfreichen Tipps und Ideen bereit war, mich zu unterstützen.

Zudem möchte ich mich bei den betroffenen Personen bedanken, welche bereit waren, von ihrer Geschichte zu berichten. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht entstanden.

Sehr froh war ich zudem um die Unterstützung von Zuzana Tomasikova, Fachstelle Survivors des Vereins Kinderkrebs Schweiz.

Ein grosses Dankeschön geht an meinen Partner und meine Familie, die immer da waren und konstruktiv Rückmeldung gegeben haben.

Zum Schluss möchte ich mich bei meiner Schule, insbesondere meiner Schulleiterin Brigitte Wassmer, für das grosse Verständnis und Entgegenkommen bedanken. Ohne diese Unterstützung wäre mein Studium nicht möglich gewesen.

Herzlichen Dank!

1 Einleitung und Hinführung zum Thema

„Chronisch kranke Kinder brauchen Hilfe zum Leben“. Dies hält Niethammer (2014, S.81) fest. Eine mögliche Hilfe kann in der Schule geleistet werden. Wie kann das gelingen? Darum geht es in dieser Masterarbeit.

1.1 Problemstellung und Ziele

Ungefähr 250 Kinder und Jugendliche erkranken in der Schweiz jährlich an Krebs. Ungefähr die Hälfte davon ist im schulpflichtigen Alter (vgl. Krebsliga Schweiz, n.d.). Diese Schüler*innen (SuS) erleben häufig eine längere Schulabsenz. Dies kann wegen einer Hospitalisierung sein oder auch, da die SuS teilweise zu Hause bleiben müssen aus Gründen eines geschwächten Immunsystems und / oder zur Erholung nach einer Therapie. Es ist gut möglich, dass Schulische Heilpädagog*innen (SHPs) einen solchen Fall in der zu betreuenden Klassen haben. Es stellt sich die Frage, wie Lehrpersonen (LPs) und SHPs die betroffenen Kinder bestmöglich unterstützen und zu einer erfolgreichen Reintegration dieses Kindes in die Klasse beitragen können.

In dieser Masterarbeit wird untersucht, wie eine Rückkehr in die Regelklasse nach einem längeren Spitalaufenthalt und/oder einer schulischen Absenz aufgrund einer Krebserkrankung gelingen kann. Für SHPs der Regelschule werden Handlungsempfehlungen formuliert, die in der Praxis anwendbar sind.

Die Idee für diese Masterarbeit ist entstanden, weil ich für die Hospitationen im alternativen Praxisfeld zwei Spitalschulen besuchte und mich diese Kinder inspiriert haben. Ich traf mehrere onkologisch erkrankte Kinder, die über längere Zeit im Spital waren und erst nach der Behandlung wieder in die Regelklasse zurückkehrten. Diese Kinder waren alle extrem positiv eingestellt und freuten sich sehr darauf, wieder in die Schule gehen zu dürfen. Ein Unterstufenkind war hingegen aufgrund dessen sehr beunruhigt. Aus diesen Begegnungen haben sich bei mir einige Fragen ergeben, die dann zur Entstehung dieser Masterarbeit beigetragen haben.

1.2 Aufbau der Arbeit

Diese Masterarbeit ist in sieben Kapitel gegliedert, welche alle in Unterkapitel unterteilt sind. Zu Beginn der Arbeit werden im Kapitel 2 Grundbegriffe der Onkologie erläutert, Behandlungsarten und mögliche Auswirkungen für ein betroffenes Kind vorgestellt. Im zweiten Teil des Theoriekapitels werden verschiedene aktuelle pädagogische Unterstützungsmassnahmen aus der Literatur vorgestellt. In Kapitel 3 werden die Fragestellung und die Zielsetzung der Arbeit präsentiert und begründet. Das Kapitel 4 beschreibt die Forschungsmethodik, wobei vor allem die inhaltsanalytische Methode nach Mayring erläutert wird. Die Ergebnisse aus den mit Betroffenen geführten Interviews sowie deren Interpretation finden sich in Kapitel 5. In Kapitel 6 wird die Fragestellung beantwortet und die Resultate wie auch die Forschungsmethoden werden kritisch reflektiert. Mögliche Handlungsvorschläge für SHPs und LPs werden formuliert. Zum Schluss wird ein Fazit formuliert und ein möglicher Ausblick gegeben. Die codierten Interviews sind im Anhang zu finden.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Es gibt unzählige chronische Erkrankungen im Kindesalter. Sie werden von der Weltgesundheitsorganisation in der International Classification of Functioning (ICF) kategorisiert. Daneben wird eine chronische Krankheit als biologische, psychologische oder kognitive Erkrankung beschrieben, die mindestens ein Jahr dauert und eine dieser Folgen hat: die Alltagsaktivitäten sind eingeschränkt, es müssen kompensatorische Massnahmen vorgenommen werden und / oder es ist medizinische-pflegerische oder psychologisch-pädagogische Unterstützung nötig (vgl. Stein et al.; zitiert nach Beerbom & Schönberg, S.7f.). Krebs ist eine chronische Krankheit. Dabei ist wichtig, dass chronische Erkrankungen sehr unterschiedlich verlaufen. Für LPs und SHPs kann es eine Herausforderung sein, ein an Krebs erkranktes Kind möglichst individuell zu begleiten. Für diesen Prozess geben Beerbom & Schönberg (S.8) folgende Empfehlung:

Einer kranken Schülerin oder einem kranken Schüler eine verständnisvolle Lehrerin oder ein verständnisvoller Lehrer zu sein heisst, krankheitsbedingte Ausnahmen zu machen und die Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern und dennoch überall, wo dies möglich ist, die gleichen Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler zu richten wie an ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Sie wünschen sich krankheitsbedingte Rücksichtnahme und Verständnis, wollen aber so normal wie möglich behandelt werden. (Beerbom & Schönberg, S.8)

Im folgenden Kapitel wird ein Überblick über onkologische Erkrankungen bei Kindern, Therapiemöglichkeiten sowie deren Nebenwirkungen gegeben. Im Anschluss wird, wie soeben angesprochen, in der Literatur nach Unterstützungsmöglichkeiten für onkologisch erkrankte Kinder gesucht.

2.1 Krebs bei Kindern – Auftreten in der Schweiz

In der Schweiz erkranken pro Jahr rund 250 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren an Krebs. Gewisse Krebsarten treten nur bei Kindern auf, andere beinahe nie.

Folgende Krebsarten sind die häufigsten bei Kindern in der Schweiz (vgl. Krebsliga Schweiz, n.d.):

- Leukämien: 33%
- Tumoren im Hirn und Rückenmark: 20%
- Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome: 12%
- Tumoren des sympathischen Nervensystems: 7%
- Weichteilkrebs: 7%
- Nierenkrebs: 5%
- Knochenkrebs: 4%
- Keimzelltumoren: 3%
- Augenkrebs: 3%

2.2 Onkologische Grundlagen

Als Krebs werden Krankheiten beschrieben, die gemeinsame Merkmale haben. Häufig ist es so, dass sich Gewebezellen unkontrolliert zu vermehren beginnen. Diese Krebszellen können in anderes Gewebe einwachsen und auch in anderen Körperregionen Ableger bilden, sogenannte Metastasen (vgl. Krebsliga Schweiz, 2017, S.4). Die Neubildung der Zellen geschieht nicht nur unkontrolliert (vgl. Kapitel 2.2.1), sondern auch ungehemmt und ungezielt, was zu Zellwucherungen führt, die beispielsweise die Kreislauffunktionen beeinträchtigen (vgl. Gutjahr, 2000, S.11).

2.2.1 Tumoren

Als Tumor wird eine Gewebeneubildung bezeichnet, die unkontrolliert geschieht, Metastasen bilden kann und gut-, bösartig oder semimaligne sein kann. Die Wachstumseigenschaften sind vor allem ausschlaggebend für die Bezeichnung. Gutartige Tumoren, sogenannte benigne Tumoren entwickeln sich teils über Jahre, was auch erklärt, warum sie teilweise lange unerkant bleiben. Sie bleiben an ihrem Entstehungsort und wachsen nicht in anderes Zellgewebe ein. Sie können häufig durch gezielte therapeutische Massnahmen geheilt werden. „Sitzt ein solcher Tumor sehr ungünstig, z. B. im Stammhirn, kann auch er tödlich sein (Gutjahr, 2000, S.13). Maligne (bösartige) Tumoren wachsen hingegen oft sehr schnell und bilden häufig auch Metastasen (vgl. Kapitel 2.2.4). Hier ist es teilweise schwierig, die bösartigen Zellen eindeutig vom gesunden Gewebe zu unterscheiden und zu behandeln. Die bösartigen Krebszellen dringen meist ungehemmt in benachbarte Zellen ein. Nahe gelegene Organe werden zum Teil geschädigt (vgl. Leischner, 2017, S.2f.). Sie werden jedoch häufig früher als gutartige Tumoren erkannt, da die Symptome früher und rascher auftreten.

Zusätzlich zu den malignen und benignen Tumoren gibt es die semimaligen Tumoren, die „...invasiv und destruktiv wachsen, jedoch ohne die Fähigkeit zur Metastasierung“ (Leischner, 2017, S.4).

In der Abbildung ist links ein gutartiges Krebsgewebe zu sehen, das nicht in die benachbarten Zellgewebe eindringt. Rechts findet sich eine Abbildung von bösartigem Tumorgewebe, das ungehemmt in das benachbarte Gewebe eindringt.

Abbildung 1: Gutartiges Tumorstwachstum

(Gutjahr, 2000, S.13)

Abbildung 2: Bösartiges Tumorstwachstum

(Gutjahr, 2000, S.12)

2.2.2 Krebsarten

Von den häufigsten Krebsarten, welche bei Kindern auftreten, werden hier einige erläutert (vgl. Krebsliga, 2019).

Leukämien

Bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems sind Leukämien. Die unreifen weissen Blutzellen vermehren sich ungehemmt.

Hirntumoren

Diese können gut- oder bösartig sein. Gutartige Tumoren wachsen meistens nicht in benachbartes Gewebe ein. Beide Arten können jedoch schwerwiegende Symptome und Folgen haben.

Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome

Bekannter ist diese Krebsart unter dem Namen Lymphdrüsenkrebs. Mit einem Lymphom ist die Vergrößerung von Lymphknoten gemeint; dazu gehört jedoch auch die unkontrollierte Vermehrung von bösartigen Lymphozyten, was der Lymphdrüsenkrebs ist. Zusammen mit den Leukämien bilden sie Krebsarten, die aus Körperzellen stammen, die für das Abwehrsystem sehr wichtig sind (vgl. Gutjahr, 2000, S.23).

Weichteilkrebs

Von Weichteilkrebs wird gesprochen, wenn Tumoren an Binde-, Muskel- oder Fettgewebe entstehen. Diese können ebenfalls gut- oder bösartig sein.

Nierenkrebs

Es wird auch von Nierenkarzinomen gesprochen. Damit ist ein bösartiger Tumor an einer Niere gemeint. Ableger können durch das Blut schnell in benachbarte Lymphknoten oder andere Organe gelangen.

Knochenkrebs

Die Krebsart, die vom Knochengewebe ausgeht, ist der häufig bösartige Knochenkrebs. Meistens wird dieser erst bei einem Knochenbruch festgestellt. Häufiger sind Knochenmetastasen, also Ableger von anderen Primärtumoren in Knochen.

(vgl. Krebsliga Schweiz, 2019)

2.2.3 Behandlungsarten und Nebenwirkungen

Zu den wichtigsten Krebsbehandlungsarten bei Kindern und Jugendlichen gehören die operative Entfernung der Tumoren, die Chemotherapie sowie die Strahlentherapie. Es gibt Fälle, in welchen eine Behandlungsart ausreichend ist, in anderen Fällen werden Behandlungen kombiniert (vgl. Yiallourous, 2017). Operationen werden vor allem bei bösartigen Organtumoren vorgenommen. Hierbei versucht man, möglichst den ganzen Tumor zu entfernen, wobei meist auch etwas fremdes Zellgewebe entfernt wird, da bösartige Tumoren fremde Zellen angreifen (vgl. Gutjahr, 2000, S. 32f.)

Bei der Strahlentherapie werden die befallenen Körperteile mit radioaktiven Strahlen bestrahlt. Diese Behandlung ist nicht im eigentlichen Sinne schmerzhaft, kann jedoch gerade für Kinder sehr mühsam sein, da sie oft unter speziellen Bedingungen, wie z. B. einem abgedunkelten Raum, durchgeführt werden (vgl. Gutjahr, 2000, S.35). Bei der Chemotherapie sollen bösartige Zellen gezielt medikamentös zerstört werden. Es trifft jedoch immer auch gewisse gesunde Zellen, was starke Nebenwirkungen auslösen kann. Neben diesen Behandlungsmöglichkeiten gibt es zudem die Immuntherapie. Die Knochenmarktransplantation ist eine Form davon. Diese wird häufig bei Kindern mit Leukämie angewandt (vgl. Gutjahr, 2000, S. 40).

Haarausfall, Übelkeit und Erbrechen sind bekannte Nebenwirkungen einer Chemotherapie, bei welcher hochdosierte Medikamente, sogenannte Zytostatika, über einen längeren Zeitraum verabreicht werden. Auch bei der Bestrahlung treten häufig ähnliche Nebenwirkungen auf, zudem können Hautreizungen an den bestrahlten Körperstellen auftreten. Operationen können verschiedene Nebenwirkungen wie beispielsweise Sensibilitätsstörungen zur Folge haben. Alle Behandlungsarten stellen für die Erkrankten eine grosse körperliche Belastung dar (vgl. Calaminus, Schröder, Wiener & Baust, 2013, S. 139f.).

2.2.4 Rückfall und Metastasen

Es kommt häufig vor, dass es nicht bei der Primärerkrankung bleibt. Es können Rezidive (Rückfall) und / oder Metastasen auftreten. Von einem Rezidiv spricht man, wenn nach der Genesung an der Stelle der Ursprungserkrankung wieder bösartige Zellen entstehen. „Bei Rezidiven geht man davon aus, dass Tumor-/ Leukämiezellen am Ort der primären Entstehung verblieben sind und nach einiger Zeit, früher oder später wieder wachsen, nachwachsen“ (Gutjahr, 2009, S.355). Die Krankheit war somit vorübergehend nicht mehr nachweisbar, trat dann aber wieder auf. „Rezidive sind katastrophale Ereignisse. Die Chancen auf eine dauerhafte Heilung schwinden in unterschiedlichem Umfang oft rapide“ (Gutjahr, 2000, S.110).

Metastasen sind Tumorerkrankungen, die an einer anderen Körperstelle, meist an Organen, auftreten. Diese Tumoren bestehen aus denselben Zellen wie die Primärerkrankung. Sie entstehen, weil sich immer wieder Zellgruppen aus dem Ort der Ersterkrankung ablösen und an anderen Körperstellen andocken können (vgl. Gutjahr, 2009, S.355). Metastasen sind häufig Zeichen für einen ungünstigen Heilungsverlauf. Trotzdem soll man nicht sofort resignieren. Jede Krankheitssituation ist sehr individuell (vgl. Gutjahr, 2000, S. 112).

2.2.5 Nachsorge

Mit der Nachsorge wird die weitere Betreuung der genesenen Patient*innen beschrieben. Verschiedene Untersuchungen in unterschiedlichen zeitlichen Abständen werden vorgenommen. Das Ziel ist, Rezidive oder andere Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. Auch der Umgang mit Spätfolgen kann bei dieser Nachsorge Thema sein. Diese Untersuchungen können auch nach mehr als fünf Jahren noch stattfinden und den ehemaligen Betroffenen eine Gesundheitssicherheit geben (vgl. Gutjahr, 2000, S.169f.).

2.3 Psychische Auswirkungen einer Krebserkrankung

Kinder realisieren meist früh, dass ihre Erkrankung lebensbedrohlich ist und reagieren sehr unterschiedlich darauf. Die psychosoziale Situation des Kindes kann sich daher schnell verändern. Einige Kinder reagieren nach der Diagnose mit Ängsten, Festhalten an einem Elternteil, Rückzug, Schweigen und so weiter (vgl. Topf, 2015, S. 6). Weitere Reaktionen bei einer Krebserkrankung können Regression, Stimmungsschwankungen und Änderungen im Sozialverhalten sein. Mit Regression wird die Reaktion beschrieben, bei welcher die Kinder alte Verhaltensmuster wiederaufnehmen und bereits erlernte Fähigkeiten verlieren (vgl. Topf, 2015, S. 7). Stimmungsschwankungen wie beispielsweise plötzliches aggressives oder übertrieben lustiges Verhalten sind nicht selten. Depressive Zustände, teilweise durch Medikamente ausgelöst, können auftreten (vgl. Topf, 2015, S.8). Der Ausbruch einer Erkrankung verlangt von einem Kind und seiner Familie plötzliche Änderungen im Verhalten. Soziale Einschränkungen aufgrund von Ansteckungsgefahren bei Infektionen können der Fall sein. Einige Kinder reagieren darauf mit Rückzug oder sehr introvertiertem Verhalten (vgl. Topf, 2015, S.9f.).

Häufig treten verschiedenste Spätfolgen nach einer Krebsbehandlung auf. Bei einem Gehirntumor können beispielsweise koordinative Fähigkeiten beeinträchtigt sein. Zudem können die Sprache, die Zielsicherheit, die Geschwindigkeit der Bewegungen verändert sein und die Betroffenen im Alltag einschränken. Daher ist es im Bezug auf die Reintegration in die Regelklasse sehr wichtig, früh abzuklären, „was denn dem Kind zugemutet werden kann und was nicht, womit man es überfordert und was es frustriert“ (Gutjahr, 2009, S.67). Diesen aufgeführten Reaktionen und den Folgen einer Krebserkrankung ist bei einer Reintegration in die Regelklasse Rechnung zu tragen. Hierfür scheinen eine gelingende Kooperation und Absprachen zwischen allen Beteiligten unumgänglich (vgl. Hedderich & Tschke, 2013, S. 131).

2.3.1 Kindliche Krankheitskonzepte

Kinder lernen früh, was es heißt, krank zu sein. Damit einher geht das automatische Aufkommen von Fragen, aus deren Antworten ein eigenes Krankheitskonzept entsteht. Dieses enthält am Anfang meistens noch falsche oder mangelnde Vorstellungen. Eine mögliche Erklärung für die Entwicklung dieser Krankheitskonzepte ist an Jean Piagets kognitive Entwicklungstheorie angelehnt (vgl. Lohaus, 2013, S.18): Die Theorie erklärt die Entwicklung eines Krankheitskonzepts als stufenförmig. Es gibt auch die Annahme einer kontinuierlichen Entwicklung, auf die hier jedoch nicht eingegangen wird. Die Entwicklung von Krankheitskonzepten wird meistens nur den präoperationalen, der konkret-operationalen und der formal-operativen Entwicklungsstufe nach Piaget zugeordnet. In der sensomotorischen Phase können die Kinder meist noch nicht sprechen. Da die Kinder in der präoperationalen Phase oft noch Mühe haben, sich auf mehrere Dimensionen zu konzentrieren, beschränkt sich auch die Krankheitsvorstellung in dieser Phase meist nur auf einen Zustand. Es kann beispielsweise nicht abstrahiert und erkannt werden, dass bei einer Grippe die Symptome nach zwei bis drei Tagen meistens abklingen. Dazu gehört auch, dass die Kinder da noch Mühe haben, sich in andere Personen hineinzusetzen (vgl. Lohaus, 2013, S.19). In der konkret-operationalen Phase ist es häufig möglich, mehrere Dimensionen gleichzeitig zu erkennen.

Bezogen auf das Krankheitskonzept eines Kindes bedeutet dies, dass das Kind im Stande ist, mögliche Ursachen und Folgen einer Krankheit zu verstehen. Trotzdem kann es immer noch eine Herausforderung für das Kind sein zu verstehen, dass es nicht nur einen Behandlungsweg für seine Krankheit gibt, sondern mehrere. Die formal-operative Phase zeichnet sich dadurch aus, dass die Kinder mehr und mehr fähig sind zu abstrahieren und allgemeine Prinzipien abzuleiten. Für die Entwicklung des Krankheitskonzepts heisst das, dass die Kinder beispielsweise verschiedene Behandlungsansätze gegeneinander abwägen können und dass sich die Perspektivübernahmefähigkeit weiterentwickelt (vgl. Lohaus, 2013, S.20).

2.4 Reintegration in die Regelschule

„Die Schule stellt für die meisten lebensbedrohlich erkrankten Schülerinnen und Schüler eine Lebensaussicht in einer sehr schweren Zeit dar“ (Beerbom & Schönberg, S.41). Um diese Reintegration in die Schule so positiv wie möglich zu gestalten, werden in den kommenden Unterkapiteln dafür mögliche Empfehlungen aus der Literatur erläutert.

2.4.1 Ziele der Reintegration als Teil einer Krebsbehandlung

Das Recht auf Bildung und Erziehung besteht sowohl für kranke Kinder als auch für Kinder mit einer Behinderung. Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, wird dieses Recht nicht in Frage gestellt. Und: „Sie sind weiterhin Schüler einer Schule“ (Wertgen, 2012, S.75). Ziel soll also sein, das erkrankte Kind möglichst passend zu unterstützen, wenn es wieder in die Regelschule zurückkehrt. „Für alle längerfristig erkrankten Schüler stellen die Krankheit und ein Klinikaufenthalt eine schwerwiegende biografische Zäsur dar. Vor diesem Hintergrund ist die Rückkehr zu relativer Normalität, meist die Rückkehr in die Stammschule, eine Herausforderung eigener Art, die es zu bewältigen gilt“ (Wertgen, 2013, S.45). Dies hält Wertgen als Ausgangslage fest. Weber, Welling & Steins (2012, S.107) erwähnen als Hauptziel, dass das betroffene Kind möglichst bald wieder selbständig die Anforderungen der Schule meistern kann. Gutjahr (2000, S. 150) empfiehlt, dass das erkrankte Kind möglichst bald wieder den Schulbesuch aufnimmt.

Die Krebsbehandlungen wurden in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Daraus ergibt sich, dass immer eine ganzheitliche Betreuung angestrebt wird. Dazu gehört für ein Kind die Schule. In der Schule findet für ein Kind soziales Lernen statt und sie finden da Freunde (vgl. Niethammer, 2014, S.75). Die Reintegration ist somit als wichtiger Baustein einer Krebsbehandlung zu verstehen.

2.4.2 Strukturelle Erfolgsfaktoren bei der Reintegration

Damit sich ein Kind wohlfühlt, welches nach langer Absenz in die Klasse zurückkehrt, braucht es eine angenehme Atmosphäre, die sich unter anderem durch den respektvollen Umgang miteinander auszeichnet. Hedderich und Tscheke (2013, S.126) erwähnen, dass die Lehrperson eine bedeutende Modellfunktion dafür hat, welche sich auf das Verhalten der anderen Kinder gegenüber dem erkrankten Kind auswirkt.

Bär (2002, S.40) schlägt verschiedene Möglichkeiten zur Vorbereitung der Reintegration nach einem Spitalaufenthalt vor. Besuche in der Regelschule, an denen die Spitallehrperson, eventuell die Eltern aber auch das Kind, wenn es gewünscht ist, teilnehmen, werden als sehr hilfreich angesehen. Folgende positiven Auswirkungen wurden festgestellt: Der Kontakt zwischen dem Kind und der Klasse konnte aufrechterhalten werden, die Zusammenarbeit zwischen den Regelschullehrpersonen und der Kliniklehrperson wurde intensiver. Die SuS, aber auch die LPs der Regelschule, hatten ein tieferes Verständnis für eventuell noch auftretende Schulschwierigkeiten. Die Wiedereingliederung gestaltete sich durch solche vorbereitenden Regelschulbesuche einfacher. Es konnte zudem festgestellt werden, dass sich die psychosoziale Situation der erkrankten SuS verbesserte. Zudem stellte sich heraus, dass vor allem Mitschüler*innen ein grosses Interesse an der Krankheit Krebs haben. Als sinnvoll erwiesen hat sich eine vorgängige Information der Klasse durch die Spitallehrperson. Somit konnten Vorurteile und Ängste abgebaut und das Verständnis für nötige Rücksichtnahme aufgebaut werden. Auch Wertgen (2013, S.49) schlägt eine Vorbereitung der Stammklasse auf die Rückkehr des kranken Kindes vor. Dabei sei immer darauf Rücksicht zu nehmen, was die Eltern und das Kind über die Krankheit preisgeben möchten. Daraus abgeleitet werden kann die Empfehlung, dass eine Information des gesamten schulischen Umfeldes Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration ist. Dazu gehören das Lehrerteam, die Mitschüler*innen und häufig auch deren Eltern (vgl. Beerbom & Schönberg, S.41). Unter anderem unbedachte Äusserungen und Reaktionen können durch eine gezielte Information vermieden werden. Bezogen auf die Mitschüler*innen heisst das laut Beerbom & Schönberg (S.41): „Eine altersangemessene offene und ehrliche Thematisierung (bietet) sich ebenfalls an“.

Auch Polzer (2002, S.26f.) nennt einige Voraussetzungen für eine gelungene Reintegration. Es steht fest, dass die Zusammenarbeit, die Interdisziplinarität zwischen den verschiedenen Beteiligten, notwendig ist. Polzer (2002, S.27) zitiert zudem Berger-Sallawitz, welche einen Brückenlehrer vorschlägt, der nach einer Rückkehr in die Regelschule den besonderen Bedürfnissen des erkrankten Kindes gerecht werden kann. Dies könnten in integrativ geführten Schulen die SHPs sein. Schroeder et al. (zitiert nach Beerbom & Schönberg, S.42) erwähnt, dass der Kontakt zur Kliniklehrperson und jener zur Familie des erkrankten Kindes unumgänglich ist. Die Kooperation zwischen den behandelnden Therapeut*innen, den LPs, den Eltern sowie dem erkrankten Kind ist notwendig, um vor der Rückkehr in die Regelklasse zu klären, welche Unterstützungsmassnahmen getroffen werden sollen (vgl. Beerbom & Schönberg, S.10).

Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung für das betroffene Kind, den Platz in der Regelklasse zu behalten. Es ist sinnvoll dafür zu sorgen, dass das Kind mit den Peers in Kontakt bleiben kann. Dies ist dank heutiger Kommunikationsmöglichkeiten relativ einfach. Es kann via Mail, Whats app und Videoanrufen etc. kommuniziert werden. Somit erfährt das Kind, dass es nicht vergessen geht trotz eventueller langer Abwesenheit (vgl. Wertgen, 2013, S.45).

Als mögliche Unterstützung am ersten Schultag nach der Absenz schlägt Wertgen (2013, S.49) unter anderem vor, dass eine Lehrperson (LP) aus der Klinikschule das Kind begleiten könnte, sofern das Kind dies wünscht. Dies könnte Sicherheit geben. Zudem kann die Begleitperson die Klasse über die

Krankheit informieren und so Hemmungen abbauen und dem Kind Sicherheit geben (vgl. Niethammer, 2014, S.79). Des Weiteren hält er fest, dass es für viele Kinder förderlich ist, wenn versucht wird, Normalität zu ermöglichen. Die betroffenen Kinder wollen keine Sonderrolle in der Klasse einnehmen und immer wieder an ihre Krankheit erinnert werden (vgl. Niethammer, 2014, S.81).

Als wichtig für die Integration der betroffenen Kinder erachtet Kimmig (2014, S.194), dass die SuS an Schulanlässen teilnehmen können. Das Gemeinschaftsgefühl der Klasse wird dadurch gestärkt. Obwohl dies eventuell Mehraufwand für die Lehrpersonen bedeutet, soll dem allfälligen Wunsch des Kindes nach einer Teilnahme, wenn immer möglich Rechnung getragen werden, da die erlebte Gemeinsamkeit bedeutsam ist (vgl. Kimmig, 2014, S.194). Eventuell muss dafür der Zeitpunkt des Anlasses auf die Therapiephasen des Kindes abgestimmt werden, so dass eine Teilnahme möglich wird (vgl. Beerbom & Schönberg, S.41). Zusätzlich gilt es zu berücksichtigen, dass meistens mehr als ein Kind einer Klasse an einer chronischen Erkrankung leidet. Dieser Aspekt sollte berücksichtigt werden, so „...müssen sich die kranken Schüler*innen nicht als Aussenseiter*innen fühlen“ (Kimmig, 2014, S.193).

Die oben erwähnten Massnahmen sind umsetzbar und ermöglichen eine erfolgreiche Reintegration, insbesondere in Kombination. Die Voraussetzung, dass solche Massnahmen im schulischen Alltag und bei einer Reintegration umgesetzt werden, ist die Offenheit, die eine Schule chronisch kranken, respektive lange von der Schule abwesenden Kindern gegenüber erbringt. Somit ist auch diese Offenheit der Schule ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Reintegration.

2.4.3 Pädagogik bei onkologisch erkrankten Kindern

Ziel einer LP sollte sein, vorurteilsfrei mit den Voraussetzungen und Belastungen eines chronisch erkrankten Kindes umgehen zu können. Hedderich und Tscheke (2013, S.120) halten fest, dass „eine aktuelle Metaanalyse zeigt, dass Kinder und Jugendliche mit chronischen körperlichen Erkrankungen im Mittel mässig starke Beeinträchtigungen in schulbezogenen Leistungen (wie etwa Schulleistungstests) zeigen“. Es ist jedoch klar, dass bei längeren Schulabwesenheiten gewisse Schwierigkeiten auftreten können, sei dies im leistungsbedingten und / oder dem sozialen Bereich.

Es leuchtet ein, dass Kinder mit chronischen Krankheiten auf das schulische Umfeld angewiesen sind, da dies den Bezug zu den Peers und dem Alltag darstellt. Hedderich und Tscheke (2013, S. 122) nennen einige Kriterien, nach welchen die schulische Förderung erkrankter Kinder aufgebaut werden soll:

Individuelle Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit, personale Integration (Stabilisierung der Persönlichkeit), soziale Integration (aktive Gestaltung des sozialen Lebens und Teilhabe am sozialen Leben), Erwerb von Sach-, Selbst und Sozialkompetenzen, Entwickeln und Erweitern von Kreativität des Handelns und des Denkens, Aufrechterhalten und Wecken von Neugier, um die nötigen Energien für die Gestaltung der eigenen Lebenssituation freizusetzen. (Hedderich & Tscheke, 2013, S.122)

2.4.4 Didaktische Konzepte

Das Modell „Unterstützende Didaktik“ von Gerd Hansen beinhaltet die „gleichwertige Gewichtung der Beziehungs- und Inhaltsebene, eine Favorisierung der Handlungsorientierung, eine konsequente Berücksichtigung der aktuellen Emotionsforschung sowie eine ausgeprägte Methoden- und Praxisorientiertheit“ (zitiert nach Hedderich & Tscheke, 2013, S.126). Das Modell wurde sowohl für die Regel- wie auch für die Sonderschule entwickelt und kann im Umgang mit chronisch erkrankten Kindern ebenfalls wirksam sein. Theoretisch wird das Konzept dem gemässigten Konstruktivismus zugeordnet. Die unterstützende Didaktik versteht das Lernen einerseits als aktiven Prozess, so dass die Lernenden stets aktiv am Lernen beteiligt sind. Andererseits soll das Lernen zu einem Teil selbstgesteuert verlaufen und immer auf vorhandenen Kenntnissen und Fähigkeiten aufbauen, was den konstruktivistischen Gedanken des Konzepts verdeutlicht. Zudem wird ersichtlich, dass das Lernen stets auch ein emotionaler Prozess ist, der beispielsweise durch die Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung positiv unterstützt werden kann. Lernen ist ebenso ein sozialer Prozess. Wie bei Hansen beschrieben, wird der Beziehung und dem Inhalt gleiche Wichtigkeit zugemessen (vgl. Hansen, 2019, S. 13f.). Auch Wertgen (2013, S.26) erwähnt, dass „...der Aufbau einer tragfähigen Lehrer-Schüler-Beziehung zunächst vorrangig“ ist.

Hedderich und Tscheke (2013, S. 126f.) erwähnen zusätzlich sieben für die Gesundheit von Kindern zentrale Aspekte unterrichtlichen Handelns. Hier werden vier davon im Bezug auf Unterricht ausgewählt. Spiel und Dialog können dank der vielen emotionalen und sensomotorischen Erfahrungen positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Weiter wird der Eigensinn genannt. Lehrpersonen sollen eigenständige Bewältigung und Entwicklung bei SuS erkennen und fördern. Die ressourcenorientierte Arbeit der Lehrpersonen wird beim Punkt *Fähigkeiten statt Fehler finden* verdeutlicht. Es soll im Unterricht möglich sein, Fehler als Lernanlässe zu nutzen. Damit dies möglich ist, müssen die Ressourcen der SuS erkannt und genutzt werden. Wahrnehmung und Selbstdarstellung werden als weitere Aspekte genannt. Bilder und Geschichten können die Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie die Selbstdarstellung fördern.

2.4.5 Nachteilsausgleich

Eine weitere Möglichkeit, die erfolgreiche Reintegration der SuS zu fördern, ist der Nachteilsausgleich. Dieser hat zum Ziel, Chancengleichheit zwischen den SuS herzustellen. SuS mit beeinträchtigten Körperfunktionen und / oder geschädigte Körperstrukturen steht zu, dass die Schule ihren besonderen Bedürfnissen gerecht wird. Die Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik formuliert folgende Definition des Nachteilsausgleichs: „Der Nachteilsausgleich betrifft die Korrektur einer unausgeglichene Situation, um einer Diskriminierung aufgrund einer Behinderung vorzubeugen“. Wichtig ist, dass die Person, die von einem Nachteilsausgleich Gebrauch macht, fähig ist, die allgemeinen Lernziele zu erreichen. Mit einem Nachteilsausgleich werden die Bedingungen zum Lernen und für Prüfungen verändert, so dass die gleichen Chancen für beeinträchtigte SuS bestehen (vgl. Studer, 2019, S.42).

Bei Prüfungen, allgemeinen Aufgaben und Leistungstests kommt der Nachteilsausgleich am deutlichsten zum Einsatz. Die Anpassung der Prüfungszeit, die Möglichkeit, eine Prüfung mündlich abzulegen, die Unterstützung durch Schreibhilfen etc. können mögliche Mittel sein. Der Nachteilsausgleich wird für jedes Kind individuell definiert. Bei onkologisch erkrankten Kindern kommt es beispielsweise häufiger zu Ermüdungserscheinungen oder Konzentrationsstörungen. Diesen kann durch längere Pausen oder Verlängerung von Prüfungszeiten zum Beispiel Rechnung getragen werden (vgl. Heinrich, Lienhard & Schriber, 2012, S. 2ff.).

Die ergriffenen Massnahmen können in fünf Kategorien eingeteilt werden:

- organisatorische / technische / materielle Massnahmen wie zum Beispiel die spezielle Einrichtung des Arbeitsplatzes.
- personelle Anpassungen: Hier wird das betroffene Kind durch eine Assistenzperson im Unterricht unterstützt.
- unterrichtsbezogene Massnahmen: Dies sind auf das Lernen bezogene Anpassungen.
- prüfungsbezogene Veränderungen der Bedingungen: Anpassungen wie Zeitverlängerung für einen Test.
- beurteilungsbezogene Massnahmen: Gemeint ist hier beispielsweise die weniger stark gewichtete Beurteilung von Rechtschreibfehlern.
(vgl. Studer, 2019, S.302)

Weitere mögliche Massnahmen im Rahmen eines Nachteilsausgleichs könnten folgende sein: Nutzung eines separaten Raums für eine Prüfung zur Steigerung der Konzentration, Nutzung eines separaten Raums zur Pausengestaltung im Schulalltag, Hilfe durch eine Assistenzperson, mündliche statt schriftliche Prüfungen, Sonderregelungen im Sportunterricht, Reduktion der Anzahl Beurteilungsanlässe, Toleranz bei organisatorischen Problemen, individuelle Pausen, individuelles Besprechen von Lernzielen und Prüfungsformen, u.v.m. (vgl. Studer, 2019, S.303ff.).

2.5 Zusammenfassung der Literaturrecherche

Die für die Arbeiten relevanten Handlungsmöglichkeiten aus der Literatur werden in der folgenden Liste zusammengefasst. Sie bilden die Grundlage für den Interviewleitfaden sowie für die Kategorienbildung der inhaltsanalytischen Arbeit nach Mayring (siehe Kapitel 5).

- Die LP soll eine Vorbildfunktion im sozialen Umgang einnehmen.
- Ein Besuch in der Regelklasse während der Abwesenheit kann Hemmungen von beiden Seiten abbauen.
- Der Kontakt zwischen der Regelklasse und dem Kind sollte aufrechterhalten werden. Die Kinder möchten ihren Platz / Stellung in der Klasse beibehalten.
- Es soll Wert darauf gelegt werden, dass die Lehrperson-Schüler*innen-Beziehung gut ist.
- Die Unterrichtsgestaltung sollte wie auch bei gesunden Kindern auf ihrem Vorwissen basieren und aktiv handelnd organisiert sein.

- Der offizielle Nachteilsausgleich kann eine Unterstützungsmassnahme sein, um die Chancengleichheit aufrechtzuerhalten.
- Zu Beginn der Reintegration könnte dem Kind eine Brückenlehrperson zur Seite gestellt werden, die das Kind in dieser Zeit individuell begleitet. SHPs könnten diese Rolle einnehmen.
- Die Zusammenarbeit zwischen der Spitallehrperson, der Regelschullehrperson und den SHPs soll gewährleistet werden. Die Kommunikation zwischen allen Beteiligten ist Voraussetzung für eine gelingende Reintegration.
- Die Spitallehrperson könnte die Klasse vorgängig über die Erkrankung informieren und / oder das Kind am ersten Tag der Rückkehr begleiten.
- Eine möglichst normale, natürliche und alltägliche Behandlung des Kindes soll im Vordergrund stehen. Viele Kinder wollen keine Sonderrolle aufgrund ihrer Krankheit zugeschrieben erhalten.
- Die Teilnahme an Schulanlässen soll ermöglicht werden, da diese für viele Kinder wichtig ist.
- Die Offenheit der Schule gegenüber dem Kind, den Eltern und der Situation muss gewährleistet sein und ist förderlich für den Integrationsprozess.

3 Fragestellung und Zielsetzung

Chronische Erkrankungen beanspruchen Betroffene besonders stark. Begleiterscheinungen wie Nebenwirkungen von Behandlungen, verringerte Belastbarkeit, schnelle Ermüdung, verringerte Mobilität und Beweglichkeit und Angst vor sozialer Isolation oder schulischem Versagen stellen eine mögliche Einschränkung im Leben dar (vgl. Hedderich & Tscheke, 2013, S. 120f.). Bei einer Krebserkrankung kommt meistens eine längere schulische Absenz dazu, was unter anderem das soziale Umfeld und auch die schulischen Leistungen des Kindes beeinträchtigen kann. Eine passende Rückkehr in die Regelschule ist unter anderem daher wichtig, weil die Schule den Erkrankten die Möglichkeit gibt, wieder am Leben einer Gemeinschaft teilzuhaben, zur Normalität im Leben zurückzukehren und Schulabschlüsse zu erlangen.

Aus der Literaturrecherche lassen sich für folgende Fragestellung und Unterfragen formulieren:

Fragestellung

Wie kann die Reintegration nach einem langen Spitalaufenthalt und / oder nach längerer schulischen Absenz von krebserkrankten Kindern gelingen?

Unterfragen

Was bedeutet das für die Arbeit der SHPs in der Regelklasse?

Welche Handlungsempfehlungen für SHPs können gemacht werden?

Das Ziel der Arbeit ist es, Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, die SHPs und/oder LPs Hinweise darauf geben könnten, wie sie bei einer Begleitung eines erkrankten Kindes vorgehen können. Diese Handlungsempfehlungen sind Vorschläge, die aus der Literaturrecherche und den Aussagen aus den Interviews mit den Expertinnen gewonnen werden. Dargestellt sind sie im Kapitel 6.2.

4 Forschungsmethodik

Aus der Literatur wurden Empfehlungen für eine erfolgreiche Reintegration gesucht und abgeleitet. Diese Empfehlungen wurden mit Erfahrungen von betroffenen Personen verglichen, welche in Interviews erhoben wurden. Um Handlungsempfehlungen aus den transkribierten Daten abzuleiten, wurde eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt. Die theoriegestützten Ideen wurden mit den Aussagen der Betroffenen verglichen. Im folgenden Kapitel wird zuerst ein Einblick in die qualitative Sozialforschung gegeben, dann folgen die Erläuterungen zu den verschiedenen angewandten Methoden, wie Leitfadenterview und qualitative Inhaltsanalyse.

4.1 Qualitative Sozialforschung

Das Ziel der qualitativen Sozialforschung ist es, herauszufinden, warum Menschen auf eine bestimmte Weise handeln. Im Gegensatz zum qualitativen Ansatz gibt es den quantitativen Ansatz, welcher sich auf die Häufigkeit und die Wahrscheinlichkeit eines Phänomens konzentriert. Es wird auch immer wieder versucht, beide Herangehensweisen zu vereinen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S.169f.). In dieser Arbeit wird qualitativ gearbeitet.

„Qualitative Forschung zielt darauf ab, Bedeutungen zu rekonstruieren und den Sinn von Handlungen zu verstehen“ (Roos & Leutwyler, 2017, S.170). Die qualitative empirische Arbeit muss folgende Gütekriterien erfüllen:

Reliabilität: Damit ist die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Untersuchung gemeint. Ein Test sollte beispielsweise ein zweites Mal durchgeführt werden um zu sehen, ob gleiche Resultate entstehen (vgl. Mayring, 2015, S.123).

Validität: Damit ist die Gültigkeit der Untersuchung gemeint. Die Gültigkeit ist gegeben, wenn wirklich nur das gemessen wird, was auch vorgesehen war (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S.176).

Mayring kritisiert die beiden genannten Gütekriterien insofern, dass „die Äquivalenz zweier Instrumente bei der Analyse sprachlichen Materials nur sehr selten erweisbar sein dürfte“ (Mayring, 2015, S.124). Er nennt weitere, spezifisch auf die qualitative inhaltsanalytische Arbeit gerichtete Gütekriterien:

Verfahrensdokumentation

Der Forschungsvorgang muss für andere zugänglich und verständlich gemacht werden. Folglich muss alles, was gemacht wird, dokumentiert werden.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Wichtig bei qualitativen Verfahren ist die Begründung für die gemachten Interpretationen, die man tätigt. Sie müssen argumentativ belegt sein.

Regelgeleitetheit

Obwohl bei der qualitativen Arbeit dem Gegenstand möglichst offen entgegengeblickt werden soll, gibt es Regeln zu beachten. Die Analyseschritte müssen im Voraus geplant und das Material systematisch erforscht sein.

Nähe zum Gegenstand

Mit diesem Gütekriterium ist gemeint, dass „... man möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte anknüpft“. Man untersucht „... die natürliche Lebenswelt der Beforschten“ (Mayring, 2016, S. 146).

Kommunikative Validierung

Eine Möglichkeit, den Wert der Interpretationen zu erfahren, besteht darin, nochmals mit den Befragten zu sprechen und sie mit ihnen zu diskutieren. Wenn sie sich darin wiederfinden, ist dieses Kriterium erfüllt.

Triangulation

Die Idee der Triangulation meint, dass mehrere Quellen berücksichtigt, mehrere Autoren zitiert, verschiedene Theorieansätze geprüft werden. „... man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden“ (Mayring, 2016, S. 147). Man will dabei nicht von allen Quellen dieselben Resultate erhalten, sondern man erhofft sich davon, dass verschiedene Ansichten und Perspektiven einander gegenübergestellt und interpretiert werden können (vgl. Mayring, 2016, S. 144ff.).

4.2 Literaturanalyse

„Das Literaturstudium ist zentral, weil der bisherige Kenntnisstand den Ausgangspunkt für weitere Forschungsbemühungen darstellt. Die aus der Literatur abgeleitete Theorie bildet die Grundlage jeder wissenschaftlichen Arbeit“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 65). In der vorliegenden Arbeit wird bei der Literaturanalyse die Literatur auf Handlungsempfehlungen für die erfolgreiche Reintegration untersucht, anschliessend werden diese Ergebnisse beschrieben und verglichen. Daraus resultieren die Fragen für den Interviewleitfaden. Aus den gewonnen Erkenntnissen in der Literatur werden mögliche Kategorien für die Inhaltsanalyse abgeleitet (siehe Kapitel 5).

4.3 Leitfadeninterview

Der zweite Forschungszugang ist das Interview, welches anhand des aus der Theorie abgeleiteten Leitfadens erfolgt. Um möglichst authentische Informationen zu erhalten, werden Leitfadeninterviews durchgeführt. Der Interviewleitfaden enthält offene Fragen, damit individuelle Antworten der Befragten möglich sind. Durch diesen Fragentyp wird der Fokus auf qualitative und nicht quantitative Informationen gelegt. Dies ermöglicht offenes Nachfragen und den direkten Kontakt mit den Betroffenen. Das Befragen von Betroffenen und Lehrpersonen ermöglicht einen umfassenderen Einblick in die Thematik. In einem Leitfaden sind „... die zentralen Aspekte und Fragen vorbereitet, die in der Befragung

thematisiert werden sollen“ (Roos & Leutwyler, 2017, S.228). Der Interviewleitfaden ist folgendermassen strukturiert: Einstieg, Hauptteil, Ausklang und Abschluss (siehe Anhang 1). Bei einem Interview sollen die Fragen folgende Kriterien erfüllen: eindeutig, offen und einfach formuliert, konkret auf wichtige Punkte gerichtet, keine Suggestivfragen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S.236). Auf folgende Punkte sollte bei der Durchführung aus Sicht der fragenden Person geachtet werden: genaues Zuhören, kleiner Sprechanteil, zwischendurch Paraphrasieren, Vermeidung von wertenden Reaktionen und Äusserungen, keine Unterbrechungen der befragten Person, kein Gebrauch von vorbelasteten Begriffen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S.238f.). Die Interviews für diese Arbeit wurden bei den Befragten zu Hause oder an einem öffentlichen ruhigen Ort geführt.

Stichprobe

Es wurden für die Arbeit drei erwachsene Personen befragt, die in ihrer Kindheit onkologisch erkrankt waren. Sie betrachten ihre Reintegration in die Regelklasse als mehrheitlich gelungen. Zusätzlich wird eine Lehrperson befragt, die zurzeit ein solches Kind begleitet (vgl. Tab.1).

Tabelle 1: Übersicht der befragten Personen

Name (anonymisiert)	Geschlecht	Funktion	Alter bei Erkrankung
ChFr	w	erkrankt	7 Jahre 14 Jahre
JeSt	w	Lehrperson	-
SeJu	w	erkrankt	14 Jahre
JaSe	w	erkrankt	6 Jahre 14 Jahre

Die Fragen für den Leitfaden sind aufgrund der in der Theorie erarbeiteten Hinweise entstanden. In den folgenden Tabellen sind die Fragen mit den jeweiligen Begründungen aus der Literatur dargestellt. Es wurde ein Leitfaden für die Interviews mit den ehemals Betroffenen sowie ein anderer Leitfaden für das Gespräch mit der Lehrperson erstellt.

Tabelle 2: Interviewleitfaden für ehemals Betroffene mit Begründung der Frage

Frage	Begründung
Wie war es für Sie, nach der Krebsbehandlung und längerer Schulabsenz wieder in die Regelklasse zurückzukehren?	Wie von Calaminus, Schröder, Wiener & Baust (2013, S. 139f.) beschrieben, weiss man, dass eine Krebserkrankung viele Nebenwirkungen haben kann. Unter anderem daraus kann resultieren, dass eine Rückkehr in die Regelklasse eine grosse Herausforderung für das Kind ist.

Frage

Begründung

Was hat Ihnen bei der Rückkehr geholfen?

Verschiedene Vorschläge aus der Literatur werden gemacht. Es wird erhofft, dass die Betroffenen solche Unterstützungsangebote als nützlich erachteten und dass eventuell noch zusätzliche, noch nicht bekannte Unterstützungsmassnahmen genannt werden.

Wer waren beteiligte Personen?

Es scheint ersichtlich, dass bei einer Reintegration die Kooperation und Absprachen zwischen allen Beteiligten, wie die Klassenlehrperson (KLP), SHP, Spitallehrperson etc. wichtig sind (vgl. Hedderich & Tscheke, 2013, S.131). Bär (2002, S.40) sowie Wertgen (2013, S.49) schlagen vor, die Klasse im Voraus über die Krankheit zu informieren, was auch eine gelungene Zusammenarbeit der Beteiligten bedingt.

Ein Kriterium für eine gelungene Förderung von chronisch kranken Kindern soll die soziale Integration sein (vgl. Hedderich & Tscheke, 2013, S.122). Es wird erhofft, dass die Betroffenen auch das soziale Umfeld, die Peers als wichtigen Faktor zur gelungenen Integration nennen. Wertgen (2013, S.45f.) erwähnt die Möglichkeit, während der Abwesenheit der SuS zu organisieren, dass das Kind mit den Kolleg*innen kommunizieren kann. Die Aufrechterhaltung des Kontakts zu den Mitschüler*innen scheint eine Möglichkeit, die Rückkehr zu erleichtern.

Welche Rolle spielte die SHP / LP?

Hedderich und Tscheke (2013, S.126) halten fest, dass die LP eine wichtige Modellfunktion für das Verhalten der Kinder einnimmt. Diese hat Auswirkungen auf das Verhalten der anderen Kinder. Daher scheint es von Bedeutung zu sein, wie sich LPs und SHPs in diesem Prozess der Eingliederung verhalten.

Polzer (2002, S. 26f.) bringt die Idee einer Brückenlehrperson ein, die sich bei der Reintegration dem Kind speziell annimmt. Dies könnten SHPs sein. Hedderich & Tscheke (2013, S.126f.) erwähnen zudem, dass das Lernen durch eine gute Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung positiv unterstützt werden kann. Diese Aussage wird von Wertgen (2013, S.26) unterstützt.

Inwiefern spielte die Unterrichtsgestaltung für das Gelingen der Integration eine Rolle für Sie?

Das Modell „Unterstützende Didaktik“ von Gerd Hansen (2019, S.13f.) versteht das Lernen einerseits als aktiven Prozess, so dass die Lernenden stets aktiv am Lernen beteiligt sind. Es soll auch zu einem Teil selbstgesteuert verlaufen und immer auf vorhandenen Kenntnissen und Fähigkeiten aufbauen. Dies ist sowohl für gesunde, als auch für chronisch kranke Kinder in Regel- und

Frage

Begründung

	Sonderschulen der Fall. Es soll herausgefunden werden, ob die Betroffenen dies so erlebt haben.
Was hätten Sie sich noch gewünscht an Unterstützung?	Es ist möglich, dass sich die betroffenen Personen nicht genügend unterstützt fühlten und die Reintegration nicht reibungslos funktioniert hat. Vielleicht sind aus den Wünschen der Betroffenen neue Ideen abzuleiten.
Hatten Sie einen offiziellen Nachteilsausgleich? Wenn ja, in welcher Form? Wie haben Sie das erlebt?	SuS haben das Recht, dass ihnen die Schule bei beeinträchtigten Körperfunktionen und / oder geschädigten Körperstrukturen gerecht wird. Dies kann unter anderem mit einem Nachteilsausgleich geschehen. Ziel ist immer, dass die erkrankten SuS die gleichen Chancen haben wie die Mitschüler*innen (vgl. Studer, 2019, S.42). Es wird erhofft, dass die Betroffenen, wenn nötig, einen solchen Nachteilsausgleich zugesprochen erhielten. Es soll herausgefunden werden, welche Arten des Nachteilsausgleichs die Betroffenen als hilfreich erfahren haben.
Was würden Sie einem betroffenen Kind raten?	Das Ziel dieser Frage ist, herauszufinden, ob die Betroffenen allenfalls weitere Ideen haben, wie solche Kinder unterstützt werden könnten. Vielleicht wird noch nicht Angesprochenes erwähnt.
Wie erlebten Sie die Reaktionen der Mitschüler*innen nach Ihrer Rückkehr: unterstützend oder hemmend?	Damit sich ein Kind in der Klasse wohlfühlen kann, braucht es eine angenehme Atmosphäre, die sich durch den respektvollen Umgang miteinander auszeichnet. Hedderich und Tscheke (2013, S.126) erwähnen, dass die Lehrperson eine bedeutende Modellfunktion hat, welche sich auf das Verhalten der anderen Kinder gegenüber dem erkrankten Kind auswirkt. Es ist möglich, dass die Reaktion der Mitschüler*innen die Reintegration vereinfacht.
Hatten Sie während Ihrer Schulabwesenheit Kontakt mit der Stammschule (LP, Mitschüler*innen)?	Bär, (2002, S.40) schlägt vor, dass das Kind die Regelklasse während längerer Abwesenheit besucht. Somit können die Kinder wieder miteinander in Kontakt treten und es könnte die Rückkehr nachher vereinfachen, da die SuS beispielsweise schon informiert sind und evtl. auch die Hemmungen kleiner sind. Denn laut Wertgen (2013, S.45) ist nicht zu unterschätzen, dass es sehr wichtig ist für das betroffene Kind, den Platz in der Stammklasse zu behalten.

Frage	Begründung
Gibt es nun allfällige Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben und die trotzdem wichtig sind?	Das Ziel dieser Frage ist, herauszufinden, ob die Betroffenen allenfalls weitere Ideen dazu haben, wie solche Kinder unterstützt werden könnten. Vielleicht wird noch nicht Angesprochenes erwähnt.

Tabelle 3: Interviewleitfaden für die LP mit Begründung der Fragen

Frage	Begründung
Wie war es für Sie, als das Kind nach der Krebsbehandlung und längerer Schulabsenz wieder in die Regelklasse zurückkehrte? Warum?	Für SHPs und LPs ist diese Situation nicht alltäglich und könnte eine Herausforderung bedeuten. Kimmig (2014, S.193) betont die Wichtigkeit der Einstellung der Schule in einem solchen Fall.
Was hat dem Kind Ihrer Meinung nach bei der Rückkehr geholfen?	Verschiedene Vorschläge aus der Literatur werden gemacht. Es wird erhofft, dass die Betroffenen solche Unterstützungsangebote als nützlich erachteten und dass eventuell zusätzliche, noch nicht bekannte Unterstützungsmassnahmen genannt werden.
Wer waren beteiligte Personen?	Es scheint ersichtlich, dass bei einer Reintegration die Kooperation und Absprachen zwischen allen Beteiligten, wie die KLP, SHP, Spitallehrperson etc. wichtig sind (vgl. Hedderich & Tscheke, 2013, S.131). Bär (2002, S.40) sowie auch Wertgen (2013, S.49) schlagen zudem vor, die Klasse im Voraus über die Krankheit zu informieren, was auch eine funktionierende Zusammenarbeit der Beteiligten bedingt. Ein Kriterium zur Feststellung einer gelungenen Förderung von chronisch kranken Kindern soll die soziale Integration sein (vgl. Hedderich & Tscheke, 2013, S.122). Es wird erhofft, dass die Betroffenen auch das soziale Umfeld, die Peers als wichtigen Faktor der gelungen Integration nennen. Wertgen (2013, S.45f.) erwähnt die Möglichkeit, während der Abwesenheit der SuS zu organisieren, dass das Kind mit den Kolleg*innen kommunizieren kann. Die Aufrechterhaltung des Kontakts zu den MitSuS scheint eine Möglichkeit, die Rückkehr zu erleichtern.
Welche Art von Kommunikation gab es zwischen Eltern, Spital und Schule? Gelungen?	Aus der Literatur wird ersichtlich, dass eine Zusammenarbeit aller Beteiligten unabdingbar ist (vgl. Hedderich & Tscheke, 2013, S.131). Daher interessiert es, wie dies in diesem Fall gelungen ist.

Frage

Begründung

Was war die Rolle der LPs / SHPs?

Hedderich und Tscheke (2013, S.126) halten fest, dass die LP eine wichtige Modellfunktion für das Verhalten der Kinder einnimmt. Diese hat Auswirkungen auf das Verhalten der anderen Kinder. Daher scheint es von Bedeutung zu sein, wie sich die LPs / SHPs in diesem Prozess der Eingliederung verhält.

Polzer (2002, S. 26f.) bringt die Idee einer Brückenlehrperson ein, die sich bei der Reintegration dem Kind speziell annimmt. Dies könnte die SHPs sein. Hedderich & Tscheke (2013, S.126f.) erwähnen zudem, dass das Lernen durch eine gute Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung positiv unterstützt werden kann. Diese Aussage wird auch von Wertgen (2013, S.26) unterstützt.

Inwiefern spielte die Unterrichtsgestaltung für das Gelingen der Integration eine Rolle für Sie?

Das Modell „Unterstützende Didaktik“ von Gerd Hansen (2019, S.13f.) versteht das Lernen einerseits als aktiven Prozess, so dass die Lernenden stets aktiv am Lernen beteiligt sind. Das Lernen soll auch zu einem Teil selbstgesteuert verlaufen und immer auf vorhandenen Kenntnissen und Fähigkeiten aufbauen. Dies ist sowohl für gesunde, als auch für chronisch kranke Kinder in Regel- und Sonderschulen der Fall. Es soll herausgefunden werden, ob die Betroffenen dies so erlebt haben.

Gab es einen offiziellen Nachteilsausgleich für das Kind? Wenn ja, in welcher Form? Wie haben Sie das erlebt? Wer war für das Aushandeln des Nachteilsausgleichs zuständig?

SuS haben das Recht, dass ihnen die Schule bei beeinträchtigten Körperfunktionen und / oder geschädigten Körperstrukturen gerecht wird. Dies kann unter anderem mit einem Nachteilsausgleich geschehen. Ziel ist immer, dass die erkrankten SuS die gleichen Chancen haben wie die Mitschüler*innen (vgl. Studer, 2019, S.42). Es wird erhofft, dass die Betroffenen, wenn nötig einen solchen Nachteilsausgleich zugeschrieben erhalten. Es soll herausgefunden werden, welche Arten die Betroffenen als hilfreich erfahren haben.

Was würden Sie einer LP, die ein erkranktes Kind begleitet, raten?

Das Ziel dieser Frage ist, herauszufinden, ob die LP allenfalls weitere Ideen hat, wie betroffene Kinder unterstützt werden könnten. Vielleicht wird noch nicht Angesprochenes erwähnt.

Was hätte Ihnen während der Zeit der Reintegration des Kindes in die Stammklasse geholfen?

(siehe oben)

Frage

Begründung

Bekamen Sie im Prozess der Reintegration des Kindes Unterstützung? Durch wen?

Polzer (2002, S.26f.) erwähnt die Möglichkeit eines Brückenlehrers, der sich nach der Rückkehr des Kindes intensiv mit dessen Bedürfnissen und Situation auseinandersetzt und das Kind individuell begleitet. Es wäre möglich, dass SHPs diese Funktion übernehmen könnten. Mit dieser Frage möchte herausgefunden werden, ob die LP dies als gute Möglichkeit einschätzt oder ob das sogar so gehandhabt wird.

Hatten Sie genügend Informationen zur Erkrankung des Kindes?

Damit eine Schule und die LPs dem Kind und der Situation offen entgegenreten können, sensibilisiert werden und so auch Möglichkeiten erarbeiten können, das Kind zu unterstützen, ist eine Information über die Situation unumgänglich. Es soll herausgefunden werden, wie dies die LP einschätzt und selber erlebt.

Wie wurden die Mitschüler*innen über die Krankheit informiert?

Bär (2002, S.40) schlägt einen Besuch in der Regelschule vor, bei welchem das Kind beispielsweise mit einer Kliniklehrperson zusammen die Klasse informieren könnte. Hoffentlich haben die Betroffenen eine solche Vorinformation erhalten und dies als sinnvoll erachtet. Denn laut Wertgen (2013, S.45) ist nicht zu unterschätzen, dass es sehr wichtig ist für das betroffene Kind, den Platz in der Regelklasse zu behalten.

Wurden die Eltern der Mitschüler*innen über die Krankheit des Kindes informiert?

Es wäre vermutlich hilfreich, wenn die Eltern der Mitschüler*innen auch informiert würden. Dadurch wären vermutlich auch die Mitschüler*innen offener und könnten diese Situation zusammen mit dem betroffenen Kind gut meistern. Hat die LP das so erfahren und als unterstützend erlebt?

Gibt es allfällige Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben und trotzdem wichtig wären?

Das Ziel dieser Frage ist, herauszufinden, ob die Betroffenen allenfalls weitere Ideen nennen, wie solche Kinder unterstützt werden könnten. Vielleicht wird noch nicht Angesprochenes erwähnt.

4.4 Transkription

Ein Transkript ist eine Verschriftlichung eines Gesprächs, damit dieses anschliessend für Analysen zu gebrauchen ist. Man darf nicht vergessen, dass „... eine Transkription nie die Gesprächssituation vollständig festhalten kann“ (Dresing & Pehl, 2015, S. 17). Nonverbale Gesten und Mimik können nicht verschriftlicht werden. Es ist sinnvoll, die Transkription unmittelbar nach dem Interview zu schreiben. So kann vermieden werden, dass Wichtiges vergessen geht, zudem ist die Stimmung noch präsent. Eine Transkription enthält einen Transkriptionskopf und das eigentliche Transkript. Verschiedene Genauigkeitsgrade werden unterschieden. Für diese Arbeit ist es sinnvoll, ein geglättetes Transkript zu erstellen. Es wird dabei Wort für Wort niedergeschrieben, abgebrochene Sätze und Seufzer usw. werden allerdings weggelassen. Es wird zwingend ein Aufnahmegerät benötigt. Es kann mit einer Transkriptionssoftware wie F4 gearbeitet werden. Eine Transkription wird in Schriftsprache verfasst, auch wenn das Gespräch in Mundart geführt wurde (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S.240ff.). Diese geglättete Methode folgt einigen Regeln. Wichtig ist, dass der Fokus auf dem Inhalt des Gesprächs liegt. Die Transkripte in dieser Arbeit wurden nach Regeln des einfachen Transkriptionssystems verfasst, das Dresing & Pehl (2015, S. 21f.) erläutern. Diese werden hier zusammengefasst:

- Es wird wörtlich transkribiert und in Schriftsprache verfasst.
- Zusammengehängte Wörter werden ausgeschrieben, wie z.B. „hamma“ > „haben wir“.
- Grammatikalisch falsche Sätze werden so belassen.
- Wort- und Satzabbrüche werden weggelassen.
- Nach Halbsätzen folgt das Abbruchzeichen /
- Die Interpunktion wird lesefreundlich gehandhabt.
- Pausen: (...)
- Signale des gerade stillen Partners werden nicht transkribiert (zB. „mh, ah,“).
- Stark betonte Wörter werden gross geschrieben.
- Unverständliche Wörter: (unv.); wenn eine längere unverständliche Passage folgt, wird eine Zeitmarke gesetzt, wenn nicht sowieso bald eine folgt.
- Interviewende Person: „I“, befragte Person: „B“

Folgende die Schreibweise betreffende Punkte werden berücksichtigt:

- Einheiten werden ausgeschrieben (Meter).
- Verkürzungen von Wörtern werden so transkribiert: „mal“ für einmal.
- Englische Begriffe werden nach der Deutschen Rechtschreibung geschrieben.
- Zahlen werden folgendermassen notiert:
 - Null bis zwölf in Wörtern, grössere mit Ziffern
 - Grössere kurze Zahlen ausgeschrieben: zwanzig
 - Dezimalzahlen und Rechnungen in Ziffern: $5 + 5 = 10$
 - Hausnummern, Seitenzahlen etc. in Ziffern
- Redewendungen werden so geschrieben, wie ausgesprochen.
- Zitate in der Aufnahme werden in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt.
- Einzelbuchstaben werden immer grossgeschrieben: ein „V“.

4.5 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Ziel einer qualitativen Inhaltsanalyse ist es, vorliegendes Material auf verschiedene Meinungen und gegensätzliche Perspektiven hin zu untersuchen. Es wird also nicht festgehalten, wie oft etwas genannt wurde, sondern in welchem Zusammenhang eine Aussage gemacht wurde. In dieser Arbeit wird folglich eine Auslegeordnung von möglichen Handlungsstrategien für SHPs gemacht. Spannend bei qualitativen Arbeiten ist, wenn verschiedene Akteure und deren Sichtweisen zum Zug kommen und so viele verschiedene Perspektiven offengelegt werden können (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 301f.). Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse wird bestehendes schriftliches Material ausgewertet (vgl. Mayring, 2015, S.54). In diesem Fall sind dies die Transkripte der Interviews. In diesem Analyseverfahren wird nach einem allgemein festgelegten Ablaufmodell gearbeitet. Hauptbestandteil dieser Analyseform ist das Kategoriensystem, in welches Aussagen und Inhalte des Materials eingeordnet werden (vgl. Mayring, 2015, S. 51).

Bei einer qualitativen Inhaltsanalyse werden häufig folgende Aspekte berücksichtigt: Sichten und Auswählen des Datenmaterials, Bilden der Kategorien, Codieren der Informationen, Analysieren der geordneten Informationen und Darstellen der Ergebnisse. Das Material wird folglich als erstes ausgewählt und dann werden daraus die Kategorien abgeleitet. Es kann dabei deduktiv oder induktiv vorgegangen werden. Bei der deduktiven Methode werden die Kategorien aufgrund von Vorüberlegungen, beispielsweise von theoretischen Überlegungen abgeleitet. Bei der induktiven Methode werden die Kategorien erst bei der Sichtung des Materials festgelegt. Häufig ist auch eine Kombination der beiden Vorgehensweisen möglich. Es werden also mögliche, aus der Theorie abgeleitete Kategorien gebildet, welche dann bei der Analyse des Materials ergänzt und angepasst werden können (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S.294ff.).

Anhand der Kategorien, der Ankerbeispiele und der Kodierregeln kann festgehalten werden, weshalb ein Materialbestandteil einer Kategorie zugeordnet werden kann. Im schriftlich vorliegenden Material werden dann Passagen markiert, die einer Kategorie angehören (vgl. Mayring, 2015, S. 97). In dieser Arbeit wurde mit dem Programm „MAXQDA“ gearbeitet. In diesem Analyseprogramm können Textstellen schnell bestimmten Kategorien zugeordnet werden.

Je nach Ergebnis werden nach diesem Schritt das Kategoriensystem und die Definitionen dazu überarbeitet. Danach wird der Hauptmaterialdurchlauf vorgenommen, dessen Ergebnisse allenfalls wieder zusammengefasst oder aufgearbeitet werden müssen. In Abbildung 1 ist der Ablauf einer strukturierenden Inhaltsanalyse dargestellt.

Abbildung 3: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein) (Mayring, 2015, S. 98)

Die Abbildung 3 zeigt den allgemeinen Ablauf der strukturierenden Inhaltsanalyse. Dabei werden verschiedene Strukturierungsformen unterschieden. In dieser Arbeit wurde nach der inhaltlichen Strukturierung gearbeitet. Ziel ist da, „... bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (Mayring, 2015, S. 103). In Abbildung 4 ist der Ablauf einer inhaltlichen Strukturierung nach Mayring abgebildet.

Abbildung 4: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung (Mayring, 2015, S.104)

Wie zu erkennen ist, sind die Schritte 1 und 3 bis 7 dieselben wie bei der allgemeinen strukturierenden Vorgehensweise. Nachdem das Material codiert wurde, wird in den Unterkategorien und den Hauptkategorien zusammengefasst (siehe Kapitel 5.1).

Nach der beschriebenen Literaturrecherche, der Durchführung, Transkription und Codierung der Interviews werden im nächsten Kapitel die Daten analysiert und interpretiert (siehe Kapitel 5.2).

5 Analyse und Interpretation der Interviews

Für die Inhaltsanalyse wurden verschiedene Kategorien deduktiv nach der Literaturrecherche (vgl. Kapitel 2) festgelegt. Diese Kategorien wurden bei der Auswertung der Interviews induktiv ergänzt. Hier aufgeführt werden die Kodierregeln, sowie Ankerbeispiele und Definitionen, nach welchen gearbeitet wurde. Ziel war, herauszufinden, was den betroffenen Personen im Reintegrationsprozess geholfen hat. Daraus wurden die sechs Kategorien gebildet: Information des schulischen Umfeldes, offene Haltung der Schule, Unterricht, Normalität und „normale“ Behandlung der SuS, soziale Einbindung der SuS und Kontakt mit Regelschule während der Abwesenheit. Teilweise wurden noch Unterkategorien gebildet.

Tabelle 4: Kategoriensystem mit Ankerbeispielen und Kodierregeln

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Information des schulischen Umfeldes	Offenheit der betroffenen Eltern / Schüler*in	- Haltung der Eltern und des Kindes, die offen ist. - Eltern und Kind wollen Auskunft geben und informieren.	„Die Eltern sind sehr offen. (...) und es war echt sehr gut, diese Zusammenarbeit zwischen uns. Und ich glaube, das ist wirklich sehr viel wert“ (JeSt, Pos. 37).	Mindestens zwei Aspekte müssen klar darauf hinweisen, dass die Betroffenen dies wollten.
	Information der LPs / Schule	- Die Schule & LPs werden orientiert. - Von Seite der Betroffenen findet die Information statt.	„Der Informationsfluss / das wäre sehr gut gewesen“ (JaSe, Pos. 80).	Die Eltern wollten die Schule informieren. Die betroffene Person sieht dies als Chance und als notwendig an.
	Information der Klasse	- Die Klasse wird über die Krankheit informiert.	„Ich glaube einfach, dass wir das am Anfang ganz klar kommuniziert haben mit den Kindern, mit der ganzen Klasse angeschaut haben, thematisiert haben. Das war, glaube ich, sehr viel wert“ (JeSt, Pos. 63).	Die Eltern und das Kind wollten, dass die Klasse informiert ist. Die betroffene Person sieht dies als Chance und als Notwendigkeit.
	Information der anderen Eltern	- Die Eltern der Klassenkamerad*innen werden informiert.	„Die Eltern haben auch einen Elternbrief an alle Eltern geschrieben, den ich verteilen konnte. Und es war wirklich nach aussen kommuniziert worden, dass es so ist. Das / es ist auch viel wert, als wenn man so ein Geheimnis daraus machen würde“ (JeSt, Pos. 37)	Die Eltern und das Kind wollten, dass die anderen Eltern informiert werden. Die betroffene Person sieht dies als Chance und als notwendig an.
Offene Haltung der Schule		Die Betroffenen haben eine offene Haltung der Schule gegenüber der Situation und ihren Anliegen erfahren.	„Da hat also die Schule wirklich Eingriff genommen und hat geschaut, dass diese Info klappt und dass es mir gut geht und dass es aufgeht mit den anderen Kindern“ (JaSe, Pos. 37)	Die betroffene Person erachtet dies als Kriterium für eine erfolgreiche Reintegration.
Unterricht	Beziehung zur LP	Die Beziehung zur LP war im Reintegrationsprozess wichtig.	„Und meine KLP war halt unsere Englischlehrperson und mit ihr sind wir eigentlich, also bin ich und auch meine Eltern und so gut ausgekommen. Das hat sicher auch geholfen“ (SeJu, Pos. 39).	Die betroffene Person erachtet die Beziehung zur LP als wichtigen Faktor.

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
	Beteiligung SHP	Die SHPs waren unterstützend in einem Reintegrationsprozess involviert.	„Aber ich glaube auch, das müsste man sehr individuell machen“ (ChFr, Pos.18).	Die Involvierung der SHPs wird als sinnvoll erachtet.
	Nachteilsausgleich	Ein offizieller Nachteilsausgleich liegt vor.	„Und wirklich, dass die Schulen diese Nachteilsausgleiche kennen und auch machen“ (ChFr, Pos. 92).	Die Massnahmen, die durch die SHPs/LPs ergriffen wurden, müssen als sinnvoll erachtet werden.
	Angepasste Unterrichtsgestaltung	Der Unterricht wurde individuell für das betroffene Kind angepasst.	„Ich weiss nur, dass für mich alles umgestellt war und das war super“ (JaSe, Pos. 24).	Die Betroffenen erachten diese Anpassung als positive Unterstützung.
Normalität und „normale“ Behandlung der SuS		Im Schulalltag wurde darauf geachtet, dass das Kind so normal wie möglich behandelt wird. Der Fokus liegt nicht immer auf der Krankheit, sondern auf der Tatsache, dass das Kind in der Schule ist.	„Das, was du wenigstens, also das, was man am meisten möchte, ist, dass man einfach so genommen wird, wie man ist“ (ChFr, Pos. 53).	Die betroffene Person erachtet dieses Beibehalten der Normalität als sinnvoll und hilfreich.
Soziale Einbindung der SuS		Der sozialen Einbindung des erkrankten Kindes wird Rechnung getragen.	„Ja, halt auch, dass sich meine Klasse eigentlich immer gefreut hat, wenn ich wieder da war. Das war sehr schön für mich“ (SeJu, Pos. 30).	Die betroffene Person empfindet die soziale Einbindung des Kindes als zentrales förderndes Element für die Reintegration.
Kontakt mit Regelschule während der Abwesenheit		Die erkrankte Person nennt diese Massnahme als positiven Faktor.	„Ja, ich habe das Gefühl, die Leute, die mir dort nahegestanden sind, die hatten mich schon gesehen, bevor ich wieder in die Schule kam. Weil sie mich halt schon besucht hatten“ (SeJu, Pos. 56).	Die befragte Person erachtet diesen Kontakt während der Abwesenheit als hilfreich für die spätere Reintegration.

5.1 Darstellung der Ergebnisse aus den Interviews

Die verschiedenen Interviews wurden anhand des Kodierleitfadens analysiert. Nach Kategorien geordnet, werden die verschiedenen Aussagen in den Interviews zusammengetragen und analysiert. Wenn Zitate aus den Interviews verwendet werden, wird jeweils angegeben, wer diese Aussage gemacht hat sowie die Position, die angibt, wo dies im Interview auftaucht. In der untenstehenden Tabelle sind die verschiedenen Unterkategorien aufgeführt und es wird gezeigt, welche Interviewpartner diese Massnahmen als sinnvoll erwähnt haben.

Tabelle 5: Von den Befragten erwähnte Massnahmen für eine gelungene Reintegration

Kategorie/Unterkategorie	JaSe	JeSt	SeJu	ChFr
Offenheit der betroffenen Eltern / SuS	ne	e	ne	e
Information der LPs /Schule	e	e	e	e
Information der Klasse	e	e	e	e
Information der anderen Eltern	e	e	ne	ne
Offene Haltung der Schule	e	e	ne	e
Beziehung zur LP	e	e	e	e
Beteiligung SHP	te	ne	ne	te
Nachteilsausgleich	te	te	e	e
angepasste Unterrichtsgestaltung	e	e	e	e
Normalität und „normale“ Behandlung der SuS	e	e	e	e
Kontakt mit Regelschule während Abwesenheit	te	te	e	e
Soziale Einbindung der SuS	e	e	e	e

—
e = erwähnt te = teilweise erwähnt ne = nicht erwähnt

5.1.1 Information des schulischen Umfeldes

In dieser Kategorie werden Aussagen zusammengefasst, die positiv ausfallen im Bezug zur Kommunikation zwischen den betroffenen Eltern, den SuS, der Klasse und den beteiligten LPs. Als wichtig erachtet wurden von den Interviewpartnerinnen unten aufgeführte Bedingungen, welche die Unterkategorien bilden.

Offenheit der betroffenen Eltern / Schüler*in

Diese Bedingung nannten zwei der vier beteiligten Personen. Es brauche offenes Herangehen und den Willen, über die Krankheit zu sprechen. Wenn dies nicht vorhanden ist, kann auch die Kommunikation nicht gelingen, welche die Beteiligten als Voraussetzung für eine gelungene Reintegration nannten. JeSt hat das als sehr hilfreich empfunden: „Die Eltern sind sehr offen. Also sie haben mich in den Sommerferien kontaktiert. Wir haben ein Gespräch abgemacht. Sie haben wirklich erzählt“ (JeSt, Pos. 37). Neben der Bereitschaft der Eltern, darüber zu sprechen, sei es auch hilfreich, wenn das betroffene Kind offen damit umgehen könne. Die Schülerin (S) von JeSt zeigte ihr ihren Port, was die LP auch als Offenheit der S deutet: „Sie hat ihn mir auch gezeigt am Anfang und erzählt“ (JeSt, Pos. 87). Aus Sicht der LP ist diese Offenheit der Eltern und auch des Kindes folglich eine gute Voraussetzung für eine gelingende Integration. ChFr erwähnt ebenfalls, dass die Eltern offen sein müssen, damit ein Lehrerperson-Eltern-Kontakt stattfinden kann, was vorteilhaft sei (Pos. 37).

Information der LPs / Schule

Als wichtig erachteten alle befragten Personen, dass die LP und die Schule informiert werden über die Krankheit und den aktuellen Stand. Dies ermögliche bei der Rückkehr einen offeneren Umgang mit der Situation. Dies war für alle Betroffenen wichtig und als positiv bewertet worden. Auch die befragte LP erklärte, dass dies die Situation in der Klasse und vor allem den Umgang mit dem erkrankten Kind erleichtere: „Die Eltern sind sehr offen. Also sie haben mich in den Sommerferien kontaktiert. Wir haben ein Gespräch abgemacht. Sie haben wirklich erzählt. «Das hat sie, so ist es, das wird passieren, das kann geschehen...» und es war echt sehr gut diese Zusammenarbeit zwischen uns“ (JeSt, Pos. 37). Sie ergänzte auch noch, dass es einfacher sei, wenn klar kommuniziert werde: „Das / es ist auch viel wert, als wenn man nicht so ein Geheimnis daraus machen würde. Dann wäre es viel schwieriger, dann würde es jeder sehen, aber man weiss nicht so recht. Und so ist es einfach klar kommuniziert. Und jeder weiss, was los ist“ (JeSt, Pos. 37). Die befragte LP lobte zudem die Eltern, dass sie so offen gewesen waren und sie ausführlich über diese Krankheit und ihre Situation informierten und dass sie dies während der Behandlung regelmässig weiterführten.

Ja, die Eltern haben / eben, wir hatten das Extragespräch in den Sommerferien, in welchem sie mir erzählt haben, welche Krebsart sie hat, was genau ist, was Krebs überhaupt ist. Also sie haben wirklich gerade / sie haben Bücher mitgebracht. Sie haben es wirklich mega gut gemacht. Sie haben wirklich erzählt, wie es aussieht, wie es / was passiert in Zukunft und / das war für mich sehr gut zu wissen, was kommt und was überhaupt läuft. Und das machen sie immer. (JeSt, Pos. 55)

Für JaSe war es ebenfalls sehr wichtig, dass diese Information der LPs gelingen muss, da sie dies gerade nicht so erlebt hatte und dadurch Schwierigkeiten bei der Reintegration entstanden.

Also, der Informationsfluss sollte in einer Schule laufen, damit man weiss, was los ist. Dass man (...) sonst muss man immer noch erklären, und man denkt, eigentlich sollten sie es wissen. Ich will nicht noch erklären, wieso ich jetzt wieder einen Tag beim Arzt bin. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Das sollte angenommen werden und (JaSe, Pos. 78)

Sie verstärkte diese Aussage noch und sagte: „Der Informationsfluss / das wäre sehr gut gewesen“ (JaSe, Pos. 80). ChFr hält fest, wie wichtig diese Information ist: „Und dann, das A und O ist, wie gut sind die LPs informiert“ (ChFr, Pos.82). Sie erwähnt dabei einen zusätzlichen Punkt, nämlich, dass auch das Grundwissen der LPs eine wichtige Voraussetzung sei, damit eine optimale Unterstützung möglich sei: „... dass wie (...) ein Lehrerkollegium eben immer mal wieder informiert oder weitergebildet wird zu Krankheitsbildern, dass sie wissen / Wenn alle gut informiert sind, dann kannst du ein Kind besser unterstützen“ (ChFr, Pos. 88).

Information der Klasse

Alle vier Expertinnen erachten es als sehr wichtig, dass die Klasse über die Situation aufgeklärt wird. Dies sei für das Kind einfacher, wenn es zurückkehrt. Die Erklärungsnot wolle man einem Kind nicht zumuten. JaSe schlägt sogar eine Möglichkeit vor, wie man eine Primarklasse darüber aufklären könnte: „Es ist sehr gut erklärt. Meine Mutter hat das erhalten, um das in der Schule zu verteilen, damit die Kinder auch informiert sind und dass sie es verstehen“ (JaSe, Pos. 41). Sie spricht hier von einem Kinderbuch, dem Chemo-Kaspar¹, das vor allem die Chemotherapie kindgerecht und sehr ansprechend veranschaulicht (vgl. JaSe, Pos. 39ff.).

SeJu nennt einen weiteren Punkt, den sie im Nachhinein erst wichtig empfindet. Sie hätte ihre Klasse gerne selber informiert. Sie kam zurück in die Schule und war in diesen Prozess nicht eingebunden worden. Sie sieht eine Chance darin, in einem Gespräch selber mit der Klasse über ihre Krankheit zu sprechen. Dies erklärte sie so:

Aber ich (...) ich finde es im Nachhinein auch ein bisschen schwierig, dass ich da gar nicht involviert war. Aber jetzt inzwischen habe ich das Gefühl, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich das selber hätte erzählen können. Und ich habe schon das Gefühl, dass es gut ist, dass es die anderen wissen, was da los ist und (...) ehm /. (SeJu, Pos. 25, 26)

¹ Motzfeldt, H. (2010). *Der Chemo-Kaspar und seine Jagd auf die bösen Krebszellen*. (8. Aufl.) Bonn: Deutsche Kinderkrebsstiftung der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe.

Auch JeSt berichtet, dass die erkrankte S ihrer Klasse von ihrer Krankheit erzählt hatte und dass dies positiv aufgefasst wurde. Die S wollte das von sich aus machen. Sie erzählt Folgendes: „Also, sie ist auch hierhin gekommen und hat am ersten Schultag allen Kindern erzählt, dass sie jetzt Krebs habe. Sie hat es ihnen erklärt und gesagt, was das sei und gesagt, was passiere. Sie geht sehr offen damit um“ (JeSt, Pos. 33). Bei der zweiten Erkrankung hat JaSe darunter gelitten, dass die Mitschüler*innen nicht offiziell informiert wurden, daher empfiehlt sie dies ebenfalls dringend.

Da habe ich gemerkt, dass die Kommunikation fehlte, was eigentlich mit mir los ist. Eigentlich fand ich das sehr schade, weil das ist das Letzte, was du noch brauchst, doofe Kommentare von den Mitschüler*innen, wenn man sowieso nicht mehr mag und keine Lust mehr hat. (JaSe, Pos. 46)

Vor allem für die soziale Reintegration sei es wichtig, dass die Klassenkamerad*innen gut informiert seien, meint ChFr. „Sicher, dass wenn die Mitschüler*innen gut informiert sind. Dann haben sie / dann ist die Hemmschwelle weniger gross“ (ChFr, Pos. 51). Sie erwähnt zudem, dass dies sicher auch von der LP ausgehen muss. „Wenn die LP mit ihrer Klasse etwas investiert, dann glaube ich, dass das Verständnis grösser ist, wenn sie wissen, was Sache ist“ (ChFr, Pos. 51). Sie schlägt also vor, Zeit in dieses Besprechen und die Information der Klasse zu investieren. Wie oben beschrieben empfindet es SeJu als Nachteil, dass sie selber bei dieser Information nicht dabei sein konnte. Höchst wahrscheinlich müsste mit dem Kind individuell abgesprochen werden, ob es das möchte oder ob die LPs oder SHPs dies beispielsweise übernehmen.

Information der anderen Eltern

Als wichtig erachtet wurde von zwei Betroffenen, dass die Eltern der anderen SuS informiert würden. Dies sei sinnvoller und für das Kind einfacher, als wenn ein Geheimnis daraus gemacht würde, wie hier von JeSt (Pos. 37) gesagt wird: „Die Eltern haben auch einen Elternbrief an alle Eltern geschrieben, den ich verteilen konnte. Und es war wirklich nach aussen kommuniziert worden, dass es so ist. Das / es ist auch viel wert, als wenn man so ein Geheimnis daraus machen würde“. JaSe (Pos. 37) erwähnt, dass sogar das ganze Dorf orientiert wurde, da für sie die Infektionsgefahr sehr gross war: „Die Schule hat dann wirklich auch die Möglichkeit gegeben, dass die Eltern informieren konnten. Das ganze Dorf wurde darüber informiert“. Beide Personen erachten dieses Vorgehen als sinnvoll.

5.1.2 Offene Haltung der Schule

Diese Bedingung für eine gelungene Integration der betroffenen SuS nannten drei der vier befragten Personen. Sie gehen davon aus, dass die entsprechende Schule offen sein sollte, dass sie Anliegen der Eltern und des Kindes ernst nehmen und bereit sein sollte, Anpassungen vorzunehmen, die dem Kind entgegenkommen. JaSe sagt: „Ich weiss nur, dass für mich alles umgestellt war und das war super“ (JaSe, Pos. 24). Sie spricht hier davon, dass der Stundenplan für die ganze Schule angepasst wurde, da sie jeweils am Nachmittag wegen der Bestrahlung fehlte. Wie ihrer Aussage zu entnehmen ist, empfand sie dies als sehr hilfreich. Die LP JeSt empfiehlt diese Offenheit auch anderen LPs, die irgendeinmal eventuell in einer solchen Situation sind:

Also ich würde einfach sagen, dass sie offen sein soll und keine Angst haben soll. Weil das sind ganz normale Kinder wie alle anderen auch. Sie sehen vielleicht ein bisschen anders aus oder verhalten sich etwas anders, aber grundsätzlich ist das genau alles gleich und man sollte keine Angst haben oder irgendwie /. (JeSt, Pos. 61)

ChFr meint zudem, dass die ganze Reintegration von den Personen, die daran beteiligt sind, abhängt: „Es steht und fällt mit den Leuten, die dort sind“ (ChFr, Pos. 45).

5.1.3 Unterricht

In der Kategorie *Unterricht* werden Aussagen zusammengetragen, welche im Zusammenhang mit dem Unterricht genannt werden. Alle befragten Personen haben wichtige Hinweise geliefert, dass innerhalb dieser Kategorie unterstützende Massnahmen ergriffen wurden, um die Reintegration zu erleichtern.

Beziehung zur LP

Verschiedene der Befragten erklärten, dass es für sie eine wichtige Rolle spielte, welche Beziehung sie zu ihren LPs hatten. Auch die LP, die zurzeit ein Kind mit Krebs begleitet, sieht Potenzial darin, wenn sie eine gute Beziehung zur S aufbaut. Sie erwähnt jedoch auch, dass dies für sie als LP nicht immer leicht sei. „Ich höre ihr gerne zu, aber es ist noch schwierig“, und: „Das ist jeweils für mich als LP, wenn sie solche Sachen erzählt / Wie gehe ich damit um“ (JeSt, Pos. 92). Sie erwähnte, dass sie merke, dass die S diesen Kontakt suche, dass es aber für sie als LP auch eine Herausforderung darstelle.

Auch SeJu berichtet, dass für sie die Beziehung zu den Lehrpersonen eine wichtige Rolle spielte. Es war für sie ermutigend, dass die LPs sie so gut als möglich zu unterstützen versuchten. „Ich weiss zwar gar nicht mehr warum genau, aber (...) ja, ich hatte also eigentlich zu allen LPs eine positive Beziehung entwickelt. Es kümmerten sich halt eigentlich alle um mich und haben geschaut, dass es mir in der Schule gut geht“ (SeJu, Pos.39). Dies war laut SeJu ein fördernder Faktor für eine gelungene Integration.

Auch ChFr erwähnt, dass sie annimmt, dass das Engagement, das eine LP erbringt und die Art, wie sie mit dem Kind umgeht, im Integrationsprozess eine zentrale Rolle spielen: „Ich glaube, wenn du einen Lehrer hast, der wirklich / das muss gar nicht wirklich eine zeitliche grössere Investition sein, die der Lehrer eingeht oder macht. Sondern das Verständnis, das das Kind erfährt“ (ChFr, Pos. 47).

Beteiligung SHP

In allen vier Fällen waren keine SHPs explizit involviert. Allerdings erwähnt JaSe, dass eine LP jeweils zu ihr nach Hause gekommen sei und das Verpasste mit ihr und ihrer Mutter besprach:

Unsere 1. Primar hatte drei LPs und jeden Freitag ist eine LP zu uns nach Hause gekommen und hat den ganzen Schulstoff, den sie gemacht haben für die Woche, vor allem mit meiner Mutter besprochen. Ich war nicht fit. Und dann habe ich einfach einen Teil mitgemacht mit ihr, so das Grundlegende. (JaSe, Pos. 33)

Es könnte sich allenfalls um SHPs handeln, dies ist jedoch nicht zwingend. Es wäre aber sicher zu überlegen, ob Ähnliches in weiteren Fällen SHPs übernehmen könnten. ChFr ist überzeugt, dass eine Person, die dem Kind in den ersten Wochen zur Seite steht, sicher eine gute Möglichkeit wäre. „Aber ich glaube auch, das müsste man sehr individuell machen“ (ChFr, Pos. 18). Diese Unterstützung soll folglich nicht generell vorgeschrieben sondern individuell geprüft werden.

Nachteilsausgleich

Von den vier Interviewpartnerinnen haben alle die Variante Nachteilsausgleich als sinnvoll erachtet. Bei nur einer Befragten gab es einen offiziellen Nachteilsausgleich. Sie hat das als sehr hilfreich erfahren:

Ehm, (...) ja, also jetzt von Seite der Schule her sicher, dass ich eben fast keine Verpflichtungen hatte. Also ich hatte auch während dieser Zeit, als ich krank war, musste ich keine Prüfungen schreiben und ich musste quasi diese Noten nicht haben, um trotzdem weiter / um weitermachen zu können. (...) Und das hat mir halt sehr geholfen, weil es einfach so ein bisschen den Druck weggenommen hatte. (SeJu, Pos.30)

Bei allen anderen befragten Personen wurden auch Anpassungen vorgenommen, um die Chancengleichheit herzustellen. Teilweise wurde dies jedoch nicht als offizieller Nachteilsausgleich deklariert, sondern es wurde einfach eine Vereinbarung zwischen den LPs, dem Kind und den Eltern getroffen. Die betroffene ChFr fände einen Nachteilsausgleich essenziell: „Also, was ich wichtig finde, ich glaube, super ist wirklich der Nachteilsausgleich“ (ChFr, Pos. 82). Sie hatte das selber nicht erlebt und erachtet diese Möglichkeit jedoch als sehr förderlich. Da sie schon andere Erfahrungen gemacht hatte, erwähnt sie zusätzlich, dass „...die Schulen diese Nachteilsausgleiche kennen und auch machen“ (ChFr, Pos. 92) als wichtige Voraussetzung.

Angepasste Unterrichtsgestaltung

Die Expertinnen nennen alle verschiedene kleinere und grössere Anpassungen des Unterrichts, die in ihren Augen sinnvoll waren und die zur Besserung der Situation verholfen haben. Ein extremes Beispiel dafür ist die Anpassung des Stundenplans, was JaSe als sehr unterstützend empfand:

Sie haben da in der Sek den Stundenplan umgestellt während der Bestrahlung für die ganze Schule. Damit ich am Morgen alle Promotionsfächer habe und am Nachmittag die musischen Fächer. So verpasste ich nicht so viel Promotionsstoff. Das war mega zuvorkommend. Das hört man sehr selten. (JaSe, Pos. 20)

Zudem erwähnt sie, dass sie nie einen offiziellen Nachteilsausgleich hatte, dass aber trotzdem beispielweise eine Sportdispensation vorlag, die die Schule so laufen liess: „Das war es bei mir nie. Ich hatte nie einen offiziellen Nachteilsausgleich. (...) Ich hatte einfach eine Sportdispensation“ (JaSe, Pos. 33). Desweiteren nennt sie eine mögliche Massnahme, die ihre Schule damals getroffen hatte: „Unsere 1. Primar hatte drei LPs und jeden Freitag ist eine LP zu uns nach Hause gekommen und hat den ganzen Schulstoff, den sie gemacht haben für die Woche vor allem mit meiner Mutter besprochen. Ich war nicht fit. Und dann habe ich einfach einen Teil mitgemacht mit ihr, so das Grundlegende“ (JaSe,

Pos. 33). Zudem ergänzt sie, dass sie die LP in „sehr guter Erinnerung“ (JaSe, Pos. 35) hat. Als wichtigen Punkt erwähnt ChFr (Pos. 72) die Möglichkeit für solche Anpassungen im Unterricht: „...dass man diese Pausen auch sich nehmen darf“.

5.1.4 Normalität und „normale“ Behandlung der SuS

„... damals habe ich mich gefreut, dass ich wieder normal sein durfte. Das war meine grösste Freude“ (JaSe, Pos.18). Mit diesem Zitat zeigt JaSe, dass sie diese Normalität sehr geschätzt hatte. Auch die drei anderen Befragten haben erwähnt, dass es eine Hilfe war, wenn in der Schule eine gewisse Normalität beibehalten wurde. JeSt erklärt, dass die Schule per se schon ein Stück Normalität ist: „Die Schule. Weil es hier einfach normal ist und alles normal weiterläuft. Und hier ist sie auch wie alle anderen. Und ich glaube, das ist auch wichtig“ (JeSt, Pos.61). Die LP versucht aktiv Normalität beizubehalten, da sie merkt, dass es der kranken S Halt gibt: „Es ist eben / sie ist immer noch recht wackelig, oder kann nicht viel heben, aber ich lasse sie einfach mitmachen“ (JeSt, Pos. 50).

ChFr (Pos. 58) nennt als weiteren Aspekt, dass von einem betroffenen Kind auch etwas verlangt werden darf. So könnte auch Normalität beibehalten werden: „Aber nicht überall Ausnahmen machen (...) also, dass du trotzdem an der Normalität teilnehmen kannst“.

5.1.5 Kontakt mit der Regelschule während der Abwesenheit

Drei Personen haben Aussagen darüber gemacht, dass ein regelmässiger Kontakt zur Regelschule während der Abwesenheit sinnvoll wäre. Dies könnte die Rückkehr vereinfachen. „Ja, ich habe das Gefühl, die Leute, die mir dort nahegestanden sind, die hatten mich schon gesehen, bevor ich wieder in die Schule kam. Weil sie mich halt schon besucht hatten.“ So erklärt SeJu (Pos. 56), dass es einfacher war, ohne Haare wieder in die Schule zu kommen, da einige Freunde sie zuvor schon gesehen hatten. JaSe erwähnt, dass sie zwar eine Freundin hatte, die sie treffen konnte, dass sie sich dann aber auch aufgrund dieser sozialen Einschränkung sehr auf die anderen Kolleg*innen gefreut hatte: „Ich habe mich so gefreut, dass ich wieder andere Kollegen sehe. Ich hatte nur eine Freundin, die ich sehen durfte. Das war dann das Grösste“ (JaSe, Pos. 17). ChFr bedauert, dass sie nur sehr wenig Kontakt mit ihrer Klasse hatte während ihrer Abwesenheit: „Die Klasse hat mir zwar zwei oder dreimal geschrieben, aber ich hatte in diesem Sinne keinen Kontakt mit den Mitschüler*innen. Der Lehrer hat das damals nicht gepflegt“ (ChFr, Pos. 8). Sie hätte sich das also gewünscht und hätte sich dadurch eine einfachere Rückkehr nach der Abwesenheit erhofft.

5.1.6 Soziale Einbindung der SuS

Alle vier befragten Personen haben erwähnt, dass die soziale Integration ein bedeutender Faktor in diesem Prozess sei. Für zwei der Befragten war es nach der Rückkehr sehr unterstützend, dass sie ihre Klassenkamerad*innen wieder sehen konnten. „In der ersten Primar habe ich mich einfach so gefreut, um meine Kollegen wieder zu sehen“ und: „Ich habe mich so gefreut, dass ich wieder andere Kollegen sehe. Ich hatte nur eine Freundin, die ich sehen durfte. Das war dann das Grösste“ (JaSe, Pos. 7&17). Nicht nur das Wiedersehen, sondern auch die Freude der anderen Kinder darüber hat SeJu sehr positiv

erfahren und in guter Erinnerung: „Ja, halt auch, dass sich meine Klasse eigentlich immer gefreut hat, wenn ich wieder da war. Das war sehr schön für mich. ChFr erwähnt unter anderem, dass „... das Zugehörigkeitsgefühl für ein Kind in der Primarschule ... schon extrem wichtig“ ist (ChFr, Pos. 12). Auch das Gefühl, zur Klasse zu gehören, findet sie extrem wichtig, vor allem auch während der Abwesenheit des Kindes: „Ich glaube für beide Seiten, für das Kind und man hat das Kind wie nicht vergessen. Es war wie nicht / es war wie Teil der Klasse geblieben (ChFr, Pos. 10).

Diese zusammengefassten Interviewaussagen nach Kategorien geordnet, finden sich ebenfalls in Form der ganzen codierten Transkripte im Anhang (siehe Anhang 3 & 4).

5.2 Interpretation der Daten

In diesem Kapitel wird die Frage geklärt, was die erhaltenen Resultate bedeuten. Hierfür werden die Literaturrecherchen mit den Interviewdaten verglichen, Überraschungen und Widersprüche aufgezeigt, sowie erläutert, wie es um die allgemeine Gültigkeit der Daten steht.

Vergleich Theorie und Resultate aus den Interviews

Die Kategorien, die im Voraus deduktiv auf Grund der in der Literatur gefundenen Empfehlungen gebildet wurden, konnten grösstenteils übernommen werden. Induktiv kam nur wenig hinzu. Dies impliziert, dass Erfahrungen der Expertinnen weitgehend mit den Forschungsergebnissen übereinstimmen. Im kommenden Abschnitt wird ein Vergleich zwischen dem Fazit der Literatarbeit (siehe Kapitel 2) und den erhaltenen Daten in den Interviews gezogen.

- *Die LP soll eine Vorbildfunktion im sozialen Umgang miteinander einnehmen.*

Diese Aussage wurde von den Interviewpartnerinnen nicht explizit untermalt. Für die Expertinnen war es jedoch wichtig, dass auf die soziale Eingliederung des Kindes geachtet werden soll. Daraus lässt sich ableiten, dass diese Empfehlung sinnvoll ist, da Kinder auch im sozialen Lernen teilweise unterstützt werden müssen. Von einer Expertin wurde erzählt, dass eine Lehrperson eingegriffen habe, als es von Klassenseite her zu Sticheleien gekommen sei. Sie habe das geschätzt. Zu diesem Punkt gehört zudem, dass eine LP dafür verantwortlich ist, wie die Mitschüler*innen mit dem erkrankten Kind umgehen.

- *Ein Besuch in der Regelklasse während der Abwesenheit könnte Hemmungen von beiden Seiten abbauen.*

Diese Massnahme erwähnten die Expertinnen nicht explizit. Den Gesprächen kann jedoch entnommen werden, dass das soziale Gefüge eine grosse Rolle im Bezug auf das Befinden des Kindes spielte. Eine Betroffene hat beispielsweise erklärt, dass sie mit einigen Mitschüler*innen bereits während ihrer Abwesenheit regelmässig Kontakt hatte und sie sich auch schon gesehen hatten. Das habe ihre Rückkehr erleichtert. Dies bedeutet folglich, dass individuell mit dem Kind und allen Beteiligten diskutiert werden müsste, ob ein solcher Besuch angebracht und möglich wäre. Dem Wunsch des Kindes wäre auf jeden Fall Rechnung zu tragen.

- *Der Kontakt zwischen der Regelklasse und dem Kind sollte aufrechterhalten werden. Die Kinder möchten ihren Platz in der Klasse beibehalten.*

Es scheint verständlich, dass Kinder nicht vergessen gehen wollen. Eine Interviewpartnerin hat erzählt, dass ihre LP damals leider nicht viel Wert auf diese Aufrechterhaltung des Kontaktes gelegt habe. Sie fand das sehr schade. Zudem wurde von einer anderen Befragten erklärt, dass sie während der Erkrankung bereits Kontakt mit Freundinnen aus der Klasse hatte, was den Rückkehrprozess in die Schule deutlich erleichtert habe.

- *Es soll darauf Wert gelegt werden, dass die Lehrperson-Schüler*innen-Beziehung gut ist.*

Als fördernden Faktor der Integration haben verschiedene Betroffene die Beziehung zu den LPs genannt. In einem Interview wurde erzählt, dass die Befragte vor allem mit der Mathelehrperson ein gutes Verhältnis hatte, dass diese auch immer Anteil genommen hätte und sie unter anderem deshalb auch selber LP geworden sei. Eine andere Betroffene hat erwähnt, dass sie es immer geschätzt habe, wenn sie spürte, dass sie den LPs wichtig sei und sie ihre Geschichte kannten. Die befragte LP erwähnte ebenfalls, dass es ihre betroffene S schätzte, wenn sie ihr jeweils alles erzählen durfte.

- *Die Unterrichtsgestaltung sollte, wie auch bei gesunden Kindern, auf ihrem Vorwissen basieren und aktiv handelnd organisiert sein.*

Es ist erstaunlich, dass die Befragten nur wenige Aussagen zum Unterrichtsinhalt und den Methoden gemacht haben. Die organisatorischen Massnahmen wurden stärker gewichtet. Eine betroffene Person erlebte diese Anpassung des Unterrichts so, dass die LP individuell mit ihr Lernstoff nacharbeitete, während die anderen Kinder selbständig arbeiteten. Somit wollte die LP wohl Lücken schliessen. Die damalige S erlebte das eher als negatives Auffallen vor den anderen SuS, woraus geschlossen werden kann, dass bei solcher Begleitung überlegt vorgegangen und die Förderung sehr individuell angepasst werden muss. In den Interviews wurde nichts darüber ausgesagt, wie der Unterricht genau aussehen sollte. Die Empfehlung, dass der Unterricht möglichst handelnd gestaltet werden soll, wurde nicht erwähnt. Ein Grund dafür könnte sein, dass zwei Befragte unter anderem im Oberstufenalter erkrankten und das auf dieser Stufe nicht mehr so im Zentrum steht wie auf der Primarstufe. Es könnte aber auch daraus geschlossen werden, dass die konkrete Unterrichtsgestaltung keinen grossen Einfluss auf das Befinden der erkrankten SuS hat, sondern dass vielmehr die Organisation des Schulablaufes / Schulgeschehens eine Rolle spielt.

- *Der offizielle Nachteilsausgleich kann eine Unterstützungsmassnahme sein, um die Chancengleichheit aufrechtzuerhalten.*

Der Nachteilsausgleich wurde von den Befragten als sinnvolle Massnahme angesehen. Nur bei einer Person wurde jedoch ein Nachteilsausgleich gemacht. Es wurde zudem erwähnt, dass diese Massnahme noch nicht bei allen LPs bekannt war. Diese Tatsache erachtete die Betroffene als schlechte Voraussetzung für eine gelungene Begleitung der erkrankten SuS. Aus Sicht der befragten LP war bei ihrem Kind dieser Nachteilsausgleich nicht nötig, da sie individuell mit den Eltern und dem Kind Abmachungen getroffen hatte, die jedoch nicht offiziellen Charakter hatten. Hier

stellt sich die Frage, ob dieser Nachteilsausgleich häufig nicht nötig ist. Die Vermutung kann angestellt werden, dass eher in höheren Schulstufen diese offizielle Regelung notwendig ist, vor allem dann, wenn es um die Selektion für weiterführende Schulen geht.

- *Zu Beginn der Reintegration könnte dem Kind eine Brückenlehrperson zur Seite gestellt werden, die das Kind in dieser Zeit individuell begleitet. SHPs könnten diese Rolle einnehmen.*

In allen vier Fällen waren oder sind keine SHPs speziell in den Reintegrationsprozess involviert. Die Befragten können sich vorstellen, dass dies eine gute Möglichkeit wäre, das Kind zu begleiten. Es stellt sich jedoch die Frage, wie eng ein Kind individuell begleitet werden soll, da eine interviewte Person beispielsweise erzählte, dass sie auf keinen Fall auffallen wollte. Wenn die LP sie zu sich gerufen hatte und mit der S individuell arbeitete, empfand sie dies als Blossstellung. Der Gratwanderung zwischen enger Begleitung und Förderung der Selbständigkeit muss man sich als LP und SHP bewusst sein.

- *Die Zusammenarbeit zwischen der Spitallehrperson, der Regelschullehrperson und den SHPs soll gewährleistet werden. Die Interdisziplinarität zwischen allen Beteiligten ist Voraussetzung für eine gelungene Reintegration.*

Die ehemals Betroffenen haben nicht explizit von der Zusammenarbeit zwischen den LPs gesprochen, vielmehr von der Kommunikation zwischen allen Beteiligten, sprich den Eltern und der Schule. Sie empfanden dies als wichtigen Gelingensfaktor. Zudem wurde erwähnt, dass es schwierig war, wenn nicht alle Fachlehrpersonen über die Erkrankung Bescheid wussten. Dies wurde auch als Voraussetzung für eine passende Reintegration genannt.

- *Die Spitallehrperson könnte die Klasse vorgängig über die Erkrankung informieren und / oder das Kind am ersten Tag der Rückkehr begleiten.*

Alle interviewten Personen erachteten es als wichtig, dass die Mitschüler*innen über die Krankheit und den Zustand des erkrankten Kindes Bescheid wissen. Diese Informationen müssen nicht von einer bestimmten Person erteilt werden. Die LP, die Eltern, das betroffene Kind, die Spitallehrperson o.ä. können diese Aufgabe übernehmen. Wichtig sei, dass informiert werde. Die Möglichkeit einer Begleitung des Kindes am ersten Tag der Rückkehr begleitet wird, haben die Interviewten nicht angesprochen. Auch bei diesem Punkt spielen das Alter des Kindes, die Art der Erkrankung sowie sein Gesundheitszustand eine grosse Rolle.

- *Eine möglichst normale Behandlung des Kindes soll im Vordergrund stehen. Viele Kinder wollen aufgrund ihrer Krankheit keine Sonderrolle zugeschrieben erhalten.*

In allen Gesprächen wurde deutlich, dass die Aufrechterhaltung der Normalität unabdingbar sei. Alle Interviewten haben erwähnt, dass dies für sie hilfreich war, da sie sich nach der langen Behandlungsphase auf die Schule freuten, die auch Normalität für sie bedeutete. Die befragte LP erzählte ebenfalls, dass sie versuche, die S so gut als möglich überall teilhaben zu lassen. Die S möchte ebenfalls gerne bei allem mitmachen.

- *Die Teilnahme an Schulanlässen soll ermöglicht werden, da diese für viele Kinder sehr wichtig sind.*
Der erkrankten S der befragten LP ist es ein Anliegen, überall dabei zu sein. Die befragten Personen haben nicht explizit von Schulanlässen gesprochen, vielmehr, wie bereits beim letzten Punkt, vom Wunsch nach Normalität und vom Teilsein der Klassengemeinschaft.

- *Die Offenheit der Schule gegenüber dem Kind, den Eltern und der Situation muss gewährleistet sein und ist sehr fördernd für den Integrationsprozess.*
Die ehemals Erkrankten berichteten, dass sie froh waren, wenn sich die Schule ihnen angenommen hatte, wenn Interesse da war und Anteil genommen wurde. Wenn es der LP kein Anliegen war, dass das erkrankte Kind mit der Klasse in Kontakt bleiben konnte, wurde dies als negativ empfunden. Sie sehen folglich die Offenheit der Schule, das Interesse der LPs und der Schulleitung als wichtige Faktoren in diesem Prozess.

Überraschungen und Widersprüche

Bei der Interviewarbeit hat sich vieles aus der Literaturrecherche widerspiegelt. Es war wichtig zu erfahren, dass die in der Literatur gefundenen Hinweise teilweise auch in der Praxis umgesetzt werden und vor allem, dass viele davon als förderlich erlebt wurden. Die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs wurde nur einmal in Anspruch genommen. Zu erwähnen ist jedoch, dass der Nachteilsausgleich vor ein paar Jahren noch wenig bekannt war und seltener zum Zug kam. Trotzdem ist es erstaunlich, dass dessen Gewichtung bei den Befragten eher klein zu sein scheint, obschon dieser ein offizielles Instrument zur Unterstützung der Chancengleichheit ist. In einem Interview wurde erwähnt, dass die LPs damals nicht alle wussten, worum es sich dabei handelte. Heute ist dieses Verfahren geläufig und im Schulsystem sowie auch in den Berufslehren verankert.

Zwei der drei betroffenen Personen haben während der Schulzeit zweimal eine Krebserkrankung erlebt. Spannend zu erfahren war, dass die als positiv angesehenen Unterstützungsmassnahmen nicht in jedem Alter gleich bewertet wurden. Während Kindergarten- oder Primarschüler*innen gewisse Massnahmen als hilfreich erfahren, möchten Oberstufenschüler*innen möglicherweise anders begleitet werden und umgekehrt. Kleinere Kinder schätzen es folglich vielleicht eher, wenn die LP sich individuell um sie kümmert, während Jugendliche möglicherweise normal behandelt werden und kein Aufsehen erregen wollen. Diese Diskrepanz leitet zum nächsten Abschnitt über. Sind die erarbeiteten Resultate denn allgemein gültig?

Allgemeine Gültigkeit?

Daten einer eher kleinen Stichprobe dürfen nicht verallgemeinert werden. Jede Erkrankung ist sehr individuell. Jedes Kind ist anders und dementsprechend wird auch jede Erkrankungssituation unterschiedlich erlebt. Dies wiederum impliziert, dass nicht verallgemeinert werden darf, wie ein Kind in einer solchen Ausnahmesituation perfekt begleitet und unterstützt werden kann. Es können nur verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt werden. Die befragten Erkrankten erzählten alle von diesem länger zurückliegenden Erlebnis. Die Erfahrungen sind nicht alle aktuell, was die Gültigkeit ebenfalls beeinflusst.

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zusammengeführt und alternative Erklärungsmöglichkeiten formuliert. Die Fragestellung wird beantwortet sowie eine kritische Reflexion zur Forschungsmethode und den Ergebnissen angestellt.

6.1 Synthese der Ergebnisse

Wie in Tabelle 5 zu sehen ist, wurden verschiedene Kategorien von Unterstützungsmassnahmen aus dem Kodierleitfaden von allen Interviewpartnerinnen erwähnt. Folgende wurden als sehr wichtig angesehen: Information der LPs/Schule, Information der Klasse, Beziehung zur LP, angepasste Unterrichtsgestaltung, Normalität und «normale» Behandlung der SuS, soziale Einbindung der SuS.

Der offene Informationsfluss zwischen Elternhaus und der Schule sowie auch mit der Klasse wird immer wieder hervorgehoben. Das Ziel muss es sein, einem zu reintegrierenden Kind eine Erklärungsnot zu ersparen. Die Antworten der Interviewpartnerinnen zeigen deutlich, dass die Klasse entsprechend ihres Alters informiert werden muss. Dies kann auf verschiedene Arten geschehen: In Absprache mit den Eltern, dem Kind, der KLP, den SHPs und eventuell der Spitallehrperson kann eine geeignete Form der Information gefunden werden. Auch die Information aller beteiligten LPs sei Voraussetzung für eine gelingende Reintegration. Das Einverständnis der Eltern muss auf jeden Fall gegeben sein, um den beteiligten Personen die nötigen Informationen weiterzugeben. SHPs können diesen Part übernehmen.

Ebenfalls wurde von allen Befragten erwähnt, dass eine gute Beziehung zu den verantwortlichen LPs und SHPs viel zum Wohlergehen des Kindes beitrage. Wenn das erkrankte Kind Vertrauen zur Bezugsperson hat, ist es einfacher, die eigenen Bedürfnisse und das Wohlbefinden zu formulieren, was wiederum die passende Förderung des Kindes begünstigt. Auch in der Literatur wurde dieser Punkt verdeutlicht, der auch besagt, dass die LP eine Vorbildfunktion im sozialen Verhalten einnehmen soll (Hedderich und Tscheke, 2013, S.126). Dies überträgt sich positiv auf das soziale Verhalten der ganzen Klasse.

In der Literatur werden verschiedene Modelle vorgestellt, wie der Unterricht für Kinder, die reintegriert werden, gestaltet werden soll. In den Interviews erwähnten die Befragten verschiedene kleinere Anpassungen, die jedoch nicht didaktischer Natur sind. Als ein zentrales Beispiel wurde erwähnt, dass der Stundenplan für die Zeit der weiterführenden Behandlung angepasst wurde. Der Fokus wurde auf die Hauptfächer gelegt, die Erweiterungsfächer wurden auf den Zeitpunkt der Abwesenheit des Kindes gelegt. Dies bedeutet einen grossen organisatorischen Aufwand für die Schule, was jedoch von der damals betroffenen Person als sehr unterstützend empfunden wurde.

Sowohl in der Literatur als auch von allen Interviewpartnerinnen wurde die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung der Normalität hervorgehoben. Nur was bedeutet «Normalität»? Aus den Aussagen der Expertinnen kann geschlossen werden, dass die möglichst gleiche Weiterführung des Unterrichtsgeschehens wie vor der Erkrankung gemeint ist. Inwiefern dies möglich ist, muss individuell

beurteilt werden. Evident wurde, dass diese Aufrechterhaltung oder Wiederaufnahme der «Normalität» eine grosse Bedeutung für die erkrankten Kinder hat. Somit sollte dies für die begleitenden SHPs und LPs einen sehr hohen Stellenwert im Umgang mit dem Kind haben. Zu dieser Normalität gehört die Rückkehr zur Peergruppe und die Wiederaufnahme des sozialen Kontakts mit den Kolleg*innen. Diesen Kontakt erachten alle Befragten als sehr wichtig. Wenn möglich sollte das Kind im Aufrechterhalten des Kontaktes auch während seiner Abwesenheit bestärkt und unterstützt werden.

Aus der Arbeit geht hervor, dass die Rolle der SHPs in der Reintegrationsphase eines erkrankten Kindes weiter erforscht werden muss. Weder in der Literaturrecherche noch in den Interviews wurde die Einbindung von SHPs in den Prozess von den Befragten vorgeschlagen. Der Vorschlag der Interviewerin, SHPs zu involvieren, wurde jedoch als sehr sinnvoll erachtet. Die Tatsache, dass die Befragten alle vor fünf bis zehn Jahren erkrankt sind, könnte erklären, warum in ihren Fällen noch keine SHPs involviert waren. Die Schule war noch anders organisiert. Viele Schulen wurden noch nicht integrativ geführt, was bedeutet, dass keine SHPs zur Verfügung standen. Die Verantwortung lag meistens bei der Klassenlehrperson. Die Ausstellung eines Nachteilsausgleichs sowie die integrative Förderung waren noch nicht soweit institutionalisiert, wie dies heute der Fall ist. Daher ist es verständlich, dass die Befragten die Involvierung von SHPs nicht von sich aus vorschlugen.

Die Gründe, welche für den Einbezug von SHPs sprechen, sind jedoch vielfältig. Die Kernaufgabe von ausgebildeten SHPs ist die individuell passende Förderung von Kindern mit Beeinträchtigungen unterschiedlichster Art. SHPs sind Expert*innen für die Begleitung und Förderung von Kindern mit speziellen Bedürfnissen. Sie kennen die verschiedenen Möglichkeiten einer Betreuung. Das Ausstellen eines Nachteilsausgleichs, die Anpassung von Lernzielen, die individuelle Förderung sowie die Abklärung der Bedürfnisse eines Kindes sind Teil der Aufgaben der SHPs.

Wenn SHPs die Begleitung des Kindes übernehmen, entlasten sie damit zudem die Klassenlehrperson. Polzer (2002, S.26f) schlägt dafür den Begriff der Brückenlehrperson vor. SHPs als Brückenlehrpersonen können in unterschiedlichster Form agieren (siehe Handlungsempfehlungen in Kapitel 6.2). Sie könnten zudem das Bindeglied zwischen der Schule, den Eltern und der Spitallehrperson sein. Die Kommunikation zwischen allen Beteiligten wurde, wie beschrieben, als Bedingung für eine gelingende Integration genannt.

Einleitend wurden in der Synthese Unterstützungsmassnahmen aus dem Kodierleitfaden aufgelistet, welche von sämtlichen Interviewpartnerinnen als sehr wichtig erachtet wurden. SHPs als Brückenlehrpersonen können alle diese erwähnten Unterstützungsmassnahmen an einer integrativ geführten Schule übernehmen.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Unterkapitel wird die Fragestellung aus Kapitel 3 auf der Grundlage der Resultate beantwortet. Die befragten Personen haben ähnliche Erfahrungen gemacht und vergleichbare mögliche fördernde Unterstützungsmassnahmen für eine erfolgreiche Reintegration genannt. Aufgrund der Beantwortung der Unterfragen soll auch eine allgemeine Antwort gefunden werden.

Fragestellung

Wie kann die Reintegration nach einem langen Spitalaufenthalt und / oder nach längerer schulischer Absenz von krebserkrankten Kindern gelingen?

Unterfragen

Was bedeutet das für die Arbeit der SHPs in der Regelklasse?

Welche Handlungsempfehlungen für SHPs können gemacht werden?

Wie kann die Reintegration nach einem langen Spitalaufenthalt und/oder nach längerer schulischer Absenz von krebserkrankten Kindern gelingen?

Die ganzheitliche Förderung des Kindes steht jederzeit im Vordergrund. Dafür ist eine Beurteilung der Verfassung des betroffenen Kindes und der Gesamtsituation nötig. Sowohl in der Literatur als auch im Gespräch mit den betroffenen Personen wurde deutlich, dass für die Einschätzung der betreffenden Situation sowie für die fortlaufende Überprüfung dieser Einschätzung eine gelingende Kommunikation zwischen den verschiedenen Beteiligten sowie eine passgenaue Konzeption der Massnahmen unabdingbar ist. Es ist wichtig, dass das Kind selbst in diesen Prozess integriert ist und alle Involvierten dasselbe Ziel und denselben Plan verfolgen. SHPs sind für diese Koordinationsaufgabe prädestiniert durch ihre Funktion als Schnittstelle innerhalb der Klasse sowie den erlernten Umgang mit individuellen Fördermassnahmen.

SHPs können die Koordination des Kontaktes zwischen Elternhaus, Kind, Spital und Schule übernehmen. Dadurch entlasten sie einerseits die KLP und können andererseits ihre Kompetenzen im Bereich der individuellen Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen einfließen lassen. Die SHPs nehmen somit die Funktion einer Brückenlehrperson wahr. Ein intensiver Austausch und eine enge Zusammenarbeit mit der KLP ist unabdingbar.

Eine Reihe von Unterstützungsmassnahmen für das Kind werden generell als sinnvoll erachtet: die Anpassung des Unterrichts im Sinne von Notenbefreiung, Dispensationen oder der Einführung von gemeinsamen Ritualen. Diese Massnahmen können in Form eines Nachteilsausgleichs getroffen werden. Gleichzeitig ist es sinnvoll, in der Schule die Normalität so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, da dies dem Kind Sicherheit gibt und es seine alte Rolle in der Klasse wieder einnehmen kann. Unter anderem hat sich erwiesen, dass für gewisse Kinder die Rückkehr einfacher ist, wenn zuvor der Kontakt zu den Klassenkamerad*innen ermöglicht wurde.

Der Vergleich der Interviewergebnisse mit den erarbeiteten Literaturhinweisen zeigt, dass es viele Ansätze gibt, eine Reintegration zum Gelingen zu bringen. Eine allgemeingültige Antwort auf die Fragestellung gibt es hingegen nicht, da vieles subjektiv empfunden wird und jede Situation individuell beurteilt werden muss. Gestützt auf die Ergebnisse der Interviews wird in der Beantwortung der Unterfragen im Folgenden eine Auswahl an unterstützenden Handlungsmöglichkeiten aufgelistet.

Was bedeutet das für die Arbeit der SHPs in der Regelklasse?

Aus den Antworten der befragten Personen wie auch aus der verwendeten Literatur wird zwar nicht ersichtlich, dass bei der Reintegration zwingend SHPs involviert sein müssen. Trotzdem lassen die Aussagen der Interviewpartnerinnen darauf schliessen, dass die Beteiligung der SHPs in diesem Prozess von grossem Vorteil sein kann.

Fördernde Faktoren für eine gelingende Reintegration wurden ausgearbeitet. Für die Arbeit als SHP der Regelklasse können sich daraus verschiedene Aufgaben ergeben. SHPs können vorübergehend die Funktion einer Brückenlehrperson übernehmen, im Sinne einer engen individuellen Begleitung des Kindes in unterschiedlichsten Bereichen. Dies beinhaltet beispielsweise die Koordination der Aufgabenverteilung und der Kommunikation der Eltern, Schulleitung (SL), Spitallehrperson und KLP, sowie auch die individuelle Lernbegleitung des Kindes. Ein wichtiges übergeordnetes Ziel bei einer Reintegration soll das Beibehalten einer grösstmöglichen Normalität sein. Dies wurde einerseits in der Literaturrecherche ersichtlich, andererseits wurde dieser Aspekt von den Expertinnen in den Interviews deutlich gemacht.

Welche Handlungsempfehlungen für SHPs können gemacht werden?

Nachfolgend werden konkrete Handlungsempfehlungen für SHPs formuliert. Es ist festzuhalten, dass es sich um Vorschläge handelt, da die Erkrankung, die Genesung(sdauer), die Reintegrationsphase, die Verfassung und das Wohlbefinden jedes einzelnen Kindes unterschiedlich sind.

Damit Handlungsempfehlungen umgesetzt werden können und die Reintegration gelingen kann, soll hier nochmals erwähnt werden, dass ein enger Austausch zwischen der KLP und den SHPs nötig ist.

Handlungsempfehlungen während der Abwesenheit des Kindes:

- SHPs sorgen dafür, dass der Arbeitsplatz im Schulzimmer des erkrankten Kindes beibehalten wird. Es ist für das erkrankte Kind hilfreich zu wissen, dass es in der Klasse nicht vergessen geht.
- SHPs ermöglichen der Klasse den Kontakt zum erkrankten Kind, indem beispielsweise eine Klassenemailadresse errichtet wird und die SuS zum Briefeschreiben animiert werden. Heutige Kommunikationsmöglichkeiten sind vielfältig. Sofern das Kind dies möchte und es der Gesundheitszustand erlaubt, sind Telefonate, Videoanrufe, SMS, Whats app, Emails und Briefe sinnvolle Möglichkeiten, mit dem Kind in Kontakt zu bleiben.
- SHPs sorgen dafür, dass die Klasse über die Krankheit des abwesenden Kindes und dessen Gesundheitszustand informiert ist. Die Information der Mitschüler*innen des erkrankten Kindes

ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf die Reintegration des Kindes. Dies muss vor allem mit den Eltern des erkrankten Kindes abgesprochen sein. Möglich ist zudem eine Absprache mit den Kliniklehrpersonen und/oder den behandelnden Ärzt*innen, die möglicherweise auch an der Information beteiligt sein können.

Handlungsempfehlungen kurz vor der Reintegration:

- SHPs sorgen für einen regelmässigen Austausch zwischen Eltern und Schule. In den Interviews wurde von den Expertinnen mehrmals angesprochen, dass eine gelingende Kommunikation zwischen den Eltern und der Schule unabdingbar sei. Den Bedürfnissen der Eltern wie auch jenen des Kindes sollte dabei Rechnung getragen werden.
- Zu den Aufgaben der SHPs gehört auch das Weiterleiten der Informationen an die Fachlehrpersonen des Kindes. Vor allem in den Interviews der ehemals Betroffenen wurde deutlich, dass es wichtig sei, dass alle Beteiligten über den Zustand des Kindes informiert sind.

Handlungsempfehlungen bei der Rückkehr und der Reintegration des Kindes:

- SHPs stellen ein angepasstes Förderprogramm für das Kind zusammen. Dem Gesundheitszustand und der psychischen Verfassung des Kindes ist stets Rechnung zu tragen. SHPs können eine Art Brückenlehrperson sein und das Kind in der Anfangsphase sehr engmaschig betreuen und fördern. SHPs stellen das Bindeglied zwischen Spitalschule und der Regelschule dar und sind die Hauptbezugsperson für das Kind.
- SHPs klären die genauen Voraussetzungen des Kindes ab und gestalten eine passende Förderplanung. Die Reintegration hat stets ressourcenorientiert abzulaufen.
- SHPs klären ab, ob ein Nachteilsausgleich nötig ist und leiten diesen wenn nötig in die Wege.
- Weiterhin sorgen SHPs für eine intensive Zusammenarbeit und eine gelingende Kommunikation zwischen allen Beteiligten, den Eltern, dem Kind, der Klassenlehrperson und den SHPs.

6.3 Kritische Reflexion der Forschungsmethode und der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Forschungsmethode und die Ergebnisse kritisch hinterfragt und mögliche Alternativen formuliert.

6.3.1 Reflexion der Forschungsmethode

Die qualitative Sozialforschung versucht herauszufinden, warum Menschen so handeln, wie sie es tun. Das qualitative Vorgehen ermöglicht offenes Herangehen an eine Untersuchung. Die Interviewpartner*innen können zum Beispiel frei erzählen und es werden konkrete Meinungen und Ansichten der Befragten sichtbar. Dies birgt auch die Gefahr, dass in Interviews von der Forschungsfrage abgerückt wird. In dieser Arbeit war es in gewissen Interviews schwierig, sich an den genauen Leitfaden zu halten. Es war sehr erfreulich, dass die Befragten bereit waren, so ausführlich zu erzählen. Es musste jedoch jeweils wieder auf den Leitfaden verwiesen werden. Teilweise ist dies nicht vollständig gelungen.

Allgemeine Gütekriterien für die qualitative empirische Arbeit (siehe Kapitel 4.1)

Die folgenden Gütekriterien gelten allgemein für qualitative Sozialforschung. Zuerst wird anhand dieser die Forschungsmethode kritisch begutachtet.

Reliabilität, Validität und Objektivität

Die Idee ist, dass die Forschungsfrage an derselben Stichprobe mit einem zusätzlichen Forschungsinstrument untersucht würde (vgl. Mayring, 2015, S.123). Dies ist aus zeitlichen und den Umfang betreffenden Gründen bei dieser Arbeit nicht gemacht worden. Diese Methoden werden jedoch beim inhaltsanalytischen Vorgehen auch immer wieder kritisiert. Daher erwähnt Mayring beispielsweise die Intercoderreliabilität, bei welcher „... die gesamte Analyse (oder relevanten Ausschnitte) von mehreren Personen durchgeführt wird und die Ergebnisse verglichen werden“ (Mayring, 2015, S.124). Auch dies war im Rahmen dieser Masterarbeit nicht machbar. Es wäre aber für eine weiterführende Arbeit spannend, dies zu überprüfen. Damit könnten die Objektivität, die Unabhängigkeit der Ergebnisse von der forschenden Person, gemessen werden.

Gütekriterien nach Mayring (siehe Kapitel 4.1)

Mayring nennt Gütekriterien für die qualitative, inhaltsanalytische Arbeit, nach welchen die Forschungsmethode folgend reflektiert wird.

Verfahrensdokumentation

Die ganze Arbeit ist zugänglich für andere. Es wurde Wert daraufgelegt, dass alles dokumentiert wurde. Das Vorgehen sollte für Leser*innen verständlich gemacht werden.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Bei der Arbeit wurde Wert darauf gelegt, dass die Interpretationen argumentativ belegt werden.

Regelgeleitetheit

Bei der qualitativen Arbeit wurde nach Regeln vorgegangen und der Analysevorgang wurde geplant.

Nähe zum Gegenstand

Eine Interessensübereinstimmung mit den beforschten Personen sollte erreicht werden. In dieser Arbeit wurde das so gehandhabt, dass abgeklärt wurde, ob die befragten Personen am Ergebnis interessiert sind. Alle Beteiligten möchten über die Arbeit informiert werden.

Kommunikative Validierung

Aus Zeitgründen wurde nicht nochmals mit den Befragten gesprochen. Es wäre sicherlich von Vorteil, in einer Diskussion eine Einschätzung der gemachten Interpretationen zu erhalten.

Triangulation

Für die Arbeit wurde mit mehreren Quellen gearbeitet, sowie auch verschiedene Autoren wurden berücksichtigt. Dies ergab einige spannende Theorieansätze. Die Idee der Triangulation wäre,

verschiedene Resultate zu erzielen. In dieser Arbeit hat sich vieles aus der Theorie in den Interviews bestätigt. Es kamen wenige neue Ansätze zum Vorschein.

Teilstrukturiertes Leitfadeninterview

Im Nachhinein wird klar, dass das Leitfadeninterview für diese Art von Untersuchung zweckmässig war. Im Leitfaden waren zentrale Aspekte vorbereitet. Er konnte somit sinnvoll für die Interviews genutzt werden. Ziel war, die Fragen einfach und eindeutig, aber auch offen zu formulieren. Beim Transkribieren wurde ersichtlich, dass die forschende Person jeweils wieder andere Formulierungen verwendete, auch stockte und teilweise voreilig Erklärungen zu den Fragen abgegeben hat. Dabei stellt sich die Frage, ob einige Punkte daher gelenkt waren. Darauf sollte in einer weiterführenden Arbeit bestimmt mehr Wert gelegt werden. Es war gut, dass das Interview teilstrukturiert war, somit waren Ausführungen der befragten Person möglich und es waren individuelle Antworten möglich. Die Fragen waren nicht suggestiv formuliert, was das Resultat nicht verfälscht.

Der Leitfaden wurde im Voraus getestet. Dies geschah jedoch mit einer völlig unabhängigen Person. Es wäre sinnvoller gewesen, dies mit einer Person durchzuführen, die mit den später beteiligten Personen vergleichbar ist. Damit im Voraus wirklich ersichtlich würde, was unklar ist und / oder was die Fragen auslösen, wäre dieses Vorgehen bei einer weiterführenden Arbeit sinnvoller.

Die Fragen für die Interviews wurden aufgrund der Literaturarbeit erarbeitet. Dies war sinnvoll, da sie somit theoretisch abgestützt sind und die Interviews konkret mit den aktuellen Forschungsergebnissen verglichen werden können. Die Fragen wurden schriftlich begründet (siehe Tabelle 2 & 3), was unter anderem auch die Auswertung und den Vergleich erleichterte.

Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Der Entwurf des Kodierleitfadens war herausfordernd und musste auch immer wieder überarbeitet werden. Im Nachhinein zeigte sich, dass es sinnvoll war, die beiden Vorgehensweisen, deduktive und induktive Kategorienbildung zu mischen. Das heisst, es wurden bei der Auswertung der Interviews tatsächlich noch Kategorien ergänzt und überarbeitet. Es hat sich gezeigt, dass die Interviewfragen sinnvoll waren für die Kategorienbildung, da sie aus der Theorie abgeleitet waren.

6.3.2 Reflexion der Ergebnisse

Zu Beginn der Arbeit stand zur Diskussion, ob momentan betroffene Kinder oder, wie es jetzt gemacht wurde, ehemals betroffene Personen befragt werden sollen. Entschieden wurde zum Schluss so, weil davon ausgegangen wurde, dass durch die Befragung von Erwachsenen reichhaltigere Ergebnisse erzielt werden können. Es wurde als sinnvoll angesehen, dass Personen, bei welchen die Erkrankung bereits Jahre zurückliegt, befragt werden. Zudem wurde befürchtet, dass sich die Suche nach betroffenen Kindern schwierig gestalten könnte.

Aus den Interviews wurde ersichtlich, dass diese ehemals betroffenen Personen mit einem gewissen Abstand auf ihre Krankheit und die damit verbundene Reintegration in die Schule blicken können. Alle Beteiligten konnten differenziert darüber berichten. Als negativer Aspekt der Befragung kann genannt werden, dass die Erkrankung einer befragten Person relativ lange zurückliegt und sich somit das Schulsystem seither bereits verändert hat. Trotzdem ist zu erkennen, dass es auch hier mehrere Übereinstimmungen mit den Aussagen der anderen befragten Personen gibt. Zudem ist die befragte LP die wohl am aktuellsten Betroffene, da sie im Moment mitten in dieser Reintegrationsphase steckt. Die Tatsache, dass der Einbezug von SHPs nur am Rande angesprochen wurde, ist Indiz dafür, dass die Befragung von Personen, bei welchen die Erkrankung noch nicht so weit zurückliegt, durchaus Sinn machen würde. Es muss erwähnt werden, dass im Voraus die Hoffnung bestand, dass insgesamt noch mehr mögliche gute Unterstützungsmassnahmen genannt würden, als dies dann tatsächlich der Fall war. Es zeigte sich, dass es viele Überschneidungen zwischen den Aussagen der vier Personen gab, was dafürspricht, dass dies Ideen sind, die vielen Betroffenen helfen würden. Es ist jedoch auch klar, dass eine Stichprobe von vier Personen das Minimum darstellt und die Resultate nicht verallgemeinert werden können. Der Gehalt der Antworten wird jedoch relativ hochgeschätzt, da sich viele positiv erfahrene Massnahmen mit der Theorie decken und aus Sicht einer SHP plausibel und umsetzbar scheinen.

Zum Schluss kann noch ergänzt werden, dass man sich bewusst sein muss, dass die Erfahrungen der Betroffenen sehr individuell sind und alle Betroffenen einen derartigen Schicksalsschlag unterschiedlich erleben und damit umgehen. Somit ist klar, dass diese Handlungsvorschläge nicht unvoreingenommen verallgemeinert werden dürfen, da jede Situation eines erkrankten Kindes wieder neu und individuell betrachtet und beurteilt werden muss.

7 Fazit und Ausblick

Es wurde ersichtlich, dass es unterschiedlichste Möglichkeiten gibt, wie die Schule ein erkranktes Kind im Reintegrationsprozess unterstützen kann. Die Frage, ob in diesem Prozess SHPs integriert sein sollen, stellte sich zu Beginn nicht. Es wurde davon ausgegangen. Im Verlaufe der Arbeit zeigte sich jedoch, dass sowohl in der Literatur, wie auch in den Gesprächen mit den ehemals Betroffenen die Aufgabe der SHPs nicht geklärt wurde. Die Ergebnisse legen jedoch nahe, dass eine Begleitung durch SHPs in diesem Prozess Sinn macht. Es ist wichtig, dass ein Kind in dieser Reintegrationsphase möglichst individuell begleitet wird. Diese Aufgabe können SHPs aufgrund ihres Berufsauftrages wahrnehmen. Dies kann in Form einer Brückenlehrperson geschehen, wie dies bereits beschrieben wurde, oder auch in Form der fallführenden Person von schulischer Seite her. Zu den Aufgaben von SHPs gehört, ein Kind möglichst ganzheitlich zu erfassen und eine möglichst passende Förderung zu entwerfen. Dies ist in einem solchen Fall nötig.

Die Notwendigkeit der Involvierung von SHPs kann mit dieser Arbeit nicht statistisch belegt werden. Das zeigt sich bei der Auswertung der Daten. Wie dem begegnet werden könnte, wird im folgenden Unterkapitel erläutert.

7.1 Weiterführende Aspekte und Ausblick

Wie bereits beschrieben, hat sich gezeigt, dass mit den Aussagen aus den Interviews überlegt umgegangen werden muss. Das Empfinden der Personen ist subjektiv. Zudem liegt die Erkrankung bei allen drei Betroffenen länger zurück. Es stellt sich die Frage, ob für eine Ergänzung der Arbeit Kinder befragt werden könnten, bei welchen diese Erfahrung noch nicht so weit zurückliegt. Zudem wäre dann das aktuelle Schulsystem Teil der Erfahrungen. Eine weitere Möglichkeit wäre, Eltern von erkrankten Kindern zu befragen. Es wäre möglich, dass dabei noch weitere aussagekräftige Hinweise gewonnen werden können.

Eine Interviewpartnerin hat berichtet, wie sie erlebte, dass einige LPs zu wenig informiert waren, dies auch im Bezug auf die Krankheit selber oder auf die Handlungsspielräume, die eine Schule in einem solchen Fall hat. Daher wäre eine Sensibilisierung der LPs von Zeit zu Zeit anzustreben. Das Thema *Chronische Krankheiten* in einer Weiterbildung im Team zu thematisieren, wäre möglicherweise förderlich. Zudem ist es unabdingbar, dass das Team einer integrativen Schule Bescheid weiss über Massnahmen, die in Sonderfällen ergriffen werden können, wie beispielsweise den Nachteilsausgleich. Dazu gehört auch, dass der Informationsfluss ein wichtiges Gelingensmerkmal ist. Dies wurde in allen Interviews verdeutlicht. Hier ist zu beachten, dass eine solche Situation für alle Beteiligten, sprich das Kind, die Eltern, die Schule, die KLP und die SHPs eine grosse Herausforderung, sowohl zeitlich wie auch psychisch darstellt. Eine gelingende Kommunikation und offene Haltung der Situation gegenüber wären folglich Voraussetzung für eine positive engagierte Zusammenarbeit.

Für eine weitere Forschungsarbeit zu diesem Thema wäre es sicher von Vorteil, eine grössere Stichprobe zu haben, damit Resultate verifiziert werden und vor allem an Bedeutung gewinnen könnten.

Um zu überprüfen, ob die erarbeiteten Handlungsmöglichkeiten erfolgreich erlebt und umgesetzt werden, wäre eine ergänzende quantitative Arbeit sinnvoll. Mit dieser Arbeit kann nicht statistisch belegt werden, dass eine Involvierung von SHPs in einem Reintegrationsfall eines an Krebs erkrankten Kindes sinnvoll ist. Um dies genauer zu untersuchen, wären verschiedene Varianten denkbar. Interviews mit SHPs, die diese Situation unmittelbar erlebt haben, wären aussagestark. Die direkten Erfahrungen dieser Berufsgruppe könnten eruiert werden. Zusätzlich wäre es eine Möglichkeit, direktbetroffene Kinder und deren Eltern dazu zu befragen. Zusammen mit Erfahrungen der Klassenlehrperson würde diese Erhebung vermutlich einen umfassenden Einblick in die Arbeit der SHPs in einem solchen Fall geben. Als zusätzliches Messinstrument wäre die Methode der Beobachtung anzudenken, was den Reintegrationsprozess aus einem zusätzlichen Blickwinkel zeigen würde.

Um statistisch belegen zu können, dass SHPs in diesen Reintegrationsprozess involviert werden müssen, wäre ein Feldversuch denkbar, in welchem verschiedene Reintegrationsprozesse von kranken Kindern begleitet werden. Eine Kontrollgruppe ohne SHPs könnte mit Fällen, in welchen SHPs fallführend in den Prozess involviert sind, verglichen werden. Es wäre sinnvoll, die Beteiligten zu begleiten und zu befragen (Eltern, Kinder, Klassenlehrpersonen, Schulleitung, SHPs, möglicherweise die Spitallehrperson). Diese direkten Erfahrungen würden ein umfassenderes Bild ergeben.

7.2 Schlusswort

Am Schluss dieser Arbeit soll festgehalten werden, dass das Hauptanliegen bei einer Krebserkrankung eines Kindes darin besteht, dass das Kind geheilt werden kann. Es hat sich in dieser Arbeit gezeigt, dass die Schule einen kleinen Teil zu dieser Genesung beitragen kann. Es konnte festgestellt werden, dass beispielsweise die Beziehung zur LP sowie auch die soziale Einbindung des betroffenen Kindes unterstützend sein können. Ziel jeder Schule sollte sein, ein Kind und dessen Eltern in einer solch schwierigen Situation möglichst gut zu begleiten und zu unterstützen. Es wurde auch deutlich, dass die schulische Förderung teilweise zurückgestellt und anderem Vorrang gelassen werden muss. Es wäre wünschenswert, dass das Lehrerkollegium zusammen mit den Klassenkamerad*innen viel zu einer gelungenen Reintegration dieses Kindes beitragen.

Ein grosses Ziel dieser Arbeit war, Sinnvolles und Brauchbares zu erarbeiten, was in der eigenen Tätigkeit als LP und SHP nützlich sein wird. Es ist gut möglich, dass ich im Laufe meiner Lehrtätigkeit eine solche Erkrankungssituation eines Kindes erleben werde. Während der Literaturrecherche wie auch in der Interviewarbeit habe ich wie vermutet erfahren, dass dieses Ereignis eine schwierig zu bewältigende Ausnahmesituation für alle Beteiligten darstellt. Im Nachhinein kann ich festhalten, dass ich persönlich wie auch beruflich sehr viele neue Erkenntnisse gewinnen konnte und ich froh bin, mich für dieses Thema entschieden zu haben. Die Begegnungen mit der LP sowie mit den ehemals Betroffenen haben mich sehr beeindruckt. Aus diesen Begegnungen werde ich viele Erkenntnisse in meinen Berufsalltag mitnehmen. Es wäre wünschenswert, dass LPs und SHPs, die einer solchen Herausforderungen entgegenblicken, Ideen und Anregungen in diesen erarbeiteten Handlungsempfehlungen finden können.

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der befragten Personen	21
Tabelle 2: Interviewleitfaden für ehemals Betroffene mit Begründung der Frage	21
Tabelle 3: Interviewleitfaden für die LP mit Begründung der Fragen	24
Tabelle 4: Kategoriensystem mit Ankerbeispielen und Kodierregeln	31
Tabelle 5: Von den Befragten erwähnte Massnahmen für eine gelungene Reintegration	33

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gutartiges Tumorwachstum (Gutjahr, 2000, S.13)	8
Abbildung 2: Bösartiges Tumorwachstum (Gutjahr, 2000, S.12)	8
Abbildung 3: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein) (Mayring, 2015, S. 98)	29
Abbildung 4: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung (Mayring, 2015, S.104)	30

10 Literaturverzeichnis

Bär, L. (2002). Schulische Integration pädiatrisch onkologischer Patienten. In Fachverband für Behindertenpädagogik (Hrsg.), *Das chronisch kranke Kind in der Schule* (S.38-40). Würzburg: Verband Deutscher Sonderschulen.

Beerbom, Ch. & Schönberg, C. (n.d.) *Schule und Krankheit. Wissen, was möglich ist. Schülerinnen und Schüler mit chronischen Erkrankungen*. Verfügbar unter [https://www.bildung.koeln.de/materialbibliothek/download/uni_potsdam_handreichung_schule_krankheij\[...\]pdf?idx=c0805b9a2909cc0fb739246e2de5cf16](https://www.bildung.koeln.de/materialbibliothek/download/uni_potsdam_handreichung_schule_krankheij[...]pdf?idx=c0805b9a2909cc0fb739246e2de5cf16) [Zugriff 16. Mai 2020]

Calaminus, C., Schröder, H., Wiener, A. & Baust, K. (2013). Krebserkrankungen. In A. Lohaus & N. Heinrichs (Hrsg.), *Chronische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter: psychologische und medizinische Grundlagen* (S.134-155). Weinheim: Beltz.

Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (6. Auflage). Verfügbar unter <https://www.audiotranskription.de/Praxisbuch-Transkription.pdf> [Zugriff 16. Mai 2020]

Gutjahr, P. (2000). *Krebs? Mein Kind? Leukämie und bösartige Tumoren bei Kindern*. Stuttgart: S. Hirzel Verlag.

Gutjahr, P. (2009). *Kurzlehrbuch Kinderkrebs. Pädiatrische Onkologie für Nicht-Onkologen*. Aachen: Shaker Verlag.

Hansen, G. (2019). *Unterstützende Didaktik. Planung und Durchführung von Unterricht an Allgemeinen Schulen, Förderschulen und Inklusiven Schulen*. (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). Göttingen: Cuvillier Verlag.

Hedderich, I. & Tscheke, J. (2013). Auswirkungen chronischer körperlicher Erkrankungen auf Schule und Unterricht. In M. Pinquart (Hrsg.), *Wenn Kinder und Jugendliche körperlich chronisch krank sind. Psychische und soziale Entwicklung, Prävention, Intervention* (S. 119-133). Berlin: Springer.

Heinrich, C., Lienhard, P. & Schriber, S. (2012). *Wegleitung. Nachteilsausgleich in Schule und Berufsbildung*. Zürich: HfH.

Kimmig, A. (2014). Was hilft chronisch kranken Kindern in den allgemeinen Schulen? In E. Flitner, F. Ostkämper, C. Scheid & A. Wertgen (Hrsg.), *Chronisch kranke Kinder in der Schule (Schulpädagogik)* (S.191-195). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Krebsliga Schweiz (2017). *Krebs in der Schweiz, eine Übersicht*. Bern: Krebsliga Schweiz. Verfügbar unter <https://shop.krebsliga.ch/files/klsw/webshop/PDFs/deutsch/krebs-in-der-schweiz-011031304241.pdf> [Zugriff 16. Mai 2020]

Krebsliga Schweiz. (n.d.). *Krebs bei Kindern*. Verfügbar unter <https://www.krebsliga.ch/ueber-krebs/krebsarten/krebs-bei-kindern/> [Zugriff 16. Mai 2020]

Leischner, H. (2017). *Onkologie Basics*. (4. Auflage). München: Elsevier.

Lohaus, A. (2013). Kindliche Krankheitskonzepte. In M. Pinguet (Hrsg.), *Wenn Kinder und Jugendliche körperlich chronisch krank sind: psychische und soziale Entwicklung, Prävention, Intervention* (S. 18-31). Berlin: Springer.

Mayring, Ph. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken*. (12., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mayring, Ph. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (6. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Niethammer, D. (2014). Die Bedeutung der Schule im Leben krebskranker Kinder. In E. Flitner, F. Ostkämper, C. Scheid & A. Wertgen (Hrsg.), *Chronisch kranke Kinder in der Schule (Schulpädagogik)* (S.70-81). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Polzer, H. (2002). Kranke Kinder als pädagogische Herausforderung für alle Schulen. In Fachverband für Behindertenpädagogik (Hrsg.), *Das chronisch kranke Kind in der Schule* (S.23-31). Würzburg: Verband Deutscher Sonderschulen.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. (n.d.). *FAQ Nachteilsausgleich*. Verfügbar unter http://www.szh.ch/bausteine.net/f/8595/FAQNachteilsausgleich_7_d_ohneLinks.pdf?fd=0 [Zugriff 16. Mai 2020]

Studer, M. (2019). *Nachteilsausgleich im Gymnasium. Ein Handbuch für die Praxis*. Wetzikon: Verlag am Tobelacker.

Topf, R. (2015). *Psychosoziale Aspekte des krebserkrankten Kindes und seiner Familie*. Verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/265158632_Psychosoziale_Aspekte_des_krebserkrankten_Kindes_und_seiner_Familie [Zugriff 16. Mai 2020]

Wertgen, A. (2012). Bildungsgerechtigkeit durch Chancengleichheit – auch für kranke Schüler? In H. Frey & A. Wertgen (Hrsg.), *Pädagogik bei Krankheit: Konzeptionen, Methodik, Didaktik, Best-Practice-Beispiele* (S.74-90). Lengerich: Papst Science Publishers.

Wertgen, A. (2013). *Krankheit und Schule – wie ist das möglich?* Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

Yiallourous, M. (2017). *Behandlungsmethoden*. Verfügbar unter https://www.kinderkrebsinfo.de/patienten/behandlung/behandlungsmethoden/index_ger.html [Zugriff 16. Mai 2020]

11 Anhang

- 1 Interviewleitfaden mit Begründungen – Survivors
- 2 Interviewleitfaden mit Lehrperson
- 3 Codierte Interviews
- 4 Interviewaussagen nach Kategorien geordnet

1) Interviewleitfaden mit Begründungen – Survivors

Teil 1

Begrüßung und Dank

Information über Kontext und den Zweck der Befragung

Klärung der Rahmenbedingungen (Zeit, Ablauf)

Einverständnis zur Aufnahme

Hinweis: vertraulicher Umgang mit Daten

Teil 2

Name	
Alter	
Alter bei Erkrankung und Genesung	
Art der Krebserkrankung	
Behandlungsmethoden	
Beeinträchtigung im Alltag / Nebenwirkungen	
Dauer der Schulabsenz	
Besuch der Spitalschule	

Frage	
Wie war es für Sie, nach der Krebsbehandlung und längerer Schulabsenz wieder in die Regelklasse zurückzukehren?	
Was hat Ihnen bei der Rückkehr geholfen?	
Wer waren beteiligte Personen?	
Welche Rolle spielte die SHP / LP?	
Inwiefern spielte die Unterrichtsgestaltung für das Gelingen der Integration eine Rolle für Sie?	
Was hätten Sie sich noch gewünscht an Unterstützung?	
Hatten Sie einen offiziellen Nachteilsausgleich? Wenn ja, in welcher Form? Wie haben Sie das erlebt?	
Was würden Sie einem betroffenen Kind raten?	
Wie erlebten Sie die Reaktionen der Mitschüler*innen nach ihrer Rückkehr, unterstützend, hemmend?	
Hatten Sie während Ihrer Schulabwesenheit Kontakt mit der Stammschule (Lehrperson, Mitschüler*innen)?	

Gibt es nun allfällige Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben und trotzdem wichtig sind?	
---	--

Teil 3

Gibt es nun allfällige Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben und trotzdem wichtig sind? Gelegenheit zur Ergänzung.

Dank für die Teilnahme & Hinweis auf Information über Ergebnisse

2) Interviewleitfaden mit Lehrperson

Teil 1

Begrüßung und Dank

Information über Kontext und den Zweck der Befragung

Klärung der Rahmenbedingungen (Zeit, Ablauf)

Einverständnis zur Aufnahme

Hinweis: vertraulicher Umgang mit Daten

Teil 2

Name der Lehrperson	
Geschlecht	
Alter	
Funktion	
Alter des Kindes bei Erkrankung / Genesung	
Art der Krebserkrankung	
Behandlungsmethoden	
Beeinträchtigung im Alltag/ Nebenwirkungen	
Dauer der Schulabsenz	
Besuch der Spitalschule	

Teil 2

Frage	
Wie war es für Sie, als das Kind nach der Krebsbehandlung und längerer Schulabsenz wieder in die Regelklasse zurückkehrte? Warum?	
Was hat dem Kind Ihrer Meinung nach bei der Rückkehr geholfen?	
Wer waren beteiligte Personen?	
Welche Art von Kommunikation gab es zwischen Eltern, Spital und Schule? Gelungen?	
Was war die Rolle der LP / SHP?	
Inwiefern spielte die Unterrichtsgestaltung für das Gelingen der Integration eine Rolle für Sie?	
Gab es einen offiziellen Nachteilsausgleich für das Kind? Wenn ja, in welcher Form? Wie haben Sie das erlebt? Wer war für das Aushandeln der NTA zuständig?	
Was würden Sie einer Lehrperson, die ein erkranktes Kind begleitet, raten?	
Was hätte Ihnen während der Zeit der Reintegration des Kindes in die Stammklasse geholfen?	

Bekamen Sie im Prozess der Reintegration des Kindes Unterstützung? Durch wen?	
Hatten Sie genügend Informationen zur Erkrankung des Kindes?	
Wie wurden die Mitschüler*innen über die Krankheit informiert?	
Wurden die Eltern der Mitschüler*innen über die Krankheit des Kindes informiert?	
Gibt es nun allfällige Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben und trotzdem wichtig sind?	

Teil 3

Gibt es nun allfällige Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben und trotzdem wichtig sind?

Gelegenheit zur Ergänzung

Dank für die Teilnahme & Hinweis auf Information über Ergebnisse

3) Codierte Interviews

In den Interviews wird für jede Kategorie eine andere Farbe verwendet:

- Anderes
- Kontakt mit Regelschule während Abwesenheit
- Beteiligung SHP
- Beziehung zur LP
- Offene Haltung der Schule
- soziale Einbindung der S
- Normalität & "normale" Behandlung der S
- Nachteilsausgleich
- angepasste Unterrichtsgestaltung
- Offenheit der Eltern / Schüler*in
- Information der anderen Eltern
- Information der LP / Schule
- Information der Klasse

Interview ChFr

1	I: Könntest du zum Starten mal erzählen, was so deine Geschichte ist? Wie deine Erkrankung war? #00:00:00-0#
2	B: Ja, klar. Das ist eigentlich eine einfache Geschichte! Ich hatte mit sieben zum ersten Mal akute lymphatische Leukämie gekriegt. Wir waren damals in Deutschland und dann kam ich da notfallmässig ins Spital. In ein grosses Kinderspital in Stuttgart. Das ist eine Riesenkiste. Und (...) ich bin dann dort geblieben, weil meine Eltern eine Umschulung machen wollten für die Waldorfpädagogik und wollten da nur mal schauen. Sie sind dann zurück in die Schweiz und ich bin geblieben und meine Grossmutter ist gekommen. #00:00:48-0#
3	B: Weil ich habe noch zwei jüngere Geschwister. Sie haben dann diese Umschulung auf später vertagt. Ich bin eigentlich fast ein Jahr hospitalisiert gewesen. Ich bin dann zurückgekommen, dann ging ich mit meinen Eltern, da haben sie ein Jahr lang diese Umschulung gemacht, da war ich wieder in Stuttgart für ein Jahr. Dann sind wir zurückgekommen und dann hatte ich nach 7 Jahren ein Rezidiv. Dann hat man gesagt, die seien sehr weit in der Forschung und sehr weit, und sie dachten, man soll an den gleichen Ort zurück wie bei der ersten Erkrankung. Dann war ich nochmals ein Jahr dort im Spital. #00:01:29-3#
4	Bei mir war das so, dass ich / beim ersten Mal war es eigentlich weniger dramatisch als beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal war ich mit 14 schon fast in der Pubertät und / (...) ich hatte dann auch eine Hirnhautentzündung, ich hatte das Gehör fast ganz verloren und nicht mehr gut gesehen. Das war dann aber reversibel. Und ich ging dann teilweise in die Schule, wenn es möglich war. Mein Vorteil war vielleicht, dass ich / meine Eltern diese Umschulung gemacht hatten, also wir waren immer in die Steinerschule und nachher / und dass ich natürlich das schulische Umfeld hatte, das einem sowieso / also Chur war auch nicht so eine grosse Schule wie Zürich und Basel. Heute gibt es sie auch nicht mehr. #00:02:38-5#
5	B: Aber / in dieser Zeit als ich dann wieder zurückkam nach der Krankheit, war ich immer so in kleinen Schulen, ja da war ich nicht unter Notendruck . Und hatte in diesem Sinn / also ich habe dann die 12 Schuljahre gemacht und dann Krankenpflegerin. Wenn ich heute da zurück schaue, war das der richtige Weg. Ich hatte war überlegt, Ärztin zu werden. Ich bin wohl aber eher die praktische. Das hat Sinn gemacht. (...) Ja, das ist so die Geschichte vom Ganzen. #00:03:37-6#
6	I: Wie war das dann, eben zum ersten Mal da, also du ein Jahr weg warst und dann wieder ein Jahr weg. Wie war das, als du zurück in die Schule gekommen bist? Kannst du dich erinnern? #00:03:47-8#
7	B: Ja, also die Schwierigkeit war sowieso / also, es hat sich dann ein bisschen durch das ganze Leben gezogen. Dadurch, dass meine Eltern kurz danach nochmals ein Jahr nach Deutschland gingen / ich habe also eigentlich so häufig die Schule gewechselt, dass ich / also ich habe mal ausgerechnet, also ca. alle zwei Jahre habe ich die Schule gewechselt oder den Wohnort gewechselt. Von dem her war ich nie / dann ging ich noch zu meinem Vater in die Schule, dann war ich eh ein bisschen ein Aussenseiter. Ich war nie wirklich gut integriert in eine Klasse, eher immer der Aussenseiter. Hatte wenig Freunde. Also eher dann später im Erwachsenenleben, dann Freundschaften gehabt. #00:04:37-7#

8	B: Ja, es war schon speziell, weil, wenn man so zurückkommt, (...) ja, wobei Kinder sind / also ich glaube, heute ist die Schule anders. Vielleicht sind die Kinder heute anders, harter, vielleicht wenn sie jemanden ausgrenzen wollen. Aber ja, (...) man hat mich gekannt, weil ich immer auch wieder in dieselbe Klasse zurückgekommen bin. Dann hat man gewusst, wer ich bin. Aber, dadurch dass ich in Deutschland war in dieser Zeit / die Klasse hat mir zwar zwei oder dreimal mir geschrieben, aber ich hatte in diesem Sinne keinen Kontakt mit den MitSuS. Der Lehrer hat das damals nicht gepflegt. #00:05:20-1#
9	I: Und hast du das Gefühl, das wäre jedoch gewünscht gewesen von dir, oder wäre schon positiv gewesen? #00:05:26-2#
10	B: Ja, ich glaube schon. Also, ich habe das bei meinem Sohn gesehen. Der hatte einen Kollegen in der Schule mit starkem Asthma und die gingen lange weg für drei Monate. Und sie hatten regelmässig, ich glaube jede Woche, haben sie geschrieben. Und ich glaube, das war sehr positiv. Ich glaube für beide Seiten, für das Kind und man hat das Kind wie nicht vergessen. Es war wie nicht / es war wie Teil der Klasse geblieben. #00:05:52-0#
11	I: Ja, das habe ich schon von anderen auch gehört, dass das schön wäre. #00:05:55-8#
12	B: Ja, und das ist, glaube ich weniger, weil man das Gefühl hat, die anderen müssen empathisch sein und so und: „oh, du arme und so“, sondern einfach, so, man gehört dazu. So das Zugehörigkeitsgefühl für ein Kind in der Primarschule ist schon extrem wichtig. #00:06:15-9#
13	I: Ja, sicher. Das heisst, (...) es hatte eigentlich keine offizielle, eben, Anpassung oder so für dich gegeben? Als du zurück gekommen bist? Also, du hast vorher gesagt, der Lehrer hätte das nicht so gepflegt. Aber hat es irgendetwas gegeben, das er, als du zurück kamst, für dich (...) gemacht hat oder irgendwie, eben du hast gesagt, also der Notendruck war sowieso nicht, wie /
14	#00:06:47-2#
15	B: Eh nein, es hat in diesem Sinne nichts gegeben, das man dort gemacht hat. Ich weiss auch nicht, ob das damals so üblich gewesen ist. Wenn ich das jetzt so mit meinen Kinder vergleiche, die jetzt immer mal wieder MitSuS haben, die länger weg sind, dort wird es bei den einen sehr positiv gemacht. Also zum Beispiel mein Sohn ist im Gymi und sie haben einen Jungen, der auch Leukämie hat. Wir kennen ihn, da sie unsere Nachbarn waren fast von uns. Und dort ist es sogar so, dass das die Schule, also die hat einen Spendenaufruf gemacht für die Knochenmarkspende. Also es ist schlagartig durch die sozialen Medien durch und es war / also diese Unterstützung war wahnsinnig. #00:07:34-9#
16	B: Ja, also das hat es hier bei mir nicht gegeben. Also wenn mal krank war oder so, dann hat man schon die HA gekriegt. Dann kam schon ein Kind vorbei, war verantwortlich. Aber ja sonst, hat es das nicht so gegeben, dass es so spezielle, (...) Rücksichtnahme gegeben hätte, oder Anpassungen oder so. Es hat auch niemanden gegeben, der einem begleitet hatte während des Unterrichts, also keine*n SHP, die einem individuell begleitet hätte. #00:08:09-1#
17	I: Hast du aber das Gefühl, es wäre für dich sinnvoll gewesen, es wäre jemand da gewesen, der in dieser Zeit eher auf deine Bedürfnisse hätte eingehen können? Ob das jetzt ein*e SHP oder auch eine Assistenz oder so ist. #00:08:21-8#
18	B: Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube auch, das müsste man sehr individuell machen. Wei ich glaube, es gibt Kinder / also zum Beispiel meine Tochter mit der ASS, sie will jetzt in der Pubertät gar nichts, weil sonst ist sie etwas Spezielles oder etwas Anderes. Natürlich entspricht das auch ihrer Beeinträchtigung, die sie hat. Sie will auf keinen Fall, dass jemand da ist, weil dann hätte sie eine Sonderrolle, das will sie nicht. #00:08:51-0#
19	B: Aber ich glaube, in der Primarschule könnte ich mir schon vorstellen, dass das Sinn macht. Aber das müsste man sicher auf das Kind abstimmen. Und dann käme es darauf an, wie die Kinder zu Hause unterstützt sind und wie gut sie trotzdem mitkommen. Ich denke, das hat sicher damit zu sein, wie intelligent ein Kind ist. (...) Aber (...) also, wie viel bringt es sonst schon mit. Aber ich glaube, man kann sehr viel kompensieren, auch wenn man lange gefehlt hat. #00:09:23-1#
20	I: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. #00:09:45-3#
21	B: Ja, ich glaube, dass es ein Problem sein kann, dass man, wenn man krank war, das Gefühl hat, „ich will jetzt extra...“. Aber man kann sich auch überfordern. #00:10:10-2#
22	I: Ja, sicher. #00:10:15-7#

23	B: Ich denke, die LP muss sehr hellhörig und feinfühlig sein. Die Frage ist, haben die heutigen Primarlehrpersonen die Kapazität, wenn ich sehe wie gross die Klassen sind und wenn sie zu wenige SHPs haben. Ich weiss nicht, gibt es / also hat jedes Kind eine*n SHP zu gute, wenn es so eine Geschichte hatte und wieder zurückkommt in die Schule? #00:10:43-6#
24	I: Also es gibt diesen offiziellen Nachteilsausgleich. Das kann für ein Kind mit einer chronischen Erkrankung beantragt werden. So viel ich weiss, kann bei uns ein Nachteilsausgleich von der SL, Schulpflege, vielleicht auch noch, wie gesprochen werden. Und dann wird zusammen, also mit den Eltern, den LPs, der SL geschaut, welche Anpassungen gemacht werden müssen. #00:11:18-9#
25	B: Also, das ist ähnlich, wie auch die Schule eine ILV aussprechen kann, kann man einen Nachteilsausgleich machen? #00:11:46-6#
26	I: Ja, genau. Und dann will man / also das ist meistens einfach vorübergehend und (...) die Chancengleichheit für das betroffene Kind auch zu gewährleisten. Das können beispielsweise Notenbefreiung für eine bestimmte Zeit, oder zum Beispiel bei Konzentrationsschwierigkeiten mehr Zeit für eine Prüfung oder / #00:12:16-4#
27	B: Ah, ja ok. Genau. Oder bei motorischen Schwierigkeiten, dass nicht auf das Schriftbild geschaut wird und so? #00:12:24-8#
28	I: Genau, und das war natürlich möglich bei einer Krebserkrankung. Manchmal ist es auch so, dass es gar nicht offiziell unter Nachteilsausgleich gelaufen ist, sondern dass einfach die LP mit den Eltern geschaut hat, was es braucht und dann wurde es so gemacht. #00:12:49-0#
29	B: Ah ok, manchmal ist es dann einfach ein rechtliches Problem mit den Noten. Bei meiner Tochter war das Problem, dass nicht alle LP wussten, was ein Nachteilsausgleich ist. #00:13:02-3#
30	I: Das darf eigentlich nicht sein. #00:13:09-9#
31	B: Teilweise ist es nicht mal kantonal gleich gehandhabt. Es steht und fällt einfach mit der LP. #00:13:22-7#
32	I: Du sprichst gerade etwas Gutes an. Wie war denn das, war dein Lehrer, oder vielleicht hattest du auch noch andere LPs, waren sie wirklich informiert, was du hattest? Also wussten, was los ist oder nicht? #00:13:38-5#
33	B: Doch, sie / sie waren gut informiert. Aber ich glaube, das ist nochmals etwas Anderes als ASS oder so. Da habe ich gemerkt, dass absolut die Information bei den LPs fehlte. Die Schule hatte noch nie ein Kind mit einem Nachteilsausgleich. Ich glaube, auf der Primar können so Sachen viel unbürokratischer gelöst werden als auf der OS. Da wäre sicher Nachholbedarf, also die Info an die LP. #00:14:26-0#
34	B: Was ich / also es steht und fällt mit, wie gut die LP informiert sind, um (...) #00:16:18-2#
35	entsprechend Rücksicht zu nehmen und wirklich diese Sachen umzusetzen. #00:14:37-9#
36	I: Und um darauf einzugehen. #00:14:39-6#
37	B: Ja, es gibt ja auch Sachen, die man nicht sieht. Man sieht dem Kind nicht bei allen Krankheiten etwas an. Es ist möglich, dass ein Kind in der Schule sich total Mühe gibt und sich zusammenreisst und dann zu Hause hat es den Zusammenbruch. Ich hatte das auch, weil ich habe immer alles gegeben in der Schule und zu Hause habe ich dann gemerkt, dass / also ich hatte die Ressourcen nicht. Also dann braucht man viel Zeit zu Hause um sich zu erholen. Und in der Schule wirkt das Kind angepasst und man hat das Gefühl, dass es mit allem klar kommt. Da ist es sicher sehr wichtig, dass die Eltern (...) also der Eltern- Lehrer-Kontakt gut funktioniert. Also dass die LP nachfragt: „Ich habe diesen Eindruck, ist das wirklich so“? #00:15:28-2#
38	I: Ja, ok. #00:15:29-6#
39	B: Ich glaube jetzt, in dieser Situation, also die Kinder, also jedes Kind will ja eigentlich kämpfen. Und es will / also kein Kind will an etwas sterben, oder. Und so lange es kann, kämpft es und dann beginnt es durchzubeissen. Und ich glaube, das ist so / also, Kinder, die ich kenne, sind Kämpfernaturen, vielleicht auch geworden. Die sagen, sie wollen. Darum hat man sie dann vielleicht auch überfordert. #00:16:21-1#
40	I: Ja / #00:16:22-5#

41	B: Ich glaube, das ist auch noch etwas, das man als Schule vielleicht gar nicht sieht, oder. Dort kommt es wirklich, weil du ja wegen der Info gefragt hast, also, die LPs untereinander müssen gut miteinander reden. Das war auf der OS gar nicht / also OS funktioniert auch anders als Primar. Weil es hat verschiedene LPs, auf der Primar unterrichtet die LP viele Fächer selber. Vielleicht noch ein Sportlehrer oder Werklehrer oder so. #00:16:49-9#
42	I: Ja, genau. Also auf der OS ist es wahrscheinlich schon eher schwieriger, aber ich glaube, man darf sagen, dass das machbar sein sollte. #00:16:58-7#
43	B: Ja, hm. Also ich glaube, das Hauptproblem, dass es vielleicht nicht machbar ist, dass LP unter grossem Druck stehen. Es hat überall zu wenige und sie sind sehr belastet mit allem / Das hört man ja schon oft. #00:17:21-6#
44	I: Ja, das ist teilweise sicher so. Aber ich glaube trotzdem, kann man zum Beispiel mit / also von der SL her sehr viel machen, um LPs zu unterstützen und / also / #00:17:36-9#
45	B: Ja, also ich glaube, es steht und fällt mit den Leuten, die dort sind. #00:17:41-8#
46	I: Ja, (...) du hast vorher gesagt, ja, dein Lehrer hat das nicht so (...) nicht so ernst genommen vielleicht oder / Hast du das Gefühl, die Beziehung vom Kind zur LP spielt auch eine Rolle? #00:17:59-8#
47	B: Ich glaube schon, ich glaube, wenn du einen Lehrer hast, der wirklich / das muss gar nicht wirklich eine zeitliche grössere Investition sein, die der Lehrer eingeht oder macht. Sondern das Verständnis, das das Kind erfährt. Im Sinne von (...) also, dass es sich verstanden fühlt. Ja, also der zeitliche Aufwand ist glaube ich, gar nicht nötig. Vielleicht wäre ja dann noch ein*e SHP da. #00:18:33-4#
48	I: Ja, ok. #00:18:35-0#
49	B: Ich glaube schon, dass das Kind-Lehrer-Verhältnis schon (...) also wenn das gut ist, dann ist das sicher förderlich nachher. #00:18:46-8#
50	I: Genau, (...) du hast vorher ganz kurz angesprochen, dass du häufig die Klasse gewechselt hast. Es war schwierig dann, Beziehungen aufzubauen. Hat es Reaktionen gegeben von MitSuS, die dir aber geholfen haben oder auch die irgendwie hemmend waren bei dieser Integration auf Grund der Krankheit? #00:19:20-0#
51	B: Sicher, dass wenn die MitSuS gut informiert sind. Dann haben sie / dann ist die Hemmschwelle weniger gross. Also (...) es gibt natürlich immer welche, die etwas ausnutzen, oder jemanden hänseln oder so, aber ich glaube, das ist auch wieder eine Frage der LP. Wenn die LP mit ihrer Klasse etwas investiert, dann glaube ich, dass das Verständnis grösser ist, wenn sie wissen, was Sache ist. Also zum Beispiel, ob etwas ansteckend ist oder nicht. Oder warum spricht jemand laut etc. Dass die LP den MitSuS erklärt und das muss eine gute Mischung / also es muss eine Art sachlich aber empathisch sein, aber nicht so quasi, „ja, ihr müsst Rücksicht nehmen“. Sondern es ist immer das Abwägen. #00:20:12-3#
52	I: Das Abwägen, ja. #00:20:14-9#
53	B: Weil ich glaube, das, was du wenigstens, also das, was man am meisten möchte, ist, dass man einfach so genommen wird, wie man ist. Dass man nicht so quasi bemitleidet wird. #00:20:25-9#
54	I: Ok, das ist nicht das, was man möchte. #00:20:28-9#
55	B: Nein. Es ist noch schwierig, wenn zu viel Rücksicht genommen wird und so, ich glaube das ist auch nicht / es muss dir auch etwas zugebraut werden. Es ist / #00:20:40-9#
56	#00:20:41-7#
57	I: Ja. Jemand anders hat erzählt, dass es ihr ganz fest geholfen habe, dass eigentlich ein grosser Teil an Normalität beibehalten wurde. #00:20:51-9#
58	B: Ja, genau. Ja, also eben, dass du eigentlich wie weiterhin, wenn du zurückkommst in die Schule, dass du eigentlich ganz normal das Pensum mitmachst, das nicht an die grosse Glocke gehängt wird. Sondern eben, dass eben / also wenn der Lehrer sehr

wachsam ist, dann merkt er, ob jemand überfordert ist oder nicht. Also eigentlich, dass unspektakulär entweder mit den Eltern das Gespräch sucht oder einfach sagt: „Du kannst schnell Pause machen oder darfst dir ein Gspänli suchen, das dir hilft“. Aber nicht überall Ausnahmen machen (...) also, dass du trotzdem an der Normalität teilnehmen kannst, aber nicht so gross (...) #00:21:33-2#

59 I: Aufgebauscht wird? #00:21:33-7#

60 B: Ja, genau! #00:21:34-2# Ich hatte eine Zeit lang eine Lehrerin, die fast im Mitleid zerschmolzen ist wegen allem Möglichen. Man hatte das Gefühl, dass sie so fest mitgelitten hat, das bringt aber dem Kind auch nichts! #00:21:53-0#

61 I: Hm, ok, das kann ich mir vorstellen. #00:21:59-3#

62 Gibt es etwas, was du einem betroffenen Kind raten oder empfehlen könntest? #00:22:05-7#

63 I: Ja, es soll / schon das von / also, dass es nicht muss und dass es sich nicht überfordert, also dass man probieren soll, solange, wie man kann. Und dass es nicht schlimm ist, dass es durchaus normal ist, wenn man früher aufhört mit etwas und sagt: „Nein, ich kann da jetzt nicht zehn Runden rennen“ oder „ich muss mal frische Luft holen“ oder etwas Anderes machen. Oder von jenen Fächern, die vielleicht nicht so wichtig sind, dass man auch mal sagen kann: „Ich gehe jetzt früher nach Hause“. Also dass das Kind wirklich / dass man ihm zutraut, dass es selber sagen kann, wenn etwas zu viel ist und (...) ja, dass es sich nicht selber unter Druck setzen muss. #00:22:55-0#

64 B: Dass man nicht sagt / dass man es ermutigt, weiterzumachen, das, was es will. So, und dass man sagt: „Es ist nur wichtig, was jetzt ist, was dann in Zukunft ist, ist noch nicht wichtig“. Dass man den Mut hat, zu sagen, wenn etwas zu viel ist oder wenn es etwas braucht oder wenn es das Kind wirklich probieren will, dann soll man es auch so lassen. Es gibt ja jeweils auch Sachen, die es nicht machen darf wegen / aber man soll es doch austesten lassen, wie weit es gehen kann, um zu wissen, ob es das schafft oder nicht. #00:23:38-7#

65 I: Also, dass man das dem Kind auch zutraut #00:23:41-3#

66 B: Ja, #00:23:42-1#

67 I: dass es das selber kann. #00:23:44-0#

68 B: Ja, und dass es vor allem für alle, die Eltern und LPs und unter Umständen auch Ärzte / also sie brauchen diese Infos vom Kind. Nur dann können sie quasi #00:23:57-5#

69 I: unterstützen. #00:23:58-4#

70 B: Ja, genau. Und dass man nicht Angst haben soll. #00:24:06-6#

71 I: Wenn du jetzt an deine Geschichte zurückdenkst. Du hast gesagt, eben, es ist, glaube ich, nicht alles rund, oder optimal gelaufen. Gibt es etwas an Unterstützung, das du dir noch speziell gewünscht hättest? #00:24:24-9#

72 B: (...) Ja, also das, was mich am meisten beeinträchtigt hatte, war das Müdesein. Immer müdesein und das habe ich eigentlich auch heute noch. Aber (...) dass man, ja, (...) dass man diese Pausen auch sich nehmen darf. Vieles hat auch damit zu tun, dass du, also bei mir war das wie nicht kommuniziert worden, dass das eine Art ein Rest sein kann, der zurückbleibt und dass man das auch ein Stück weit einfach annehmen muss. Vielleicht, dass man einem Kind sagt: „Schau, das ist jetzt, wir wissen nicht, wie stark das zurückgeht. Wir hoffen es natürlich“. So ein bisschen das. Aber vielleicht waren auch diese Erkenntnisse noch nicht so damals. #00:25:27-2#

73 I: Ok, aber habe ich das richtig verstanden. Du hast auch jetzt Spätfolgen? #00:25:37-2#

74 B: Ja, aber ich glaube, diese Spätfolgen sind heute häufig weniger stark, da man auch viel genauer behandeln kann. Man hatte auch viel mehr Nebenwirkungen als heute. Und heute gibt es ja auch viel bessere Nebenwirkungstherapien. #00:26:10-1#

75 I: Aha. #00:26:11-8#

76 B: Man hat ja Medikamente gegen die Übelkeit und so. #00:26:20-2#

77	I: ok. #00:26:21-5#
78	B: Und sonst / #00:26:34-8#
79	I: (...) ok. So, wir sind einfach so ein bisschen rumgehüpft gell, mit den Fragen. Danke. #00:26:51-5# #00:26:53-1#
80	B: Neinein, das liegt an mir. #00:26:55-1#
81	I: Ich weiss nicht, gibt es etwas, das wir noch gar nicht angesprochen haben, oder das ich nicht gefragt habe, und wo du findest, das wäre sehr wichtig? #00:27:20-0#
82	B: Also, was ich wichtig finde, ich glaube, super ist wirklich der Nachteilsausgleich. Und dann, das A und O ist, wie gut sind die LPs informiert. Wissen sie wirklich detailliert Bescheid über Nebenwirkungen? Also das ist ja dann nicht nur das Kognitive, das kann ja auch motorisch etc, sein. Und dass man dort / wenn die LPs wirklich informiert sind und wenn sie sensibilisiert sind, also diese Sensibilität ist sehr wichtig. Ja, weil es gibt ja auch keinen Plan, alles ist so individuell. So, wie die Krankheit bei jedem Kind anders ausdrückt und geht auch jedes Kind anders damit um. Und wirklich einfach halt auch für den Übertritt in die OS gut überlegt. #00:29:28-4#
83	B: Und ja, einfach dass dieser Übertritt und dann auch der Übergang ins Berufsleben gut begleitet und durchdacht ist. Also lieber ein bisschen langsamer vorwärts machen, also vielleicht ein Jahr zurückstellen oder so, und dann dafür wirklich eine gute Grundlage schaffen. #00:30:12-7#
84	I: Ok, ja. Das haben auch andere schon gesagt, genau. #00:30:15-9#
85	B: Ja, man will halt vorwärts machen, man will nicht anders sein. Und auch dort, es ist halt so, wenn ein Kind repetiert, dann gehen viele soziale Kontakte, die ja sonst schon unter einem gewissen / Also unter dem habe ich am meisten gelitten, dass ich den Eindruck hatte, dass ich nirgends Freunde hatte. Ich hatte einen Freund da im Spital, und der ist aber verstorben. Das war ganz schlimm. #00:30:50-8#
86	B: Ja, und sonst war es wirklich schwierig, dann ging ich noch zu meinem Vater in die Schule und ja. Wenn man halt als Kind ein Jahr zurück gehen muss, dann hat man das Gefühl, dass man schlechter ist als die anderen. Aber dann muss man am Selbstwertgefühl arbeiten und schauen. Sondern sagen, dass man dem Kind einfach mehr Zeit geben möchte und eine Chance. #00:31:12-0#
87	I: Wir haben / oder du hast die Information schon ein paar Mal angesprochen. Hast du das Gefühl, es wäre gut gewesen, wenn du zum Beispiel hättest oder wie wenn du offiziell die Gelegenheit gekriegt hättest, deinen MitSuS zu erzählen, was du eigentlich hast? #00:31:32-4#
88	B: Ja, das habe ich eigentlich schon, also / ich habe diese Möglichkeit gehabt und ich habe das auch gesagt. Ich glaube das ist noch wichtig, ja. Das / also ich hatte eher das Gefühl, das wichtige ist, dass, also das habe ich bei verschiedenen Erkrankungen wichtig, dass wie (...) ein Lehrerkollegium eben immer mal wieder informiert oder weitergebildet wird zu Krankheitsbildern, dass sie wissen / weil heute hat man eine grosse Vielfalt an Kindern, nicht nur Verhaltensauffälligkeiten und / also und wenn alle gut informiert sind, dann kannst du ein Kind besser unterstützen. #00:32:21-7#
89	I: Ja, genau. Es gibt ja so viele unterschiedliche chronische Krankheiten. Und in jeder Klasse gibt es Kinder, die irgendetwas haben. Also verstehe ich das richtig, es ist auch so die offene Haltung, die da sein muss / #00:32:28-2#
90	B: Ja, genau (...) #00:32:38-1#
91	#00:32:44-7#
92	I: Ja, und dass sie nicht so stur sagen, „Ja, es sollte halt so sein“. Und eben diese Information. Vielleicht gehen die Eltern einfach davon aus, dass die Lehrer schon Bescheid wissen. Aber man sollte das vielleicht wie als Weiterbildung machen. Es gibt ja auch immer mehr psychische Erkrankungen von Kindern. Und wirklich, dass die Schulen diese Nachteilsausgleiche kennen und auch machen! #00:34:04-3#
93	B: Hm, ja. Ok, ja (...) gut. (...) Dann wären wir so langsam am Ende. Also wenn dir noch etwas fällt, dann darfst du mir auch sehr gerne noch schreiben. Ich danke dir ganz herzlich. Ich war sehr froh! Und ich habe mich sehr gefreut! #00:42:29-4#

94	I: Du darfst sehr gerne auch einfach schreiben. Ah, ja, was noch ist, ich finde, wenn sie in der Spitalschule dasselbe machen wie in der Regelschule und wenn sie dieselben Lehrmittel haben. #00:42:59-9#
95	B: Ah, eben, du warst in Stuttgart in der Spitalschule. #00:43:05-8#
96	I: Ja, genau. Und da wäre dann die Kommunikation #00:43:28-4#
97	B: Ja, genau, das ist sicher...Bei mir in Deutschland, war es halt ein ganz anderer Lehrplan und so. Aber ich bin immer gegangen, wenn ich konnte. Ich kann dir noch den Bericht der Schule schicken. #00:43:51-9#
98	I: Oh, ja gerne. #00:43:55-4#
99	B: Da steht alles drauf, was sie beurteilt haben und so mit IQ-Test und so. #00:44:14-2#
100	I: Ja, das wäre spannend, super. Danke! #00:36:29-8#

Interview SeJu

1	I: Vielleicht könntest du zum Starten einfach mal erzählen, was deine Geschichte ist, damit ich ein bisschen eine Idee erhalte? Magst du erzählen? #00:00:41-5#
2	B: Ja, ich bin S, ich bin 24 Jahre alt und ich habe vor zehn Jahren, fast zehn Jahren die Diagnose Leukämie erhalten. Also Blutkrebs. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon im Gymi seit zwei Jahren und ich war dann auch relativ frisch in einer neuen Klasse. Es ist alles durchmischt worden. Genau. Dann wurde ich krank und ich habe dann acht, neuen Monate, also ich war dann regelmässig im Spital, im Kinderspital. Dann nach der Intensivtherapie ist es weitergegangen mit einer Erhaltungstherapie. In dieser Zeit haben sich die ersten Spätfolgen eigentlich gezeigt. Ja (...) #00:01:46-9#
3	I: Ok. Darf ich schnell fragen, Erhaltungstherapie, hast du gesagt. Was ist hiermit gemeint? #00:01:58-2#
4	B: Also das ist in meinem Fall einfach so, dass ich nur noch / also dass ich zwar weiterhin Chemotherapie hatte, aber nur noch über / also nur noch Tabletten. Die konnte ich zu Hause nehmen, so einfach jeden Abend eine Tablette. Ich musste einfach einmal pro Woche in die Kontrolle, für Untersuchungen. #00:02:20-8#
5	I: Also nicht so, dass du jeden Tag ins Spital gehen musstest? #00:02:26-6#
6	B: Nein, genau. #00:02:27-8#
7	I: Bist du dann schon wieder in die Schule gegangen? #00:02:59-9#
8	B: Ja, da war ich eigentlich schon während der Intensivtherapie ab und zu in die Schule gegangen. Halt wenn es mir genug gut ging, dann bin ich gegangen und wenn ich mich nicht gut fühlte, blieb ich zu Hause oder im Spital. Und in der Erhaltungstherapie bin ich wieder regelmässig gegangen. #00:02:51-1#
9	I: Hat es mal einen Monat gegeben, wo du ganz weg warst oder bist du / hast du immer mal wieder in die Schule gehen können? #00:03:08-9#
10	B: Ja, nein, eigentlich konnte ich immer wieder gehen zwischendurch. Das längste, wo ich nicht in die Schule gehen konnte, waren so drei Wochen. Das war dann so gegen Ende der Intensivtherapie. #00:03:22-5#
11	I: Auf Grund von Nebenwirkungen oder Schwächung... #00:03:27-3#

12	B: Ja, ich hatte da noch Thrombose (...) ja, meine Stimmung war damals auch ziemlich schlecht. (...) Dann ging es nicht mehr. #00:03:41-5#
13	I: Wie lange war denn die ganze Genesungszeit, also von welchem Zeitraum sprechen wir da? #00:03:52-9#
14	B: Also die ganze Therapie dauerte zwei Jahre, wobei davon waren eigentlich nur die acht Monate intensiv, also mit Infusionen und längeren Spitalaufenthalten und so und dann halt anschliessend diese Erhaltungstherapie. #00:04:11-9#
15	I: Ok. (...) Sehe ich das richtig, dass du nie irgendwie eine Spitalschule besucht hattest? Oder dort Sachen gemacht hast oder / #00:04:27-8#
16	B: Also, ja, gegangen bin ich nie, weil ich halt im Spital das Zimmer gar nicht verlassen durfte wegen der Infektionsgefahr und die Spitallehrperson ist dann jedoch / also sie hat sich am Anfang vorgestellt und erzählt, was sie macht und so. Aber wir haben dann wie gefunden, dass es das nicht so bringt, wenn sie jetzt regelmässig kommen würde. Einerseits hatte ich das Interesse da nicht so. Ja, weil es halt auch gerade ganz ok war, dass ich gerade nicht in die Schule gehen musste, sondern weil ich dann gehen konnte, wenn ich wollte oder wenn es ging. #00:05:09-5#
17	Sie kam dann einfach jeden Tag vorbei, brachte die Zeitung und fragte, wie es mir ginge. Ich hätte jeder Zeit fragen können, dass sie regelmässiger kommt. Aber das Bedürfnis war nicht da. #00:05:26-0#
18	I: Ok. (...) Wie war dann das für dich, also du / eben, du bist erkrankt, irgendeinmal hat man das vielleicht in der Schule erfahren, die anderen Kinder und die LPs? Wie war das so gewesen? #00:05:58-9#
19	B: Also ich habe davon nicht viel mitgekriegt, weil das alles an mir vorbei ging. Also, ich glaube, meine Eltern haben vor allem mit den LPs Kontakt gehabt (...) und das auch schon sehr schnell. Also eigentlich seit die Diagnose bekannt war, haben sie auch die LPs informiert darüber. Und (...) ja, meine Schwester besuchte die gleiche Schule, also sie hat dort auch mit meinen Klassenkolleg*innen ein bisschen / man hat sich halt gekannt und sie hatte Kontakt / Es war dann halt auch schwierig zu verstecken, dass es auch etwas Ernstes ist. Weil eben, meine Schwester hatte auch lange damit zu kämpfen. #00:06:48-0#
20	I: hm #00:06:49-0#
21	B: Und ich meine, meine KLP hatte ziemlich früh meine Klasse informiert und (...) ja (...) und also ich hatte auch privat Kontakt mit ihnen gehabt und so, meine guten Freunde haben mich auch bald besucht. Also im Spital. #00:07:10-8#
22	I: Aha. Du durftest also zwischendurch Kontakt zu anderen haben im Spital. #00:07:16-9#
23	B: Jaja #00:07:18-7#
24	I: Und hast du die Tatsache, dass die Klasse oder auch die LPs informiert wurden, als positiv erlebt, also war das gut, dass das kommuniziert wurde, oder / #00:07:48-8#
25	B: Ehm, ja das auf jeden Fall. Also (...) ich weiss nur noch, als ich wieder zurück in die Schule kam, da war es eigentlich klar, dass ich jetzt nicht einfach nur eine Erkältung hatte oder so. Weil ich hatte keine Haare mehr und mein Gesicht war mega aufgepusen. Also man sah wirklich, dass irgendetwas los war. (...) Und ich habe schon das Gefühl, dass es gut ist, dass es die anderen wissen, was da los ist und (...) ehm (...) also sie haben auch am Anfang hat mir die ganze Klasse so ein grosses Plakat gebastelt, wo sie mir alles Gute gewünscht hatten und so. Und das hat mir schon mega gut getan. Aber ich (...) ich finde es im Nachhinein auch ein bisschen schwierig, dass ich da gar nicht involviert war. #00:08:35-6#
26	Also, (...) ich hatte mich zwar dann, glaube ich, selber dafür ausgesprochen, dass ich nicht dabei sein möchte. Aber jetzt inzwischen habe ich das Gefühl, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich das selber hätte erzählen können. #00:08:49-6#
27	I: Ok, ja. Also wie, dass das offiziell / also dass du hättest sagen können, was genau los ist oder vielleicht auch wie es für dich jetzt ist? #00:08:58-4#
28	B: Ja, genau. #00:08:59-8#

29	I: Ok, gut. Ehm, (...) gibt es denn Sachen, die dir speziell geholfen haben, eben als du wieder regelmässig in die Schule gegangen bist? (...) #00:09:13-8#
30	B: Ehm, (...) ja, also jetzt von Seite der Schule her sicher, dass ich eben fast keine Verpflichtungen hatte. Also ich hatte auch während dieser Zeit, als ich krank war, musste ich keine Prüfungen schreiben und ich musste quasi diese Noten nicht haben, um trotzdem weiter / also um weitermachen zu können. (...) Und das hat mir halt sehr geholfen, weil es einfach so ein bisschen den Druck weggenommen hatte. Und (...) und ja, halt auch, dass sich meine Klasse eigentlich immer gefreut hat, wenn ich wieder da war. Das war sehr schön für mich. #00:09:54-9#
31	I: Ja, schön. Also so das Soziale, ehm (...) Umfeld also? #00:10:00-8#
32	B: Ja, genau. #00:10:01-9#
33	I: Ehm, (...) du hast das betreffend der Noten angesprochen. War das ein offizieller Nachteilsausgleich oder war das eh (...) einfach so (...) ein Abkommen? Oder weisst du das nicht? #00:10:18-9#
34	B: Also ich hatte mal irgendwann so ein Schreiben erhalten mit einem Gesetzesartikel, was da jetzt so ist. Dass ich jetzt so eine Ausnahmeregelung erhalte und dass das auch offiziell ist, dass ich die Noten nicht erbringen muss. Eh (...) also ich glaube, es war offiziell, aber / ja. #00:10:41-6#
35	I: Also es könnte ein solcher Nachteilsausgleich war. Ok. #00:10:46-4#
36	B: Ja. #00:11:04-5#
37	I: Eh, (...) hat es irgendwie wichtige Leute gegeben, die in dieser Zeit auch ein bisschen verantwortlich waren? Also die LPs, die vielleicht für dich positiv waren oder, ich weiss nicht, (...) wahrscheinlich gab es da keine SHPs? #00:11:24-4#
38	B: Nein. #00:11:25-6#
39	B: Ja, also es hat das schon gegeben. Also es hatte für jedes Fach ein eigener Lehrer. Und meine KLP war halt unsere EnglischLP und mit ihr sind wir eigentlich, also bin ich und auch meine Eltern und so gut ausgekommen. Das hat sicher auch geholfen. Ehm, ja, da war auch mein Deutschlehrer irgendwie sehr involviert. Ich weiss zwar gar nicht mehr warum genau, aber (...) ja, ich hatte also eigentlich zu allen LPs eine positive Beziehung entwickelt. Es kümmerten sich halt eigentlich alle um mich und haben geschaut, dass es mir in der Schule gut geht. #00:12:15-2#
40	I: Also sie waren also auch offen, so / oder bereit um auf dich einzugehen. #00:12:21-5#
41	B: Ja, genau. #00:12:23-3#
42	I: Schön. Lief das auch noch via SL oder noch andere Personen, die involviert gewesen sind? Oder vor allem die KLP und Eltern oder eben einzelne andere LPs. #00:12:40-4#
43	B: Ja, also ich glaube, so die offiziellen Sachen waren schon über die SL gelaufen. Also ich glaube, eben, wenn es so um diese Notengeschichte geht und so. (...) Aber so kleinere Sachen liefen nur über meine KLP / also auch wenn meine Eltern wieder mal informiert hatten, wie so der aktuelle Stand ist der so (...) und sie hat dann das auch an alle betroffenen LPs, glaube ich, weitergeleitet. So dass wirklich alle informiert waren. #00:13:16-0#
44	I: Ok, und das war gut, dass sie informiert waren, hast du das Gefühl? #00:13:21-1#
45	B: Ja, schon. #00:13:22-9#
46	I: Ist denn irgendwie / also du hast vorher schon von den Prüfungen gesprochen. Aber gab es auch sonst etwas im Unterricht, das ein bisschen angepasst wurde für dich, so dass das irgendwie für dich ein bisschen erleichtert wurde? #00:13:40-2#
47	B: (...) hm, nein, das nicht. Also so inhaltlich nicht. Ehm, (...) nein. #00:13:50-9#

48	I: Ok (...) also und dann hast du einfach, ehm, ja, (...) versucht, irgendwie mitzuhalten? #00:14:00-1#
49	B: Ja, also am Anfang versuchte eine Kollegin alles mitzuschreiben und alle Arbeitsblätter einzusammeln und alles mitzuschreiben, das sie behandelten. Aber das hat sie dann irgendwann halt aufgegeben, weil es einfach zu viel war für, dass sie selber halt auch selber lernen musste. #00:14:18-3#
50	I: Ja, ok. Aber es hatte also funktioniert, oder? Also du hast das GyMi abgeschlossen und / #00:14:27-0#
51	B: Jaja. Ich habe im Nachhinein schon gemerkt, dass ich irgendwie grosse Lücken hatte. Weil ich es halt auch nie wirklich aufgearbeitet hatte. Und gerade so bei den Maturaprüfungen war das dann schon aufgefallen. Aber (...) ja, schlussendlich habe ich es bestanden. (...) Ja. #00:14:47-6#
52	I: Das ist die Hauptsache, oder. #00:14:51-8#
53	Aber dann stand nie zur Diskussion, dass du irgendwie ein Jahr wiederholst oder so? #00:15:00-9#
54	B: Nicht wirklich ernsthaft. Also man hatte es zwar in Erwägung gezogen. Aber es war viel wichtiger für mich, dass ich mit meiner Klasse weitermachen konnte. Und ja, irgendwann hat es sich dann halt auch gezeigt, dass die Noten wieder reichen. Und dann war für alle klar, dass ich auch in dieser Klasse bleiben kann so. #00:15:19-7#
55	I: Ja. Du hast vorher gesagt, du hättest du sehr gefreut wieder auf die anderen Mitschüler*inenn. Wie war denn die Reaktion von ihnen? Also, du hast gesagt, du hattest keine Haare mehr. Hat es da spezielle (...) Reaktionen gegeben? #00:15:39-8#
56	B: Ehm, (...) Nein, (...) also keine negative. (...) Ja, ich habe das Gefühl, die Leute, die mir dort nahe gestanden sind, die hatten mich schon gesehen, bevor ich wieder in die Schule kam. Weil sie mich halt schon besucht hatten. Und (...) ja, sie haben sich auch auf das einlassen können, also / Und andere (...) in der Klasse, war es nie ein Problem. Und halt so die anderen SuS im Schulhaus hatten schon ein bisschen länger geschaut oder so, aber es war jetzt nie irgendwie ein grosses Problem. #00:16:24-1#
57	I: Hm. (...) Im Nachhinein gibt es denn etwas, wo du sagst: „Das hätte ich mir noch an Unterstützung gewünscht in dieser Zeit“? Also schulisch... #00:16:39-7#
58	B: (...) Ja, zwischendurch habe ich schon das Gefühl, dass es eventuell Sinn gemacht hätte, wenn ich dann, entweder den Stoff konsequent nachgearbeitet hätte oder wenn ich halt doch ein Jahr wiederholt hätte. Ehm, wobei dann eben das soziale Umfeld vielleicht nicht gestimmt hätte. (...) ja. So insgesamt ist es schon gut gelaufen, aber (...) ja, (...) #00:17:06-3#
59	I: Aber natürlich sehr belastend... #00:17:17-4#
60	B: Ja, schon. #00:17:20-0#
61	I: Aber so, das Schulische also, sagst du, ist grundsätzlich gut gelaufen? Oder, ja, also nicht irgendwie auch noch extrem negativ gewesen zu dieser Krankheit dazu. #00:17:32-7#
62	B: Nein, gar nicht. Also es ist / ja, / ich hatte halt auch das Glück, dass ich vorher, also dass ich eine sehr gute Schülerin war und von dort vielleicht noch ein bisschen Puffer hatte, um schwächer zu werden und (...) ja. Also in der Schule ist wirklich vieles sehr gut gelaufen. #00:17:55-3#
63	I: Ok, wenn du jetzt ein solches Kind vielleicht mal, wenn du dann LP bist, selber vielleicht so ein Kind kennenlernst, oder einfach, wenn du einem Kind etwas empfehlen könntest, gibt es da Sachen, die du dieser Person raten könntest oder ihr mit auf den Weg geben könntest? #00:18:17-3#
64	B: Oh, das ist eine schwierige Frage. (...) Ja, ich glaube, es ist halt wichtig, auf sich selber zu hören, also wirklich auch in diesem Moment zu schauen, was einem gut tut. Eben, ob es dann im Bezug auf die Schule eine Klasse wiederholen ist, das (...) habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen zweitrangig. Weil das Rundherum muss irgendwie stimmen. (...) Ja. Und Unterstützung annehmen, kann helfen. #00:19:00-2#
65	I: Ja, das ist je nach dem schwierig? In so einer Situation? #00:19:11-8#

66	B: Ja, schon ziemlich. #00:19:17-7#
67	I: Du hast vorher (...) ganz kurz ein bisschen Spätfolgen angesprochen. Und ich habe nicht nachgefragt. Darf ich das fragen, was diese genau sind? Oder, was du jetzt noch so / #00:19:31-1#
68	B: Ja, klar. Ich habe Osteonekrose. Das ist etwas Ähnliches wie Otheoporose. Das hat sich eigentlich ziemlich direkt nach der Intensivtherapie gezeigt. Ja, ich hatte immer Schmerzen in den Füßen, in den Hüften, in den Schultern und ja, nach ein paar Monaten ist festgestanden, dass die Knochen einfach unter der Therapie extrem gelitten hatten. Und dann ich / also, dass eben in den Gelenken, die Knochen schnell einbrechen (...) Ja, zuerst war ich dann auch im Rollstuhl. Also es hat geheissen, dass Entlasten die beste Therapie dagegen sei. Und dann war ich eineinhalb Jahre im Rollstuhl. Ja, und dann hat es irgendwann geheissen, ich dürfe wieder laufen und so. Ich hatte aber immer noch diese Schmerzen. #00:20:29-3#
69	B: Ja, ich hatte dann auch mit 18 künstliche Hüftgelenke erhalten. Ja. (...) #00:20:36-4#
70	I: Ja, ok. Das hat dann aber eine Besserung gegeben? Hoffentlich? Oder / #00:20:41-8#
71	B: Auf jeden Fall, ja! Also zumindest in den Hüften gar keine Beschwerden mehr. Und das ist halt auch das, was mich vom Laufen abgehalten hatte. Weil #00:20:52-8#
72	I: Ja. #00:20:53-8#
73	B: Also, (...) ja, ich weiss nicht, also (...) es ist schwierig zu erklären, aber mit so Hüftschmerzen / es hat einfach keinen Spass gemacht, das ganze Leben. Ja, und jetzt inzwischen kann ich halt auch ein bisschen Sport machen und ja, und ich bin zumindest auch wieder zu Fuss unterwegs. #00:21:12-8#
74	I: Und sonst, andere Nachwehen oder / #00:21:21-0#
75	B: Ja, so Konzentrationsprobleme habe ich. #00:21:27-6#
76	I: Ok. #00:21:29-2#
77	B: Das ist jetzt auch im Studium zum ersten Mal eigentlich relevant geworden, weil ich dort auch so einen Nachteilsausgleich habe. Also einfach mehr Zeit bei Prüfungen. Und für diese paar Prüfungen, die ich schreibe, ist es nicht wirklich / also ja, wir haben erst zwei Prüfungen gehabt bis jetzt, also / #00:21:48-9#
78	I: Ja. #00:21:50-2#
79	B: Genau. Es heisst so neuropsychologische weiss nicht was. Irgendwas. #00:22:01-4#
80	I: Ok. Aber also ist das an der PH anerkannt geworden. #00:22:09-1#
81	B: Ja. #00:22:15-4# (...)
82	I: Ja, jetzt haben wir schon ganz viel geredet. Ich schaue da gerade meinen Leitfaden an. (...) Gibt es irgendetwas, wo du findest, das ich gar nicht danach gefragt habe? Oder etwas Wichtiges, wo du findest, das muss noch gesagt werden? #00:22:46-6#
83	B: (...) Nein, also von meiner Geschichte und von meiner Seite eigentlich nicht. Ich finde es mega wichtig, also kuul, dass du diese Arbeit über dieses Thema schreibst. Das ist so ein erster Schritt, mit dem man die Situation für die Betroffenen so ein bisschen vereinfachen kann. Auch wenn ich es jetzt nicht wirklich schwierig hatte. #00:23:18-4#
84	I: Ja, ich bin gespannt, also es ist wirklich sehr spannend. (...) Wenn du Lust hast, kann ich dir gerne schreiben, wenn das dann mal fertig ist. Dann kann ich es dir schicken. #00:24:29-5#
85	B: Sehr gerne, das interessiert mich. #00:24:36-8#

86	I: Das wird voraussichtlich im Juni der Fall sein. #00:24:43-7#
87	B: Ok, ja perfekt. #00:24:43-7#
88	I: Und falls dir noch etwas einfällt, darfst du dich sehr gerne melden und mir schreiben. Ja, dann danke ich dir vielmals, dass du dich zur Verfügung gestellt hast! #00:25:13-9#
89	B: Gerngeschehen. Danke auch.

Interview JaSe

1	I: Vielleicht könntest du mal erzählen, wie das genau war. Also einfach mal informativ, dass ich ein bisschen weiss, worum es geht. Und dann würden wir nachher noch ein bisschen genauer auf Einzelnes eingehen, wenn das ok ist. #00:00:18-7#
2	B: Ich bin im 2. Kindergarten krank geworden, Leukämie, so im Februar wurde das bestätigt. Vorher hatte ich eine lange Lungenentzündung und dann hatte ich schon lange im Kindergarten gefehlt. Und dann natürlich bin ich ins Spital gekommen, Chemotherapie, pipapo. Den ersten Schultag durfte ich mit Mundschutz machen und die Kollegen haben alle gewusst, dass ich krank bin, dass mich niemand berühren darf. Und dann bin ich, keine Ahnung, ein halbes Jahr zu Hause unterrichtet worden. #00:01:00-6#
3	Jede Woche kam eine Lehrperson nach Hause und hat mir gesagt, was ich machen muss. Sie hat es vor allem meiner Mutter gesagt. Sie hat extra nicht gearbeitet, damit sie mich unterstützen konnte. Dann bin ich wieder in die Schule gegangen. Ich war das einzige Kind, das keinen Schulsack hatte, weil ich ihn nicht tragen konnte. Und dann habe ich die Schule gemacht ganz normal, die Primar. Und dann bin ich in die Sek gekommen und dann wurde zum zweiten Mal Krebs diagnostiziert anfangs Dezember in der 1. Sek. Dann habe ich schon recht viel gefehlt, da ich immer Untersuchungen hatte und ganze Wochen im Spital war. #00:01:43-1#
4	Dann wurde ich ziemlich schnell darauf operiert. Ich fehlte einen Monat lang in der Schule. Ich konnte nicht sprechen. Dann kam ich wieder zurück in die Schule. Dies jedoch nur halbtags. Ich hatte immer Bestrahlung am Nachmittag und am Morgen Unterricht. Die letzte Woche habe ich dann noch frei gemacht, weil die Bestrahlung stärker war. #00:02:00-9#
5	Ich hatte bis dann nie ein Schuljahr wiederholt. Das hat sich dann im Gymi niedergeschlagen, dass ich nie wiederholt habe, obwohl ich eigentlich gesamthaft ein Jahr gefehlt hatte in der Schule. #00:02:13-3#
6	Und dann habe ich dort eine Extrarunde gedreht. Genau. Und eben einmal hatte ich Leukämie und einmal einen Ohrspeicheldrüsentumor. Das heisst gleich hinter dem Ohr, also hier hinten. Seither habe ich eine Gesichtslähmung und kein Sport mehr, weil sie einen Nerv aus dem Bein implantiert haben, weil sie den Gesichtsnerv entfernen mussten. Kein Gleichgewichtssinn mehr, genau. Dann war der Schulsport gestrichen. Im Bündnerland sehr hart. Da wird einiges über Sport definiert bei den Schülern. #00:02:53-1#
7	I: Aha. Das heisst, das sind so diese Sachen, die du heute noch spürst. #00:03:00-1#
8	B: Ja, ich war drei Jahre in der Physio für das Gleichgewicht. Mittlerweile kann ich nicht rennen, immer noch nicht. Aber ich kann wenigstens laufen, ohne dass ich hin falle ausser wenn ich extrem müde bin. Aber sonst Sport, also nicht hüpfen und rennen sind eingeschränkt. Also ich kann auf den Zug rennen, aber es ist dann auch fertig, weil dann merkt man, dass das Gleichgewicht wieder beginnt zu schwanken, dann falle ich bald um. Genau. #00:03:28-7#
9	I: Weiss man, ob das schon zusammenhängt, die Leukämie und die zweite Erkrankung oder nicht? #00:03:36-6#
10	B: Beweisen kann man natürlich nichts. Aber man kann / es kann eine Variante sein, dass es von der Chemotherapie ist von der Leukämie, dass sich der Tumor entwickelt hat. Weil die Chemo ist stark krebserregend. Also meine Mama musste jeweils mit Handschuhen mir die Tabletten geben und ich hab sie geschluckt. #00:04:01-8#
11	I: Das habe ich nicht gewusst, dass das so sein kann. Das heisst aber, dass du nachher wieder vollständig gesund worden bist? Mit den Nachwehen / #00:04:12-9#

12	B: Es hat sehr viele Spätfolgen, die man nicht sieht. Viele Leute merken gar nichts. Ich habe aber einige Spätfolgen. Im Grossen und Ganzen muss ich sagen, bin ich jetzt gesund und nächstes Jahr sind es zehn Jahre. Das muss ich feiern. Ich feiere meinen 29. Geburtstag nicht gross. Mit Ausnahme, wenn ich so 5 Jahre oder 10 Jahre gesund bin. #00:04:51-5#
13	I: Das heisst aber, du musst regelmässig in Kontrollen? #00:04:55-9#
14	B: Nein, aus den Kontrollen bin ich raus. Aber ich bin in verschiedenen Studien drin. Leukämie weil / man hat keine Krebszellen festgestellt und dann zwei Stunden später hat man Krebszellen festgestellt. Also ich bin mega früh dabei gewesen, also man wusste mega früh, dass ich Krebs habe und dann konnte man sehr schnell handeln. Und beim Tumor war ich das 3. Mädchen in Europa mit dieser Art von Tumor und das erste in der Schweiz. Daher bin ich auch gleich in eine Studie aufgenommen worden. Und jetzt muss ich auch alle fünf Jahre in den Herzultraschall, dann alle zwei Jahre einen Fruchtbarkeitstest und schauen, ob sich das darauf auswirkt. Das Blut wird jedes Jahr, also ein richtig grosser Bluttest wird gemacht und dann schaut man, ob sich etwas verändert hat. Aber sonst nicht mehr. Einfach wenn ich Panik habe oder wenn ich merke, dass etwas nicht stimmt, dann sind meine Ärzte sehr zuvorkommend. #00:05:58-5#
15	Das ist schon zweimal vorgekommen. Das Risiko ist einiges höher, dass es ein drittes Mal auftritt. Ich gehöre in die Risikogruppe, immer. Genau. #00:06:14-7#
16	I: Du hast vorher schon gesagt, dass du in der ersten Klasse, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du im ersten Halbjahr nicht in der Schule gewesen. Und dann in der Sek hast du auch wieder gefehlt. Kannst du beschreiben, wie das für dich war, als du wieder in die Schule kamst? #00:06:32-0#
17	B: In der ersten Primar habe ich mich einfach so gefreut, um meine Kollegen wieder zu sehen. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass ich so schwer krank bin, dass ich sterben kann. Das haben mir meine Eltern nie gesagt. Sondern nur, dass ich krank bin und sie mich wieder gesund machen. Ich habe mich so gefreut, dass ich wieder andere Kollegen sehe. Ich hatte nur eine Freundin, die ich sehen durfte. Das war dann das grösste. #00:06:53-4#
18	Sonst Schule, ja, das war halt Schule. Gäll, auch damals habe ich mich gefreut, dass ich wieder normal sein durfte. Das war meine grösste Freude. Und ja, dass ich meine Hausaufgaben mit der Kollegin aufteilen konnte. Ich habe Mathe gemacht für beide und sie hat Deutsch gemacht für beide. Das wäre vielleicht jetzt noch so. #00:07:22-4#
19	In der Sek habe ich jedoch total den Anschluss verpasst. Wir waren umgezogen zwischendurch. Also vor der zweiten Krebserkrankung hatte ich schon nicht so richtig Anschluss gefunden. Und dann in der Sek wurden die Klassen zusammengemischt. Und da habe ich keinen Anschluss gefunden, weil ich halt im ersten halben Jahr sehr viel gefehlt hatte. Und vorher keine Basis legen konnte, weil es eine neue Klasse war. Das war (...) dort war die Schule eher eine Qual. Ich habe mich nicht gefreut, dass ich zurückgekommen bin, weil ich eh niemand hatte. #00:08:01-0#
20	Der eine Lehrer hat es nicht einmal geglaubt, weil er ein Burnout hatte zwischendurch. Er dachte, es sei eine faule Ausrede, weil ich im Italienisch nicht so gut bin. Das war dann mega schwierig. Grundsätzlich hatte ich aber von den LPs schon Unterstützung. Von den SuS nicht so. Sie haben da in der Sek den Stundenplan umgestellt während der Bestrahlung für die ganze Schule. Damit ich am Morgen alle Promotionsfächer habe und am Nachmittag die musischen Fächer. So verpasste ich nicht so viel Promotionsstoff. Das war mega zuvorkommend. Das hört man sehr selten. Da merkt man schon, dass es eine kleine Oberstufe war, wo das möglich war. #00:08:47-2#
21	I: War das ein offizieller Nachteilsausgleich? #00:08:53-9#
22	B: Nein, das war nicht offiziell. Das war es bei mir nie. Ich hatte nie einen offiziellen Nachteilsausgleich. (...) Ich hatte einfach eine Sportdispensation und für die Bestrahlung hatte ich frei. Und dann drei Monate Reha-Zeit. Aber ich hatte nur eine Woche und die Sportferien genommen und dann bin ich wieder ganz in die Schule. Und sie sind mir entgegengekommen. Die Schule hat das von ihr aus gesagt. Die Eltern haben nicht danach gefragt in dieser Zeit. Dann war das gut so. #00:09:34-4#
23	I: War das vor allem von der KLP aus oder war die SL involviert? #00:09:40-9#
24	B: Das weiss ich nich mal. Ich gehe aber schon davon aus, dass die SL involviert war. Ich weiss nur, dass für mich alles umgestellt war und das war super. Ja, ein Jahr hätte ich nicht wiederholen wollen. Ich war eh nicht glücklich an dieser Schule, dann wollte ich das nicht. #00:10:05-1#
25	I: Hatte es denn noch andere Personen, die beteiligt waren? SHPs oder so? #00:10:18-0#

26	B: Nein, das hatte ich nie. Es hatte zwar eine SHP, die die Kleinklasse geführt hatte. Aber bei mir war sie nicht involviert. Mein Notenschnitt war zu gut. Und man wollte mich eigentlich in die Sek B einstufen wollte, meine Mama hat so stark gekämpft für die Sek A. Sie dachte, nur weil ich in Deutsch nicht so stark bin / sie ist eben Holländerin / sie haben mich dann auf Probe in die Sek gesteckt und dann ist am ersten Elterngespräch rausgekommen, dass ich eigentlich eine Gymischülerin wäre. Sie wüssten nicht, was ich auf der Sek zu suchen hätte. Dann stand das gar nicht zur Diskussion, da sie eh wussten, dass ich es aufarbeiten konnte. Dass es kein Problem sein wird. #00:11:02-5#
27	Dann hatte ich keine explizite Unterstützung. Ich habe dann einfach dort weitergemacht, wo die anderen auch gerade waren. Die Theorieeinträge etc. habe ich schon erhalten. #00:11:15-2#
28	I: Also niemand zusätzlich noch... #00:11:19-4#
29	B: Ich hatte auch keine Nachhilfe von der Schule oder privat. Ich hatte gar keine Zeit. #00:11:24-6#
30	I: Und das hat ja so funktioniert. #00:11:27-0#
31	B: Ja, es hat funktioniert. Und dann bin ich nach der zweiten Sek / wollte ich das Gymi machen. Dann wurde ich aber depressiv im Winter. Dann habe ich das abgebrochen und in der dritten dachte ich, ich weiss nicht, was ich lernen soll. Alles, was ich machen wollte, war ausserhalb des Kantons. Ich war nicht bereit bereit auszuziehen (...) mit 16. Dann war klar, ich mache die Gymiprüfung und hoffentlich klappt es. Das hat dann geklappt. Ich weiss nicht wie, aber ich bin reingekommen. #00:12:00-1#
32	I: Vorher bin ich darauf eingegangen / Du hast gesagt, du seist in der ersten Klasse noch zu Hause unterrichtet worden. Ich bin nicht sicher, wer das war, war das deine Mama oder eine LP? #00:12:16-9#
33	B: Nein, wir hatten / unsere 1. Primar hatte drei LPs und jeden Freitag ist eine LP zu uns nach Hause gekommen und hat den ganzen Schulstoff, den sie gemacht haben für die Woche vor allem mit meiner Mutter besprochen. Ich war nicht fit. Und dann habe ich einfach einen Teil mitgemacht mit ihr, so das Grundlegende und meine Mama hat dann mit mir Schreiben geübt und auch Grundrechenarten und so. So, dass ich die Zahlen lernte, was man halt in der ersten Primar lernt. Das habe ich bei ihr gelernt, also mit ihr. Die LP ist gekommen und hat das Material gebracht. Ich durfte nicht viel Kontakt zur Aussenwelt haben. Und so war dann das gelaufen. #00:13:05-9#
34	I: Das ist also noch sehr gut in Erinnerung? #00:13:10-8#
35	B: Ja, ich habe sie sehr gut in Erinnerung und ich weiss noch, dass ich sie duzen durfte. Ich wusste dann nie, wie ich das in der Schule machen soll. #00:13:28-3#
36	I: War das von der Schule organisiert, dieses Angebot oder habt ihr da gefragt? #00:13:50-0#
37	B: Ich weiss es gar nicht. Aber ich weiss, dass die Schule sehr viel gemacht hat. Weil meine Eltern haben eine Info gemacht. Weil zum Beispiel werden die Windpocken via Luft verbreitet. Und das wäre tödlich gewesen. Kinderkrankheiten sind ja oft Todesursache für krebskranke SuS. Und da weiss ich, dass die Schule wirklich viel gemacht hat. Die Schule hat dann wirklich auch die Möglichkeit gegeben, dass die Eltern informieren konnten. Das ganze Dorf wurde darüber informiert. Und wenn ein Kind krank war, haben sie meine Eltern angerufen. Dann mussten sie in der Schule immer schauen wegen dem Fensteröffnen und so / da hat also die Schule wirklich Eingriff genommen und hat geschaut, dass diese Info klappt und dass es mir gut geht und dass es aufgeht mit den anderen Kindern. #00:14:49-5#
38	I: Wie war das für dich, dass das so kommuniziert wurde? War das eher positiv? #00:14:53-7#
39	B: Zu dieser Zeit wusste ich das gar nicht / ich weiss nicht, kennst du das Chemo-Kaspar-Buch? #00:15:02-9#
40	I: Eh, nein. #00:15:02-9#
41	B: Das ist so ein Büchlein mit Bildern, wo erklärt wird, was Krebs ist und was böse Zellen sind. Böse Zellen sind so Sterne im Buch. Die können dann zerstört werden oder auch nicht. Das Kind verliert Haare und man muss erbrechen und so weiter. Es ist sehr gut erklärt. Meine Mutter hat das erhalten, um das in der Schule zu verteilen, damit die Kinder auch informiert sind und dass sie es verstehen. Aber ich bin immer noch JaSe gewesen für alle SuS. In der Sek war es anders, dort haben sie mich ja nicht gekannt. #00:15:44-8#

- 42 Ich weiss, dass meine Klasse informiert war und sie wussten, was ich habe, dass sie mich nicht anfassen durften und so weiter. Sie mussten vorsichtig sein, da ich schnell blaue Flecken hatte. Aber sonst (...) da hat einfach die Schule die Möglichkeit auch gegeben, zu informieren. #00:16:01-7#
- 43 I: Und jetzt bin ich nicht ganz sicher, das, wovon du gesprochen hast, das war immer noch in der Primarschule? #00:16:09-3#
- 44 B: Ja genau, das war alles in der Primar. #00:16:11-9#
- 45 I: Und die Information auf der Sek? #00:16:14-4#
- 46 B: Das war sehr schlecht gelaufen. Das habe ich aber erst später erfahren. Ich hatte stark Nasenbluten immer, so dass ich teils ohnmächtig geworden bin. Da bin ich manchmal eine Lektion später in die Schule gekommen, so konnte ich nicht in die Schule gehen. Und (...) ich hatte dann Sprüche von SuS gehört, ja, „JaSe kommt eine Stunde später... wegen ihr haben wir das“. Ich hatte dann auch Haarausfall hinten am Kopf. Ich habe jeweils eine Mütze teils in der Schule getragen, es war richtig kalt für mich. Leider kamen da auch Sprüche. „Ja, wir dürfen nicht, aber sie darf“. Da habe ich gemerkt, dass die Kommunikation fehlte, was eigentlich mit mir los ist. Eigentlich fand ich das sehr schade, weil das ist das letzte, was du noch brauchst, doofe Kommentare von den MitSuS, wenn man sowieso nicht mehr mag und keine Lust mehr hat. #00:17:15-0#
- 47 Ich glaube, in der zweiten Sek, da ist mein Lehrer mal wirklich wütend geworden. Er hat dann auch den anderen die Leviten gelesen. Und so (...) ja. #00:17:26-2#
- 48 I: Also von den LPs ist die Unterstützung gekommen #00:17:30-2#
- 49 B: Ja, das war meine Klassenlehrerin, mein Mathelehrer war auch sehr unterstützend. Deshalb bin ich jetzt auch Mathelehrerin geworden. Er hat sich immer Sorgen gemacht. Wenn ich eine halbe Stunde später kam, hat er gleich angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung sei. Ob wir Hilfe bräuchten etc. Er hat immer Hilfe angeboten. Genau. #00:17:53-6#
- 50 I: Ok (...) Du hast jetzt schon viele positive und negative Sachen erzählt. Gibt es etwas sehr Wichtiges, wo du sagst, das hat dir geholfen? Als du wieder in die Schule kamst? #00:18:10-6#
- 51 B: Nein, es war immer mir sehr viel überlassen worden. Wie ich es aufarbeite. Ich weiss nicht mehr genau, in der Primar hat das gut geklappt, als ich wieder in die Schule ging. Ich wurde zwar dann in s DaZ gesteckt aus unerklärlichen Gründen. Ich war viermal da, dann wollte ich nicht mehr. Sie haben mich dann rausgenommen, als sie gemerkt haben, dass ich es nicht brauche und eigentlich fließend Deutsch spreche und keine Probleme hatte. Und ja (...) #00:18:44-3#
- 52 In der Sek war es wirklich nur mir überlassen. Teils Prüfungen konnte ich nicht schreiben, da mir teils Stoff von einem Monat fehlte. Dann wurden teils einige Prüfungen gestrichen. Ich musste sie manchmal auch nachholen. Ich musste mich aber um vieles selber kümmern. Die Sportdispens musste ich selber organisieren. Für die grosse Sportprüfung in der zweiten musste ich nochmals eine Sportdispens holen. Ich habe mich aufgeregt, ich dachte, hey, ich bin 100 Prozent vom Sport dispensiert. Warum tut ihr so doof wegen einer Sportprüfung? Das habe ich zum Teil nicht verstanden. Aber dann habe ich einfach gesagt, ok, dann machst du s halt. #00:19:32-0#
- 53 I: Du musstest also fast... #00:19:34-3#
- 54 B: Ja genau, dann hab ich s einfach gemacht. Von Lehrerseite habe ich am Gymi viel Unterstützung erfahren. Sie haben mich danach gefragt und wenn wir einen Film geschaut haben in Biologie oder so über Krebs, dann haben sie gefragt, ob ich dabei sein will, oder nicht. „Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht, dann gehst du“. Das habe ich, für das, dass ich während dieser Zeit nicht krank war, da haben sie extrem Rücksicht genommen. #00:20:07-7#
- 55 I: Also das hast du positiver erlebt als in der Sek? #00:20:11-1#
- 56 B: Ja, im Gymi habe ich es positiver erlebt als in der Sek. #00:20:16-1#
- 57 I: Wir haben das Thema von der Spitalschule noch gar nicht angesprochen. War das bei dir / #00:20:28-6#
- 58 B: Das war nie der Fall. Weil ich war ambulant behandelt worden, nicht stationär. Sie hatten zu wenig Platz im Spital Chur. Und ich hatte relativ gute Werte. Meine Mama war eine Löwin was die Behandlung anging. Das heisst, ich wurde zu Hause behandelt. Dann war ich nicht in der Spitalschule. Und als ich länger im Spital war, hatte ich so tiefe Immunsystemwerte, dann durfte ich gar nicht

hingehen. Dann war ich sogar in Quarantäne. Und dann hat sich das sowieso erledigt mit der Spitalschule. Also ich war nie da. Ja (...) #00:21:06-0#

59 I: Aber es hatte eine Spitalschule gehabt? #00:21:11-3#

60 B: In Chur hatte es eine. In Zürich war ich aber noch im Unispital, nicht im Kinderspital. Da hatten sie nur zwei Kinderzimmer. Und das war dann eh erledigt. #00:21:27-9#

61 I: Und du warst im Unispital, weil es so eine seltene Erkrankung ist? Oder / #00:21:33-9#

62 B: Nein, als sie herausgefunden hatten, was ich habe, war ich in Chur in der Untersuchung. Der Arzt wusste sofort, dass es ganz klar bösartig sei und ich wüsste ja, wie das sei. Ich habe dann mit dem Chefarzt gesprochen und ich konnte mich nicht von diesem ersten Arzt operieren lassen. Der Chefarzt hatte einen Kollegen in Zürich. Der ist plastischer Chirurg und hat dann noch HNO-Facharzt nachgeholt. Das war dann gut spezialisiert für mich. Das heisst, ich hatte nur eine Operation und nicht zwei. Normalerweise macht man eine OP um den Tumor zu entfernen und eine zweite um den Nerv zu ersetzen und um zu schauen, dass alles gerichtet ist. Und bei mir war es eine OP einfach von neun Stunden, aber immerhin nur eine OP. #00:22:27-8#

63 Und ich hätte auch nicht so eine schöne Narbe, wenn das nicht ein plastischer Chirurg gemacht hätte. Der Fuss ist nämlich nicht so schön geworden. Aber wen interessiert eine Narbe am Fussgelenk. Niemand. #00:22:44-1#

64 Und im Gesicht ist es anders, er sagte, es sein ein junges Mädchen, das muss eine schöne Narbe sein. Da war ich sehr froh darum. #00:22:54-7#

65 I: Aha. Und dann warst du auf Grund dessen im Unispital. #00:23:02-5#

66 B: Genau, da war ich eine Woche. Dann war ich auch zu Hause drei Wochen und dann war das vor Weihnachten. Bis Weihnachten konnte ich dann nicht in die Schule gehen, das ging nicht. #00:23:25-5#

67 I: Dort kam aber keine Chemo dazu? #00:23:28-7#

68 B: Nein, das war nur die Bestrahlung. Beim ersten Mal war s eine Chemo und beim zweiten Mal eine OP von neun Stunden und 30 Bestrahlungen. #00:23:39-2#

69 I: Ok, und diese Bestrahlungen waren ambulant. #00:23:42-5#

70 B: Genau, da waren wir jeden Tag nach Chur gefahren, da mussten wir nicht nach Zürich. Das war gut. Dann hatte ich jeweils eine halbe Stunde Bestrahlung und dann musste ich drei Stunden schlafen nachher. #00:23:56-5#

71 I: Und das war diese Zeit, als du am Morgen die Hauptfächer hattest und am Nachmittag Bestrahlung? #00:24:03-0#

72 B: Genau. Dort hatte ich auch keine Hausaufgaben gemacht, weil es war nicht aufgegangen. Und die Müdigkeit / das macht einem extrem müde. Man mag nicht und dann war noch Winter, keine Sonne, oder / dann war einfach Morgen Schule, Nachmittag Bestrahlung, Schlafen, Essen mit der Familie und dann wieder schlafen und wieder in die Schule. Hausaufgaben musste ich nicht machen. #00:24:25-8#

73 I: Das war aber von der Schule her so in Ordnung? #00:24:28-5#

74 B: Das war extrem in Ordnung. Weil theoretisch hätte ich auch das ganze Schuljahr fehlen können und sie hätten mich trotzdem promovieren oder mit meinen Eltern sprechen und so / Damals wusste ich das aber eigentlich nicht so genau. Ich wollte einfach möglichst schnell das normale Leben wieder aufnehmen. Ich war dann jahrelang jeden Winter depressiv. Ich hatte auch die ersten drei Jahre Selbstmordgedanken gehabt. #00:25:04-2#

75 I: Oh, das ist auch verständlich. #00:25:07-5#

76 B: Ja, das Gesicht war gelähmt und man hat sich langsam für Jungs interessiert. Und ich habe mega gerne Sport gemacht. Ich kletterte viel, ging in die Jugi, Schwimmverein, ich bin Rettungsschwimmerin / das ist alles gestrichen worden. Das war hart. #00:25:22-8#

77	I: Das ist etwas Einschneidendes... Gibt es Sachen, die du dir an Unterstützung gewünscht hättest von der Schule? #00:25:38-2#
78	Ich glaube, dass einfach alle informiert sind. Also wenn ich Jahre später erfahre, dann hat meine Italienischlehrerin nicht gewusst, dass ich Krebs hatte und deshalb immer fehlte. Also der Informationsfluss sollte in einer Schule laufen, damit man weiss, was los ist. Dass man (...) sonst muss man immer noch erklären, und man denkt, eigentlich sollten sie es wissen. Ich will nicht noch erklären, wieso ich jetzt wieder einen Tag bei Arzt bin. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Das sollte angenommen werden und (...) #00:26:20-0#
79	B: Man sollte das nicht noch erklären müssen/ #00:26:23-8#
80	I: Ja, ich will nicht jedes Mal erklären, dass ich zum Arzt muss, weil ich gerade Krebs hatte vor einem Jahr. Das kann man nicht gebrauchen. Der Informationsfluss / das wäre sehr gut gewesen. Ich war ja eine starke Schülerin. Ich denke, das kommt mir zu Gute. Wenn ich nicht eine starke Schülerin gewesen wäre, dann hätte ich noch mehr Probleme gehabt. #00:26:41-8#
81	B: Das ist sicher ein Vorteil #00:26:45-8#
82	I: Ja, das war wirklich ein Vorteil. #00:26:47-7#
83	B: Und dann wäre also der Informationsfluss das Wichtige #00:26:51-7#
84	I: Genau, das ist das wichtigste. Weil in der Primar hatte das gut so funktioniert. Die SuS wussten, was sie wissen mussten. Die LPs wussten es. Die anderen Eltern wussten es. Und ich glaube nicht, dass meine Eltern sich weniger darum bemüht haben als in der Primar. Aber ich weiss nicht, aber in einer Schule sollte der Infloss ja schon laufen. Also mindestens die eigene Klasse betreffend. Und die LPs müssen es wissen, finde ich (...) #00:27:26-6#
85	I: Auf jeden Fall, ja /
86	B: Und das war halt nich der Fall. Das haben zwei LPs nicht gewusst. Dann frage ich mich einfach. Das ist traurig. Und ich musste immer erklären. Dieses Fach bei diesen LPs wurde leider zu meinem Hassfach. Das ist als Ausrede übergekommen. Wenn ich das in Mathe gesagt hätte, ein Fach, das ich mochte / dort hätte es der Lehrer verstanden. #00:28:02-6#
87	I: Du hast vorher schon gesagt, eben, dass du das Glück hattest, dass du eine gute Schülerin warst. Hat es irgendwie Sachen gegeben, die bei der Unterrichtsgestaltung angepasst wurden für dich? Also das eine war ja in der Sek die Stundenplananpassung. Gibt / hat es sonst noch Sachen? #00:28:33-4#
88	B: Einige LPs hatte es, die mich während des Unterrichts zur Seite genommen hatten, was mir ultra peinlich war. Weil ich war eine gute Schülerin, das wusste ich. Und dann habe ich das gehasst, dass ich als Spezialfall angeschaut wurde. Weil ich eh schon speziell war für alle SuS und dann hätte ich dies gerne anders geregelt gehabt, dass das nicht im Unterricht / also es ist ja schön, dass es im Unterricht gemacht wird. Du musst nicht extra in die Schule. Aber andererseits war es mir ultra peinlich zum Teil alleine mit der LP vorne zu sitzen und etwas zu besprechen, wenn alle am Arbeiten sind und (...) ja (...) #00:29:08-3#
89	I: Also das war eher nicht so positiv? #00:29:11-6#
90	B: Ja, also für mich war s nicht toll, aber ja, sie wollten mir ja etwas beibringen und haben es gut gemeint, aber (...) ja, es war einfach nur peinlich. Eher blossgestellt fühlte ich mich, nur weil ich einen Monat gefehlt hatte, muss mich nicht jeder Lehrer zur Seite nehmen. Wenige LPs haben einfach das Programm durchgezogen. Und dort war ich einfach nur froh darum. Das hat mir eine gewisse Normalität gegeben. Das hat mir gut getan. #00:29:39-4#
91	I: Also die Normalität beibehalten als Schule fändest du / #00:29:42-5#
92	B: Ja, also für mich war wichtig / also eben meine Klassenlehrerin hat einfach alles durchgezogen. Und wir haben gesagt: „Schau, du hast da und da Lücken, schau es zu Hause an. Und sonst komm vorbei“. Dann habe ich gewusst, ich kann vorbei gehen. Ich habs dann zu Hause aufgearbeitet. Und mein Mathelehrer hat einfach knallhart durchgearbeitet und hat gemeint: „Ah, ja, da hast du gefehlt, du kannst es so und so machen“. Dann war das gut und eben dann mein Musiklehrer oder der Geografielehrer haben mich zur Seite genommen und separat erklärt. Das war ok, aber ich brauchs nicht. Ich würde es lieber so aufarbeiten, wie ich möchte / ich habe mich so bloss gestellt. Und ich hatte eh schon Mühe wegen meines Gesichtes wegen der Lähmung und dann wurde ich noch nach vorne geholt und so, da hat man das Gefühl, alle schauen einem an. #00:30:28-1#

93	I: Das war gerade nochmals ein / #00:30:30-4#
94	B: Ja, das war doppelt schlimm. Ich weiss, man sieht die Lähmung nicht, aber mir fällt es extrem auf. Und dann war es noch extremer. Einige Bewegungen und Gefühle sind zurückgekommen. Es war damals aber wirklich der Horror. #00:30:47-3#
95	I: Das ist verständlich, war ja auch in der Pupertät. (...) Wenn du jetzt einem Kind, das dies selber erlebt, etwas empfehlen könntest, gäbe es da etwas, also Tipps, die du geben könntest? Oder was du diesem Kind raten könntest? #00:31:17-3#
96	B: Ja, das ist noch schwierig. Da bin ich ganz ehrlich. Es ist wirklich noch schwierig. Ich denke, so schulisch gesehen: „Gib einfach das beste, schau dass du nachkommst“. Aber (...) ja, es ist mega schwierig. Ich denke, es trifft jedes Kind halt extrem anders, auch schultechnisch ist es sicher extrem anders. Ich meine, ich hatte mega Glück, auch was ich von meinen Kolleg*innen höre. Und ja, vielleicht im Nachhinein bin im eigentlich sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Aber zum Tipps geben finde ich mega schwierig. #00:31:54-6#
97	I: Ok (...) #00:31:58-0#
98	B: Also meinen SuS sage ich immer: „Schaut, ihr seid für euch selber verantwortlich“. Auch wenn sie sonst etwas haben, auch dann sage ich: „Schaut, eure Eltern, Lehrer und Kollegen können euch unterstützen, aber schlussendlich seid ihr selber verantwortlich“. Sag ich jetzt und ich habe es damals auch so vermittelt erhalten und selber so gefühlt. Ich denke, das ist schon das, was / man soll sich nicht auf der Krankheit ausruhen. Das ist etwas, was ein Fehler wäre. Wenn man das machen würde. #00:32:24-1#
99	I: Ja, ok. #00:32:25-3#
100	B: Also weil, wenn man krank ist, heisst das nicht, dass man eine Freikarte hat. #00:32:30-3#
101	I: Also so, dass man trotzdem / #00:32:33-2#
102	B: Ja, man soll trotzdem dranbleiben. Das gibt auch so eine gewisse Normalität, die einem gut tut. Und (...) das wird oft vergessen, weil auch meine Kollegen sehe, die waren dann krank und wurden teils verwöhnt zu Hause. Und ja, das hat auch mit den Eltern zu tun, aber sie haben sich auch schleifen lassen im Punkto, ich bin krank, ich darf jetzt. Und ich selber war mit einer Kollegin an der Schule, die Zystische Fibrose hat. Und sie hatte auch diese Einstellung: „Wir sind für uns selber verantwortlich“. Wir haben dann da auch wirklich geknüppelt. Es hat uns nicht geschadet. Ja, ich denke, das Ausruhen ist etwas / ja, das wäre der einzige Tipp. Die Krankheit soll keine Ausrede sein. #00:33:24-6#
103	I: Ok, ja. (...) Spannend. #00:33:30-8#
104	B: Ja, man soll es halt einfach versuchen. Und wenn man merkt, es geht nicht, dann kann man das immer noch sagen. #00:33:40-5#
105	I: Ok, vielleicht hängt es auch noch davon ab, wie alt ein Kind ist? Vielleicht ist das auf der US anders? #00:33:51-2#
106	B: Ja, es geht. Auch auf der US gibt es das. ... Man soll es einfach zumindest versuchen. Das habe ich gemacht. Ich versuche auch jetzt noch immer zu rennen. Und zu merken, dass es nicht mehr nur zehn Meter sondern sogar 100 Meter, die gehen / ich versuche es immer wieder aufzubauen. Ich meine, ich war jetzt seit 13 Jahren dran (...) mit aufbauen. Und ich gebe nicht auf. Und vor zwei Monaten habe ich ein neues Gefühl an der Wange erhalten. Obwohl sie gesagt haben, dass es nach fünf Jahren aufhört. Ich merke wieder, wenn etwas daneben geht beim Trinken. Bis vor drei Monaten habe ich das nicht gemerkt. Und das ist etwas ganz Neues. #00:34:41-4#
107	I: Schön, das gibt vielleicht auch neue Hoffnung? #00:34:44-7#
108	B: Genau, dann weiss man auch, dass man dranbleiben muss. #00:34:50-8#
109	I: Ja, spannend (...) jetzt haben wir schon / also du hast schon ganz viel erzählt. Wir wären nun also langsam so am Ende des Gesprächs. Ich weiss nicht, ob es noch etwas gäbe, das ich noch nicht angesprochen habe / irgendetwas, wo du findest, das wäre noch wichtig, das ich noch wissen müsste? (...) etwas zum Ergänzen? #00:35:24-0#

110	B: Es kommt mir gerade nichts in den Sinn. #00:35:27-6#
111	I: Ok, also falls dir noch etwas einfällt, darfst du mir sehr gerne auch noch schreiben. #00:35:32-4#
112	B: Ja, das werde ich machen. Ich habe ja deine Mailadresse. #00:35:33-9#
113	I: Allenfalls würde ich dir auch nochmals schreiben, falls ich noch etwas wissen müsste, dürfte ich dir auch nochmals ein Mail schreiben? #00:35:48-0#
114	B: Ja, klar. #00:35:49-7#
115	I: Dann danke vielmals, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Genau. Und dann würde ich mich melden, wenn ich dann die Arbeit fertig habe. Das wird wahrscheinlich im Juni der Fall sein. Dann kann ich dir das schicken. #00:36:09-3#
116	B: Das wäre sehr kuul, das würde mich sehr interessieren. #00:36:20-1#
117	I: Schön, also danke nochmals vielmals!

Interview JeSt

1	
2	I: Vielleicht kannst du mal erzählen... Oder wie lange es zum Beispiel her ist, als du ein solches Kind betreut hast. Vielleicht auch, was damals deine Funktion war. Einfach mal als kurze Information.
3	B: Also, ich heiße JeSt, ich arbeite jetzt das zweite Jahr als Klassenlehrperson und seit diesem Sommer arbeite ich hier in Solothurn. In den Sommerferien habe ich erfahren, dass eine neue Schülerin von mir an Krebs erkrankt ist, das war gerade vor den Sommerferien und dann hat das ganze so gestartet. Sie ist immer noch hier in der Klasse, ja. Es ist sehr aktuell. Genau.
4	I: Das heisst, du begleitest sie als Klassenlehrperson, nicht als Heilpädagogin.
5	B: Genau, als Klassenlehrperson. Und bist du da federführend oder gibt es auch eine SHP, welche stark involviert ist in diesen Prozess?
6	I: Nein, bei ihr jetzt gar nicht. Hauptsächlich ich, die SHP ist hier, aber die S ist sehr selbständig, aber da kommen wir später vielleicht noch darauf zurück. Von dem her eigentlich ich und sonst ist niemand wirklich zuständig.
7	B: Darf ich schnell wissen, wie alt das Mädchen ist?
8	I: Zweite Klasse, etwa 8-jährig.
9	B: Und das heisst, sie ist immer noch, jetzt auch in Behandlung?
10	I: Ja. Genau. Also, sie hat während der ganzen Sommerferien Chemotherapie erhalten, weil sie an der rechten Niere Krebs hatte. Dann hatte sie Chemo und es war ein Tumor. Der hat sich jetzt verkleinert. Dann konnten sie die Niere herausnehmen. Dann war sie drei Wochen lang im Spital. Dann haben sie bemerkt, dass sie noch Metastasen auf der Lunge hat. Dann haben sie nachher nochmals die Lungen geöffnet, dort operiert und (...) jetzt ist alles draussen und soweit gut. Jetzt hat sie (...) noch / jetzt auch schon seit dem Herbst bis im April oder Mai immer noch Chemo einmal pro Woche.

11	B: Ok. Dann hat sie einfach einen Tag /
12	I: Genau.
13	B: Und dann fehlt sie einfach einen Tag?
14	I: Genau. Sie fehlt einen Tag. Und in letzter Zeit ist sie wieder öfter in die Schule gekommen. Und jetzt ist sie, am Dienstag hatte sie wieder Chemo. Das hat sie umgehauen und jetzt ist sie gestern und heute nicht gekommen.
15	B: Das ist also unvorhersehbar?
16	I: Ja.
17	B: Aber das ist nicht so, dass sie während dieser Chemo länger dort bleiben muss, sondern das ist ambulant?
18	I: Ja, genau, meistens geht sie und kommt wieder nach Hause.
19	B: Das heisst, sie hat auch nicht irgendwie mal die Spitalschule besucht? Oder du weisst es nicht?
20	I: Dann als sie länger im Spital war mit den Operationen war eine Pädagogin zur Verfügung gestanden. Aber ich glaube, sie hat es nicht in Anspruch genommen, da sie ziemlich geschwächt war nach den ganzen Operationen. Aber, sie selber als Schülerin ist eben sehr intelligent und verpasst gar nicht viel.
21	B: Das heisst, der Schulstoff ist nicht auch noch ein Problem?
22	I: Ja, genau.
23	B: Also du hast auch nicht Kontakt gehabt mit dieser Pädagogin?
24	I: Nein, die Eltern haben gesagt, sie melde sich dann mal noch, aber ich habe nie etwas gehört. Ja.
25	B: Und das hat aber funktioniert?
26	I: Ja.
27	B: Ok. Gut. Weisst du etwas über Nebenwirkungen? Du hast ja gesagt, sie sei nicht hier. Weisst du, was das so ist? Sind das die gängigen Nebenwirkungen einer Chemo?
28	I: Ja, so am Anfang hat es begonnen mit dem Ausfall der Haare, langsam. Nach den Sommerferien hatte sie schon nicht mehr viele. Aber diese hat sie dann auch noch komplett verloren. Sie hat zuerst eine andere Chemo gemacht als diese. Bei der ersten hat sie viel trinken müssen, weil sie sonst irgendwie, weiss nicht (...)
29	B: dehydriert?
30	I: Genau.
31	B: Sie war sehr müde, da hat sie sehr oft gefehlt, nach den (...) zwischen Sommerferien bis zur Operation. Und nach der Operation jetzt hat sie / Diese Chemo greift das Nervensystem an, das heisst, beim Schreiben kann sie nicht mehr so fest drücken, also man kann es nicht mehr so gut lesen. Gerade, als sie diese Chemo begonnen hat, konnte sie zum Beispiel nicht mehr richtig laufen. Sie war sehr wackelig auf den Beinen. Sie kam fast nicht die Treppe hoch. Sie kam zwar wieder öfter in die Schule, aber es ging alles viel langsamer. Also auch, als sie rannte, sie konnte nicht mehr geradeaus rennen. Es ist ziemlich traurig, wenn man das sieht. Und (...) jetzt ist sie ungefähr wieder häufiger da. Sie wirkt jetzt, in der letzten Woche wieder viel fitter. Aber jetzt hat es sie gerade wieder zurückgeworfen und momentan wachsen ihre Haare gerade wieder. Sie hat wieder alles so kleine Stoppeln. Ich habe

sie dann darauf angesprochen. Dann hat sie gesagt: „Ja, sie wachsen wieder, aber die Ärztin hat gesagt, sie würden dann vielleicht alle wieder ausfallen“. Ja. Das ist sehr schwierig.

32 I: Also das heisst, sie hat keine Perücke oder /

33 B: Nein, sie kommt so und das ist einfach so. Und es ist unglaublich, wie sie mit dem umgehen kann. Also, sie ist auch hierhin gekommen und hat am ersten Schultag allen Kindern erzählt, dass sie jetzt Krebs habe. Sie hat es ihnen erklärt und gesagt, was das sei und gesagt, was passiere. Sie geht sehr offen damit um. Sie hat auch ihre Haare, so wie sie ausgefallen waren, gelassen / Sie hat hier zum Beispiel immer noch einen Fetzen gehabt, aber es ist einfach so wie sie ist. Ja.

34 I: Und das heisst, die Klasse hat eigentlich gut reagiert? Oder hat es da Reaktionen gegeben?

35 B: Am Anfang einfach weil die Haare gefehlt haben, war es schon ein bisschen (...), waren sie ein bisschen überrascht. Sie kennen das halt nicht. Aber (...) sie machen es so gut. Also von Anfang an war es nie ein Ausschliessen oder ein Auslachen oder irgendetwas. Wir haben das zusammen angeschaut, thematisiert. Wir haben darüber gesprochen. Sie hat mit den Kindern darüber gesprochen. Ich glaube, das war sehr wichtig, dass sie das gerade nach den Sommerferien / und jetzt ist es einfach normal. Sie ist S. und sie hat jetzt halt einfach keine Haare und ist manchmal ein bisschen müde, oder. Aber es ist einfach so. Und überhaupt nicht, dass sie ausgeschlossen wird oder so. Das finde ich mega schön. Die Klasse macht es echt super.

36 I: Und dann hast du das Gefühl, dass also die Tatsache, dass die Klasse informiert ist, eigentlich hilft, damit das irgendwie funktioniert? Oder dass es für sie /

37 B: Ich finde schon, ja, mega. Wir haben auch / Also, das ist auch das schöne. Die Eltern sind sehr offen. Also sie haben mich in den Sommerferien kontaktiert. Wir haben ein Gespräch abgemacht. Sie haben wirklich erzählt. „Das hat sie, so ist es, das wird passieren, das kann geschehen...“ und es war echt sehr gut diese Zusammenarbeit zwischen uns. Und ich glaube, das ist wirklich sehr viel wert. Die Eltern haben auch einen Elternbrief an alle Eltern geschrieben, den ich verteilen konnte. Und es war wirklich nach aussen kommuniziert worden, dass es so ist. Das / es ist auch viel wert, als wenn man so ein Geheimnis daraus machen würde. Dann wäre es viel schwieriger, dann würde es jeder sehen, aber man weiss nicht so recht. Und so ist es einfach klar kommuniziert. Und jeder weiss, was los ist.

38 I: Schön, dass es eigentlich so ist, oder, wahrscheinlich ist es nicht selbstverständlich. Das wollen vielleicht nicht alle. (...) Wie ist es denn für dich gewesen, also im Vorfeld? Also, du hast diese S ja übernommen und gleichzeitig ist sie dann auch ein bisschen, ja, gerade krank gekommen, oder wieder zurückgekommen... wie war das für dich?

39 B: Also ich muss sagen, als ich das in den Sommerferien erfahren habe, war ich sehr geschockt. Also, ich habe gar nicht gewusst, wie ich mit dem umgehen soll. Also, da kommt ein Kind und es ist sehr krank und du weisst nicht, was geschehen wird. Ob es vielleicht stirbt, wie lange es da ist, ob es gesund wird und das hat mir am Anfang sehr Mühe gemacht. Und auch weil ich diese Klasse noch nicht kannte, weil ich neu gekommen bin, war es so / ich kenne sie ja noch gar nicht. Man muss ja zuerst noch einen Draht zu ihr finden. Und dann hat sie noch das und das war schwierig. Aber nachher ist sie gekommen nach den Sommerferien und sie ist so eine coole, sie macht das so gut. Dann ist sie / ja / Es ist jetzt einfach so, man kann es nicht ändern. Wir machen das beste daraus. Genau.

40 I: Schön. (...) Du hast vorher schon angesprochen, und ich habe auch schon gefragt betreffend der SHP. Gibt es da andere Personen, welche involviert sind? Also, ich weiss nicht, die SL oder irgendwie / Oder bist eigentlich wirklich nur du?

41 B: Nein, am Anfang war es via SL natürlich gelaufen. Sie war dann auch dabei beim ersten Gespräch.

42 I: Die SL?

43 B: Genau, die SL. Sie hat dann auch noch eine Info rausgegeben (...) Und jetzt momentan läuft es nur noch über mich. Das war nur am Anfang, weil ich auch neu gekommen bin. Und jetzt eben bin ich immer im Kontakt mit den Eltern und sonst ist eigentlich niemand mehr gross involviert. Wenn etwas ist, natürlich spreche ich es mit der SL ab oder wir schauen es zusammen an. Aber grundsätzlich läuft es über mich.

44 I: (...) Vielleicht können wir ein bisschen zum Unterricht selber kommen. Gibt es da irgendwelche Sachen, die du anpassen musst? Für sie oder dass das für sie möglich ist, die Teilnahme am Unterricht?

45 B: Eigentlich gar nicht, nein, nein. Also (...) am Anfang war es ein bisschen, eben, dass wir schauen mussten, dass sie sich hinlegen kann, wenn sie nicht mehr mag oder so. Aber sie macht es so gut. Sie arbeitet so gut. Sie ist eine der besten der Klasse, obwohl sie sehr viel verpasst hat. Dass ich gar nicht gross anpassen musste für sie. Am Anfang war ein bisschen, mit den Hausaufgaben und so. Wie machst du das und mit Sachen nach Hause geben. Das war ein bisschen schwierig und wir mussten

zuerst einen Weg finden. Weil am Anfang habe ich ihr genau das mitgegeben, das wir gemacht hatten. Und dann haben wir gemerkt, dass das nicht geht, weil sie das nicht machen kann zu Hause. Das war nicht möglich. Wenn sie irgendwie nur am Erbrechen war oder einfach herumliegt. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass ich jeweils die Hefte nach Hause gebe und (...)

46 B: Und jetzt machen wir es einfach so, dass ich ihr die Sachen nach Hause gebe und sie macht, was sie macht. Weil sie kommt immer mit, auch wenn sie / das ist eben das Gute, dass sie ziemlich (...) sagen wir mal intelligent ist, oder wie wollen wir dem sagen? Sehr weit ist. Weil ich glaube, das könnte ja auch anders sein und dann wäre es vielleicht schon noch ein bisschen schwieriger.

47 I: Anders... Heisst das, es gibt keinen offiziellen Nachteilsausgleich oder so?

48 B: Nein, sie macht alles mit. Am Anfang zum Beispiel hat sie den ersten NMG - Test verpasst. Aber da haben wir gesagt, dass wir das Thema weglassen. Aber sonst schreibt sie jede Prüfung nach, (...) auch wenn sie Themen verpasste. Und sie hat eigentlich in jeder Prüfung eine 6. Also es ist schön für sie, find ich, weil ja (...) es ist / es wäre eine weitere Belastung sonst.

49 I: Und das Turnen zum Beispiel? Ist das irgendwie anders oder kann sie da mitmachen?

50 B: Am Anfang war sie nicht gekommen, weil es zu gefährlich war, weil der Tumor zu gross war und da war / musste man sehr aufpassen, man durfte sie nicht berühren. Und dann kam sie immer am Montag und am Dienstag nicht ins Turnen. Und am Donnerstag kam sie meistens auch nicht in die Schule, da sie am Dienstag jeweils Chemo hatte. Und jetzt ist es so, dass sie am Dienstag nie kommt und am Montag und am Donnerstag kommt sie bei mir immer mit. Es ist eben, sie ist immer noch recht wackelig, oder kann nicht viel heben, aber ich lasse sie einfach mitmachen. Und sie kann sehr gut selber spüren, ob sie kann oder nicht.

51 B: (...) Sie macht eigentlich mit bei allem. Also klar machen wir nicht irgendwie Purzelbäume oder solche Sachen. Da schaue ich schon, dass wir das Turnen ein bisschen anpassen und sonst, wenn sie nicht mag, setzt sie sich nach draussen oder hilft mir etwas. Das haben wir oft gemacht, als sie nicht turnen konnte, dass sie mir einfach geholfen hat, die Bündeli zu verteilen und die Gruppen zu machen oder etwas aufzustellen und so. So konnten wir das ganz gut regeln.

52 I: Also, dass sie trotzdem involviert ist.

53 B: Genau, weil das war ihr ganz wichtig. Dass sie hier ist. Also die Eltern sagen auch, dass sie selber in die Schule kommen wolle, obwohl sie manchmal vielleicht zu Hause hätte bleiben sollen, um sich zu erholen. Aber sie hat einen grossen Willen und möchte dabei sein und nichts verpassen. Das ist schon bemerkenswert, ja.

54 I: Und dann hast du das Gefühl auch, dass Kolleginnen und Kollegen, also, es ist für sie wichtig, also, Teil dieser Gruppe zu sein. (...) Du hast vorher schon angesprochen, wie die Information gelaufen ist. Hast du das Gefühl, dass du genügend Infos erhalten für dich? Einfach über die Krankheit oder wie du mit der Schülerin umgehen musst?

55 B: Ja, die Eltern haben / eben, wir hatten das Extragespräch in den Sommerferien, in welchem sie mir erzählt haben, welche Krebsart sie hat, was genau ist, was Krebs überhaupt ist. Also sie haben wirklich gerade / sie haben Bücher mitgebracht. Sie haben es wirklich mega gut gemacht. Sie haben wirklich erzählt, wie es aussieht, wie es / Was passiert in Zukunft und / das war für mich sehr gut zu wissen, was kommt und was überhaupt läuft. Und das machen sie immer. Wir haben schon zwei Gespräche zwischendrin gehabt, in welchen sie mich auf dem Laufenden gehalten haben und wir schauen, was passiert, was kommt, wie machen wir es und sie schreiben auch immer oder telefonieren. Also mit ihnen habe ich sehr engen Kontakt.

56 I: Und das ist / findest du hilfreich?

57 B: Ja, sehr. Ja, ich fände es schlimmer, wenn ich, glaube ich, nicht wüsste, was läuft und du hast sie hier und weisst nicht recht. Ich finde es für mich selber gut, dass ich so immer updated bin.

58 I: Und dass so offen kommuniziert wird.

59 B: Genau.

60 I: Wenn du gefragt würdest, was du einer LP raten würdest, wenn sie auch so ein Kind betreuen würdest, gäbe es Sachen, die du empfehlen könntest mit deiner Erfahrung?

61 B: Also ich würde einfach sagen, dass sie offen sein soll und keine Angst haben soll. Weil das sind ganz normale Kinder wie alle anderen auch. Sie sehen vielleicht ein bisschen anders aus oder verhalten sich etwas anders, aber grundsätzlich ist das genau alles

gleich und man sollte keine Angst haben oder irgendwie / Und sonst einfach Normalität beibehalten, das ist, glaube ich, auch wichtig. Dass sie nicht das Gefühl haben / das war bei ihr auch oft, dass sie kam und sagte: „Ja, im Spital immer das und das ...“. Das war, glaube ich, wie ein Zufluchtsort für sie. Die Schule. Weil es hier einfach normal ist und alles normal weiterläuft. Und hier ist sie auch wie alle anderen. Und ich glaube, das ist auch wichtig.

62 I: Schön. (...) Gibt es spezielle Sachen, von welchen du denkst, die ihr geholfen hatten, dass das hier so gut funktioniert? Irgendwie Punkte, wo du sagst, das war ganz ganz wichtig? Weil es eigentlich, also ich habe den Eindruck, dass das eigentlich sehr gelungen ist, oder? Für sie?

63 B: Ja! Also ich habe das Gefühl. Doch. Ich glaube einfach, dass wir das am Anfang ganz klar kommuniziert haben mit den Kindern, mit der ganzen Klasse angeschaut haben, thematisiert haben. Das war, glaube ich, sehr viel wert. (...) Und die Kinder nehmen es, machen sowieso viel anders als wir. Wir haben viel mehr Angst und Respekt. Für sie ist das ok, es ist so und ja, und jetzt, ja, sie machen das / ganz / es ist lustig zu beobachten. Am Anfang so schnell: oh! Bis sie wissen, was es ist und, genau, dann ist es einfach normal. Das ist sehr schön zu sehen und zu beobachten.

64 I: Und darf ich schnell nachfragen, war diese S vorher noch nicht in dieser Klasse oder schon?

65 B: Doch, sie war schon in dieser Klasse.

66 I: Also, sie haben einander schon gekannt?

67 B: Genau. Einfach die Zweitklässler, also die jetzigen Zweitklässler. Die Erstklässler sind neu dazu gekommen und ich auch neu. Genau.

68 I: Also schon ein grosser Wechsel für diese SuS?

69 B: Ja, allgemein, hatten sie vorher eine ganz andere LP, die ganz anders unterrichtete als ich. Es war ein sehr grosser Wechsel, aber für das haben sie es gut gemacht.

70 I: Jetzt haben wir schon ganz ganz viel angesprochen. Jetzt weiss ich nicht, gibt es irgendetwas, wo du denkst, würdest du noch sagen, ergänzen, genau? Oder (...)

71 B: Was bei ihr vielleicht noch speziell war, eben, weil sie so dazugehören will und so, sie hat zum Beispiel lange ihre Schuhe nicht binden könne, da sie keine Kraft hatte. Oder im Turnen kann sie ihre Schuhe nicht binden. Und sie würde sich nie eingestehen, dass es nicht geht. Und das ist, glaube ich auch noch wichtig, dass man nicht sagt, „Hey etz...“, also dass man es mit Humor nimmt und es schön verpackt und einfach irgendwie. Ich glaube, es wäre schwierig für sie: „Binde deine Schuhe selber“. Man muss halt schon ein bisschen feinfühlicher an das ganze hingehen, als wenn ein anderes Kind zu mir kommen würde: „Frau St, binden Sie mir die Schuhe“. „Eh, nein, das kannst du selber“. Ja, das sind so kleine Sachen, wo du halt schon immer wieder merkst, dass sie nicht alles kann. Oder nicht mehr oder im Moment nicht. Genau. (...)

72 I: (...) Dann wären wir schon so am Schluss angelangt. Danke vielmals, dass du dich bereit erklärt hast, um mit mir zu sprechen.

73 B: Sehr gerne.

74 I: Falls du jetzt im Nachhinein noch etwas vergessen hast, etwas ganz wichtig ist, dann darfst du mir schreiben.

75 B: Und du darfst natürlich auch nachfragen, wenn du noch etwas wissen möchtest.

76 I: Danke. Das werde ich je nach dem machen. Genau. Und dann würde ich dir schreiben, wenn dann diese Arbeit entstanden ist. Wenn es dich interessiert.

77 B: Sehr gerne. Auf jeden Fall.

78 I: Gut, danke vielmals!

79 B: Sehr gerne.

- 80 I: Oh, ich habe noch etwas vergessen. Genau, am Anfang nämlich in den Sommerferien haben die Eltern gesagt, dass sie keine Kontakt mit den anderen Kindern haben darf. Auch nicht Hände schütteln, da sie sich nicht anstecken dürfe. Wir haben immer Desinfektionsmittel im Zimmer. Die Kinder, immer, wenn sie am Morgen kommen oder auf s WC gehen, müssen sie die Hände waschen und Desinfektionsmittel benutzen. Genau. Und wenn ein Kind erkältet oder krank ist, darf es nicht neben sie sitzen. Also müssen wir / das ist auch noch etwas, wo wir ein bisschen schauen müssen und managen. Und dass dann auch wirklich immer alle Kinder die Hände waschen. Das ist schon / Das ist wie eine Zusatzaufgabe, wo ich am Anfang gedacht habe, wie mache ich denn das? Aber es ist gut gegangen. Also auch mit dem Trinken. Dass sie am Anfang / Sie hatte halt keinen Hunger und keinen Durst. Und dann mussten wir das Trinken einführen. Also Trinkpause. Dass es für sie nicht so ist: „Ich muss immer trinken, weil ich krank bin“. Sondern dass es wie selbstverständlich ist für alle. So ein bisschen Wege suchen, wie man / dass man das gemeinsam macht und nicht, dass das ist, weil sie krank ist. Sondern es ist einfach so. Wir trinken, weil trinken wichtig ist. Genau.
- 81 I: Und jetzt mussten wir einige Male umsetzen, wenn jemand erkältet war.
- 82 B: Aber es ist also für die anderen nicht mühsam?
- 83 I: Es ist für die anderen immer toll, sie haben Freude.
- 84 B: Gut, und ihr habt Einertische. Das ist natürlich sehr gut.
- 85 I: Da kann man schnell schieben. Das ist super. Das habe ich noch vergessen, sorry.
- 86 B: Macht nichts. Super, dass wir da noch drauf zu sprechen kamen.
- 87 I: Ah und, auf der rechten Brust hatte sie einen Port, der für die Chemo / also, dass sie nicht immer neu stechen mussten. Mit dem hatte sie mega Mühe. Sie hat ihn mir auch gezeigt am Anfang und erzählt. Sie hat gesagt, sie hasse es, wenn man dort reinsticht und es mache so weh und da war sie sehr sensibel da im oberen Bereich. Also man musste auch sonst mega aufpassen mit ihr, mit dieser Niere, die war dreimal oder viermal so gross, also sie war riesig.
- 88 I: Und am Anfang, das habe ich noch vergessen zu sagen, da war sie sehr sensibel. Also, wenn sie jemand berührte oder einmal, da war sie auf dem Schulweg / Sie konnte nicht mehr alleine in die Schule kommen. Die Eltern mussten managen mit dem Bringen oder mit ihr zu laufen oder meistens hat laufen auch nicht funktioniert. Das war ein echter Stress, weil immer jemand da sein musste oder wenn sie hier in der Schule nicht mehr konnte, dass ich schreiben konnte, dass sie abgeholt wird. Und eben, dann ist sie mal hingefallen auf dem Schulweg und das war mit dem Vater. Dann hat sie nur noch geweint, dann musste der Vater hier bleiben für eine Stunde. Also sie war schon ziemlich sensibel am Anfang, als das ganze neu war auch für sie natürlich.
- 89 B: Das hat sich aber so ein bisschen geklärt?
- 90 I: Ja, das ist jetzt eigentlich ziemlich gut.
- 91 B: Ich glaube, das haben viele, diesen Port, der soll das ja vereinfachen.
- 92 I: Ja, aber es sei so schmerzhaft und sie hasst es. Das ist jeweils für mich als LP, wenn sie solche Sachen erzählt / . Wie gehe ich damit um? Es ist mega schwierig. Aber, weil sie hat dann genau erzählt, dass sie da reinstechen und ich so: «ou nein, aua». Ich finde es schwierig, was man sagen soll als LP. So: «Ou, es hat weh getan»? Also es ist sehr viel so unpassend. Deshalb spreche ich gar nicht so gerne mit ihr über das. Ich höre ihr gerne zu, aber es ist noch schwierig.
- 93 B: So die Reaktion ist schwierig?
- 94 I: Ja, aber eben. Sie macht es super. Wir haben jetzt auch Brieffreunde in einer anderen Schule. Und jetzt hat sie gerade diese Woche geschrieben. Sie hat zwei. „Ich bin krank. Ich habe Krebs. Ich habe keine Haare mehr«. Mega krass, wie sie das so kommuniziert. Also ja...
- 95 B: Und sie kennen diese Klasse nicht, auch nicht vom Sehen?
- 96 I: Nein, es ist eine Kollegin von mir, die selber eine Klasse hat. Und sie hat ihnen gerade heute diese Briefe gegeben. Ich bin gespannt, was sie sagt, wie sie reagieren. Es ist halt schon / ja, ein Thema, das eigentlich nicht so oft vorkommt oder das man / das ist schon noch speziell, oder. Genau.

97	B: Aber du hast das Gefühl, dass es für die anderen Kinder auch ein bisschen ein / Also, können sie etwas profitieren, als ist es irgendwie ein Gewinn /
98	I: Ich finde schon. Also für den Klassenzusammenhalt und doch, ich finde sehr. Einfach auch wie sie lernen (...) umgehen mit so etwas, mit dem konfrontiert werden. Oder dass man dann halt desinfizieren muss oder so (...). Ja und dass halt einfach nicht immer alles normal ist. Gerade hier, ja es ist immer, gerade hier in diesem Gebiet, wo / Dieses Schulhaus, da ist alles perfekt. Alle haben sehr viel Geld und dann mal so etwas zu sehen, ist dann halt schon /
99	B: Es gibt eine neue Perspektive?
100	I: Genau. Ja. Das wär s noch gewesen.
101	B: Ok, danke vielmals!

4) Interviewaussagen nach Kategorien geordnet

Anderes

a, es soll / schon das von / also, dass es nicht muss und dass es sich nicht überfordert, also dass man probieren soll, solange, wie man kann. Und dass es nicht schlimm ist, dass es durchaus normal ist, wenn man früher aufhört mit etwas und sagt: „Nein, ich kann da jetzt nicht zehn Runden rennen«.

Interview ChFr Position: 63 - 63

Also dass das Kind wirklich / dass man ihm zutraut, dass es selber sagen kann, wenn etwas zu viel ist und (...) ja, dass es sich nicht selber unter Druck setzen muss.

Interview ChFr Position: 63 - 63

Dass man den Mut hat, zu sagen, wenn etwas zu viel ist oder wenn es etwas braucht oder wenn es das Kind wirklich probieren will, dann soll man es auch so lassen.

Interview ChFr Position: 64 - 64

Kontakt mit Regelschule während Abwesenheit

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Kontakt mit Regelschule während der Abwesenheit		Das erkrankte Kind stand während der Abwesenheit in Kontakt mit den LPs oder / und anderen SuS.	„Ja, ich habe das Gefühl, die Leute, die mir dort nahe gestanden sind, die hatten mich schon gesehen, bevor ich wieder in die Schule kam. Weil sie mich halt schon besucht hatten“. (SeJu, Pos. 56).	Die befragte Person erachtet diesen Kontakt während der Abwesenheit als hilfreich für die spätere Reintegration.

die Klasse hat mir zwar zwei oder dreimal geschrieben, aber ich hatte in diesem Sinne keinen Kontakt mit den MitSuS. Der Lehrer hat das damals nicht gepflegt

Interview ChFr Position: 8 - 8

Ich glaube für beide Seiten, für das Kind und man hat das Kind wie nicht vergessen. Es war wie nicht / es war wie Teil der Klasse geblieben.

Interview ChFr Position: 10 - 10

Ja, ich habe das Gefühl, die Leute, die mir dort nahe gestanden sind, die hatten mich schon gesehen, bevor ich wieder in die Schule kam. Weil sie mich halt schon besucht hatten.

Interview SeJu Position: 56 - 56

Ich habe mich so gefreut, dass ich wieder andere Kollegen sehe. Ich hatte nur eine Freundin, die ich sehen durfte. Das war dann das grösste.

Interview JaSe Position: 17 – 17

Unterricht

- Beteiligung SHP

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Unterricht	Beteiligung SHP	Die SHP war unterstützend in einem Reintegrationsprozess involviert.	„Aber ich glaube auch, das müsste man sehr individuell machen“ (ChFr, Pos.18).	Die Involvierung der SHP wird als sinnvoll erachtet.

Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube auch, das müsste man sehr individuell machen.

Interview ChFr Position: 18 - 18

Nein, das hatte ich nie. Es hatte zwar eine SHP, die die Kleinklasse geführt hatte. Aber bei mir war sie nicht involviert. Mein Notenschnitt war zu gut.

Interview JaSe Position: 26 - 26

Dann hatte ich keine explizite Unterstützung.

Interview JaSe Position: 27 - 27

- Beziehung zur LP

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Unterricht	Beziehung zur LP	Die Beziehung zur LP war im Reintegrationsprozess wichtig.	„Und meine KLP war halt unsere EnglischLP und mit ihr sind wir eigentlich, also bin ich und auch meine Eltern und so gut ausgekommen. Das hat sicher auch geholfen“ (SeJu, Pos. 39).	Die betroffene Person erachtet die Beziehung zur LP als wichtigen Faktor.

Ich denke, die LP muss sehr hellhörig und feinfühlig sein.

Interview ChFr Position: 23 - 23

Es steht und fällt einfach mit der LP

Interview ChFr Position: 31 - 31

es steht und fällt mit den Leuten, die dort sind

Interview ChFr Position: 45 - 45

ich glaube, wenn du einen Lehrer hast, der wirklich / das muss gar nicht wirklich eine zeitliche grössere Investition sein, die der Lehrer eingeht oder macht. Sondern das Verständnis, das das Kind erfährt.

Interview ChFr Position: 47 - 47

Und meine KLP war halt unsere EnglischLP und mit ihr sind wir eigentlich, also bin ich und auch meine Eltern und so gut ausgekommen. Das hat sicher auch geholfen.

Interview SeJu Position: 39 - 39

Ich weiss zwar gar nicht mehr warum genau, aber (...) ja, ich hatte also eigentlich zu allen LPs eine positive Beziehung entwickelt. Es kümmerten sich halt eigentlich alle um mich und haben geschaut, dass es mir in der Schule gut geht.

Interview SeJu Position: 39 - 39

Ja, das war meine Klassenlehrerin, mein Mathelehrer war auch sehr unterstützend. Deshalb bin ich jetzt auch Mathelehrerin geworden. Er hat sich immer Sorgen gemacht.

Interview JaSe Position: 49 - 49

Man muss halt schon ein bisschen feinfühlicher an das ganze hingehen,

Interview JeSt Position: 71 - 71

Das ist jeweils für mich als LP, wenn sie solche Sachen erzählt / . Wie gehe ich damit um?

Interview JeSt Position: 92 - 92

Ich höre ihr gerne zu, aber es ist noch schwierig.

Interview JeSt Position: 92 - 92

- Nachteilsausgleich

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Unterricht	Nachteilsausgleich	Ein offizieller Nachteilsausgleich liegt vor.	„Und wirklich, dass die Schulen diese Nachteilsausgleiche kennen und auch machen“ (ChFr, Pos. 92).	Die Massnahmen, die durch die SHP/LP ergriffen wurden, müssen als sinnvoll erachtet werden.

so in kleinen Schulen, ja da war ich nicht unter Notendruck

Interview ChFr Position: 5 - 5

Also, was ich wichtig finde, ich glaube, super ist wirklich der Nachteilsausgleich

Interview ChFr Position: 82 - 82

Und wirklich, dass die Schulen diese Nachteilsausgleiche kennen und auch machen!

Interview ChFr Position: 92 - 92

Ehm, (...) ja, also jetzt von Seite der Schule her sicher, dass ich eben fast keine Verpflichtungen hatte. Also ich hatte auch während dieser Zeit, als ich krank war, musste ich keine Prüfungen schreiben und ich musste quasi diese Noten nicht haben, um trotzdem weiter / als

Interview SeJu Position: 30 - 30

o um weitermachen zu können. (...) Und das hat mir halt sehr geholfen, weil es einfach so ein bisschen den Druck weggenommen hatte.

Interview SeJu Position: 30 - 30

Ja, zwischendurch habe ich schon das Gefühl, dass es eventuell Sinn gemacht hätte, wenn ich dann, entweder den Stoff konsequent nachgearbeitet hätte oder wenn ich halt doch ein Jahr wiederholt hätte.

Interview SeJu Position: 58 - 58

Das war es bei mir nie. Ich hatte nie einen offiziellen Nachteilsausgleich. (...) Ich hatte einfach eine Sportdispensation

Interview JaSe Position: 22 - 22

Teils Prüfungen konnte ich nicht schreiben, da mir teils Stoff von einem Monat fehlte. Dann wurden teils einige Prüfungen gestrichen. Ich musste sie manchmal auch nachholen.

Interview JaSe Position: 52 - 52

dann war einfach Morgen Schule, Nachmittag Bestrahlung, Schlafen, Essen mit der Familie und dann wieder schlafen und wieder in die Schule. Hausaufgaben musste ich nicht machen.

Interview JaSe Position: 72 - 72

Nein, sie macht alles mit. Am Anfang zum Beispiel hat sie den ersten NMG - Test verpasst. Aber da haben wir gesagt, dass wir das Thema weglassen. Aber sonst schreibt sie jede Prüfung nach,

Interview JeSt Position: 48 – 48

• angepasste Unterrichtsgestaltung

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Unterricht	Angepasste Unterrichtsgestaltung	Der Unterricht wurde extra für das betroffene Kind angepasst.	„Ich weiss nur, dass für mich alles umgestellt war und das war super“ (JaSe, Pos. 24).	Die Betroffenen erachten diese Anpassung als positive Unterstützung.

dass man diese Pausen auch sich nehmen darf

Interview ChFr Position: 72 - 72

Also lieber ein bisschen langsamer vorwärts machen, also vielleicht ein Jahr zurückstellen oder so, und dann dafür wirklich eine gute Grundlage schaffen

Interview ChFr Position: 83 - 83

Ja, zwischendurch habe ich schon das Gefühl, dass es eventuell Sinn gemacht hätte, wenn ich dann, entweder den Stoff konsequent nachgearbeitet hätte oder wenn ich halt doch ein Jahr wiederholt hätte.

Interview SeJu Position: 58 - 58

Sie haben da in der Sek den Stundenplan umgestellt während der Bestrahlung für die ganze Schule. Damit ich am Morgen alle Promotionsfächer habe und am Nachmittag die musischen Fächer. So verpasste ich nicht so viel Promotionsstoff. Das war mega zuvorkommend. Das hört man sehr selten

Interview JaSe Position: 20 - 20

Das war es bei mir nie. Ich hatte nie einen offiziellen Nachteilsausgleich. (...) Ich hatte einfach eine Sportdispensation

Interview JaSe Position: 22 - 22

Ich weiss nur, dass für mich alles umgestellt war und das war super.

Interview JaSe Position: 24 - 24

unsere 1. Primar hatte drei LPs und jeden Freitag ist eine LP zu uns nach Hause gekommen und hat den ganzen Schulstoff, den sie gemacht haben für die Woche vor allem mit meiner Mutter besprochen. Ich war nicht fit. Und dann habe ich einfach einen Teil mitgemacht mit ihr, so das Grundlegende

[Interview JaSe](#) Position: 33 - 33

Ja, ich habe sie sehr gut in Erinnerung

[Interview JaSe](#) Position: 35 - 35

Teils Prüfungen konnte ich nicht schreiben, da mir teils Stoff von einem Monat fehlte. Dann wurden teils einige Prüfungen gestrichen. Ich musste sie manchmal auch nachholen.

[Interview JaSe](#) Position: 52 - 52

Von Lehrerseite habe ich am Gymi viel Unterstützung erfahren. Sie haben mich danach gefragt und wenn wir einen Film geschaut haben in Biologie oder so über Krebs, dann haben sie gefragt, ob ich dabei sein will, oder nicht. „Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht, dann gehst du“. Das habe ich, für das, dass ich während dieser Zeit nicht krank war, da haben sie extrem Rücksicht genommen

[Interview JaSe](#) Position: 54 - 54

dann war einfach Morgen Schule, Nachmittag Bestrahlung, Schlafen, Essen mit der Familie und dann wieder schlafen und wieder in die Schule. Hausaufgaben musste ich nicht machen.

[Interview JaSe](#) Position: 72 - 72

Einige LPs hatte es, die mich während des Unterrichts zur Seite genommen hatten, was mir ultra peinlich war.

[Interview JaSe](#) Position: 88 - 88

Weil ich eh schon speziell war für alle SuS und dann hätte ich dies gerne anders geregelt gehabt, dass das nicht im Unterricht / also es ist ja schön, dass es im Unterricht gemacht wird. Du musst nicht extra in die Schule. Aber andererseits war es mir ultra peinlich zum Teil alleine mit der LP vorne zu sitzen und etwas zu besprechen, wenn alle am Arbeiten sind und (...) ja (...)

[Interview JaSe](#) Position: 88 - 88

Ja, also für mich war es nicht toll, aber ja, sie wollten mir ja etwas beibringen und haben es gut gemeint, aber (...) ja, es war einfach nur peinlich.

[Interview JaSe](#) Position: 90 - 90

Dann war das gut und eben dann mein Musiklehrer oder der Geografielehrer haben mich zur Seite genommen und separat erklärt. Das war ok, aber ich brauch es nicht. Ich würde es lieber so aufarbeiten, wie ich möchte / ich habe mich so bloss gestellt.

[Interview JaSe](#) Position: 92 - 92

am Anfang war es ein bisschen, eben, dass wir schauen mussten, dass sie sich hinlegen kann, wenn sie nicht mehr mag oder so.

[Interview JeSt](#) Position: 45 - 45

Am Anfang war ein bisschen, mit den Hausaufgaben und so. Wie machst du das und mit Sachen nach Hause geben. Das war ein bisschen schwierig und wir mussten zuerst einen Weg finden. Weil am Anfang habe ich ihr genau das mitgegeben, das wir gemacht hatten. Und dann haben wir gemerkt, dass das nicht geht, weil

sie das nicht machen kann zu Hause. Das war nicht möglich. Wenn sie irgendwie nur am Erbrechen war oder einfach herumliegt. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass ich jeweils die Hefte nach Hause gebe und (...)

[Interview JeSt](#) Position: 45 - 45

Und jetzt machen wir es einfach so, dass ich ihr die Sachen nach Hause gebe und sie macht, was sie macht.

[Interview JeSt](#) Position: 46 - 46

Am Anfang war sie nicht gekommen, weil es zu gefährlich war,

[Interview JeSt](#) Position: 50 - 50

Also klar machen wir nicht irgendwie Purzelbäume oder solche Sachen. Da schaue ich schon, dass wir das Turnen ein bisschen anpassen

[Interview JeSt](#) Position: 51 - 51

als sie nicht turnen konnte, dass sie mir einfach geholfen hat, die Bündeli zu verteilen und die Gruppen zu machen oder etwas aufzustellen und so. So konnten wir das ganz gut regeln.

[Interview JeSt](#) Position: 51 - 51

Wir haben immer Desinfektionsmittel im Zimmer. Die Kinder, immer, wenn sie am Morgen kommen oder auf s WC gehen, müssen sie die Hände waschen und Desinfektionsmittel benutzen. Genau. Und wenn ein Kind erkältet oder krank ist, darf es nicht neben sie sitzen. Also müssen wir / das ist auch noch etwas, wo wir ein bisschen schauen müssen und managen. Und dass dann auch wirklich immer alle Kinder die Hände waschen. Das ist schon / Das ist wie eine Zusatzaufgabe,

[Interview JeSt](#) Position: 80 - 80

Also auch mit dem Trinken. Dass sie am Anfang / Sie hatte halt keinen Hunger und keinen Durst. Und dann mussten wir das Trinken einführen.

[Interview JeSt](#) Position: 80 - 80

Sondern dass es wie selbstverständlich ist für alle. So ein bisschen Wege suchen, wie man / dass man das gemeinsam macht und nicht, dass das ist, weil sie krank ist. Sondern es ist einfach so.

[Interview JeSt](#) Position: 80 - 80

Und jetzt mussten wir einige Male umsetzen, wenn jemand erkältet war.

[Interview JeSt](#) Position: 81 - 81

Offene Haltung der Schule

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Offene Haltung der Schule		Die Betroffenen haben eine offene Haltung der Schule gegenüber der Situation und ihren Anliegen erfahren.	„Da hat also die Schule wirklich Eingriff genommen und hat geschaut, dass diese Info klappt und dass es mir gut geht und dass es aufgeht mit den anderen Kindern“ (JaSe, Pos. 37)	Die betroffene Person erachtet dies als Kriterium für eine erfolgreiche Reintegration.

so in kleinen Schulen, ja da war ich nicht unter Notendruck

Interview ChFr Position: 5 - 5

es steht und fällt mit den Leuten, die dort sind

Interview ChFr Position: 45 - 45

Ich weiss nur, dass für mich alles umgestellt war und das war super.

Interview JaSe Position: 24 - 24

unsere 1. Primar hatte drei LPs und jeden Freitag ist eine LP zu uns nach Hause gekommen und hat den ganzen Schulstoff, den sie gemacht haben für die Woche vor allem mit meiner Mutter besprochen. Ich war nicht fit. Und dann habe ich einfach einen Teil mitgemacht mit ihr, so das Grundlegende

Interview JaSe Position: 33 - 33

da hat also die Schule wirklich Eingriff genommen und hat geschaut, dass diese Info klappt und dass es mir gut geht und dass es aufgeht mit den anderen Kindern

Interview JaSe Position: 37 - 37

Die Sportdispens musste ich selber organisieren. Für die grosse Sportprüfung in der zweiten musste ich nochmals eine Sportdispens holen. Ich habe mich aufgeregt, ich dachte, hey, ich bin 100 Prozent vom Sport dispensiert. Warum tut ihr so doof wegen einer Sportprüfung? Das habe ich zum Teil nicht verstanden.

Interview JaSe Position: 52 - 52

Von Lehrerseite habe ich am Gymi viel Unterstützung erfahren. Sie haben mich danach gefragt und wenn wir einen Film geschaut haben in Biologie oder so über Krebs, dann haben sie gefragt, ob ich dabei sein will, oder nicht. „Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht, dann gehst du“. Das habe ich, für das, dass ich während dieser Zeit nicht krank war, da haben sie extrem Rücksicht genommen

Interview JaSe Position: 54 - 54

Aber sie hat einen grossen Willen und möchte dabei sein und nichts verpassen. Das ist schon bemerkenswert, ja.

Interview JeSt Position: 53 - 53

Also ich würde einfach sagen, dass sie offen sein soll und keine Angst haben soll

Interview JeSt Position: 61 - 61

Weil das sind ganz normale Kinder wie alle anderen auch. Sie sehen vielleicht ein bisschen anders aus oder verhalten sich etwas anders, aber grundsätzlich ist das genau alles gleich und man sollte keine Angst haben oder irgendwie

Interview JeSt Position: 61 - 61

Soziale Einbindung der S

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Soziale Einbindung der S		Der sozialen Einbindung des erkrankten Kindes wird Rechnung getragen.	„Ja, halt auch, dass sich meine Klasse eigentlich immer gefreut hat, wenn ich wieder da war. Das war sehr schön für mich“ (SeJu, Pos. 30).	Die betroffene Person empfindet die soziale Einbindung des Kindes als zentrales förderndes Element für die Reintegration.

Ich glaube für beide Seiten, für das Kind und man hat das Kind wie nicht vergessen. Es war wie nicht / es war wie Teil der Klasse geblieben.

Interview ChFr, Pos. 10

sondern einfach, so, man gehört dazu. So das Zugehörigkeitsgefühl für ein Kind in der Primarschule ist schon extrem wichtig

Interview ChFr Position: 12 - 12

ja, halt auch, dass sich meine Klasse eigentlich immer gefreut hat, wenn ich wieder da war. Das war sehr schön für mich.

Interview SeJu Position: 30 - 30

Ja, ich habe das Gefühl, die Leute, die mir dort nahe gestanden sind, die hatten mich schon gesehen, bevor ich wieder in die Schule kam. Weil sie mich halt schon besucht hatten. Und (...) ja, sie haben sich auch auf das einlassen können, also / Und andere (...) in der Klasse, war es nie ein Problem.

Interview SeJu Position: 56 – 56

In der ersten Primar habe ich mich einfach so gefreut, um meine Kollegen wieder zu sehen.

Interview JaSe Position: 17 - 17

Ich habe mich so gefreut, dass ich wieder andere Kollegen sehe. Ich hatte nur eine Freundin, die ich sehen durfte. Das war dann das grösste.

Interview JaSe Position: 17 - 17

In der Sek habe ich jedoch total den Anschluss verpasst. Wir waren umgezogen zwischendurch. Also vor der zweiten Krebserkrankung hatte ich schon nicht so richtig Anschluss gefunden. Und dann in der Sek wurden die Klassen zusammengemischt. Und da habe ich keinen Anschluss gefunden, weil ich halt im ersten halben Jahr sehr viel gefehlt hatte. Und vorher keine Basis legen konnte, weil es eine neue Klasse war. Das war (...) dort war die Schule eher eine Qual. Ich habe mich nicht gefreut, dass ich zurückgekommen bin, weil ich eh niemand hatte.

Interview JaSe Position: 19 - 19

Genau, weil das war ihr ganz wichtig. Dass sie hier ist.

Interview JeSt Position: 53 - 53

Normalität & "normale" Behandlung der S

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Normalität und „normale“ Behandlung der SuS		Im Schulalltag wurde darauf geachtet, dass das Kind so normal wie möglich behandelt wird. Der Fokus liegt nicht immer auf der Krankheit, sondern auf der Tatsache, dass das Kind in der Schule ist.	„Das, was du wenigstens, also das, was man am meisten möchte, ist, dass man einfach so genommen wird, wie man ist“ (ChFr, Pos. 53).	Die betroffene Person erachtet dieses Beibehalten der Normalität als sinnvoll und hilfreich.

das, was du wenigstens, also das, was man am meisten möchte, ist, dass man einfach so genommen wird, wie man ist.

Interview ChFr Position: 53 - 53

Ja, also eben, dass du eigentlich wie weiterhin, wenn du zurückkommst in die Schule, dass du eigentlich ganz normal das Pensum mitmachst, das nicht an die grosse Glocke gehängt wird.

Interview ChFr Position: 58 - 58

Aber nicht überall Ausnahmen machen (...) also, dass du trotzdem an der Normalität teilnehmen kannst

Interview ChFr Position: 58 - 58

Eben, ob es dann im Bezug auf die Schule eine Klasse wiederholen ist, das (...) habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen zweitrangig. Weil das Rundherum muss irgendwie stimmen.

[Interview SeJu](#) Position: 64 - 64

auch damals habe ich mich gefreut, dass ich wieder normal sein durfte. Das war meine grösste Freude.

[Interview JaSe](#) Position: 18 - 18

Wenige LPs haben einfach das Programm durchgezogen. Und dort war ich einfach nur froh darum. Das hat mir eine gewisse Normalität gegeben. Das hat mir gut getan

[Interview JaSe](#) Position: 90 - 90

Ja, also für mich war wichtig / also eben meine Klassenlehrerin hat einfach alles durchgezogen.

[Interview JaSe](#) Position: 92 - 92

„Gib einfach das beste, schau dass du nachkommst“

[Interview JaSe](#) Position: 96 - 96

Sag ich jetzt und ich habe es damals auch so vermittelt erhalten und selber so gefühlt. Ich denke, das ist schon das, was / man soll sich nicht auf der Krankheit ausruhen. Das ist etwas, was ein Fehler wäre. Wenn man das machen würde.

[Interview JaSe](#) Position: 98 - 98

Ja, man soll trotzdem dranbleiben. Das gibt auch so eine gewisse Normalität, die einem guttut

[Interview JaSe](#) Position: 102 - 102

Es ist eben, sie ist immer noch recht wackelig, oder kann nicht viel heben, aber ich lasse sie einfach mitmachen.

[Interview JeSt](#) Position: 50 - 50

Weil das sind ganz normale Kinder wie alle anderen auch. Sie sehen vielleicht ein bisschen anders aus oder verhalten sich etwas anders, aber grundsätzlich ist das genau alles gleich und man sollte keine Angst haben oder irgendwie

[Interview JeSt](#) Position: 61 - 61

Und sonst einfach Normalität beibehalten, das ist, glaube ich, auch wichtig.

[Interview JeSt](#) Position: 61 - 61

Die Schule. Weil es hier einfach normal ist und alles normal weiterläuft. Und hier ist sie auch wie alle anderen. Und ich glaube, das ist auch wichtig.

[Interview JeSt](#) Position: 61 - 61

Und das ist, glaube ich auch noch wichtig, dass man nicht sagt, „Hey etz...“, also dass man es mit Humor nimmt und es schön verpackt und einfach irgendwie.

[Interview JeSt](#) Position: 71 - 71

Information des schulischen Umfelds

- Offenheit der Eltern / Schüler*in

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Information des schulischen Umfeldes	Offenheit der betroffenen Eltern / Schüler*in	Haltung der Eltern und des Kindes, die offen ist Sie wollen Auskunft geben und informieren	„Die Eltern sind sehr offen. (...) und es war echt sehr gut diese Zusammenarbeit zwischen uns. Und ich glaube, das ist wirklich sehr viel wert“ (JeSt, Pos. 37).	Mindestens zwei Aspekte müssen klar darauf hinweisen, dass die Betroffenen dies wollten.

Da ist es sicher sehr wichtig, dass die Eltern (...) also der Eltern- Lehrer-Kontakt gut funktioniert.

[Interview ChFr](#) Position: 37 - 37

Die Eltern sind sehr offen. Also sie haben mich in den Sommerferien kontaktiert. Wir haben ein Gespräch abgemacht. Sie haben wirklich erzählt. „Das hat sie, so ist es, das wird passieren, das kann geschehen...“ und es war echt sehr gut diese Zusammenarbeit zwischen uns. Und ich glaube, das ist wirklich sehr viel wert.

[Interview JeSt](#) Position: 37 - 37

Aber nachher ist sie gekommen nach den Sommerferien und sie ist so eine coole, sie macht das so gut. Dann ist sie / ja / Es ist jetzt einfach so, man kann es nicht ändern. Wir machen das beste daraus. Genau.

[Interview JeSt](#) Position: 39 - 39

Ah und, auf der rechten Brust hatte sie einen Port, der für die Chemo / also, dass sie nicht immer neu stechen mussten. Mit dem hatte sie mega Mühe. Sie hat ihn mir auch gezeigt am Anfang und erzählt.

[Interview JeSt](#) Position: 87 - 87

- Information der anderen Eltern

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Information des schulischen Umfelds	Information der anderen Eltern	Die Eltern der Klassen-kamerad*innen werden informiert.	„Die Eltern haben auch einen Elternbrief an alle Eltern geschrieben, den ich verteilen konnte. Und es war wirklich nach aussen kommuniziert worden, dass es so ist. Das / es ist auch viel wert, als wenn man so ein Geheimnis daraus machen würde“ (JeSt, Pos. 37)	Die Eltern und das Kind wollten, dass die anderen Eltern informiert werden. Die betroffene Person sieht dies als Chance und als notwendig an.

Die Schule hat dann wirklich auch die Möglichkeit gegeben, dass die Eltern informieren konnten. Das ganze Dorf wurde darüber informiert.

Interview JaSe Position: 37 - 37

da hat also die Schule wirklich Eingriff genommen und hat geschaut, dass diese Info klappt und dass es mir gut geht und dass es aufgeht mit den anderen Kindern

Interview JaSe Position: 37 - 37

Die anderen Eltern wussten es.

Interview JaSe Position: 84 - 84

Die Eltern haben auch einen Elternbrief an alle Eltern geschrieben, den ich verteilen konnte. Und es war wirklich nach aussen kommuniziert worden, dass es so ist. Das / es ist auch viel wert, als wenn man so ein Geheimnis daraus machen würde.

Interview JeSt Position: 37 - 37

Genau, die Schulleiterin. Sie hat dann auch noch eine Info rausgegeben (...)

Interview JeSt Position: 43 - 43

- Information der LP / Schule

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Information des schulischen Umfelds	Information der LPs / Schule	Die Schule & LPs werden orientiert. Von Seite der Betroffenen findet die Information statt.	„Der Informationsfluss / das wäre sehr gut gewesen“ (JaSe, Pos. 80).	Die Eltern wollten die Schule informieren. Die betroffene Person sieht dies als Chance und als notwendig an.

Was ich / also es steht und fällt mit, wie gut die LP informiert sind, um (...) entsprechend Rücksicht zu nehmen und wirklich diese Sachen umzusetzen

Interview ChFr Position: 34 - 35

Da ist es sicher sehr wichtig, dass die Eltern (...) also der Eltern- Lehrer-Kontakt gut funktioniert.

Interview ChFr Position: 37 - 37

also, die LPs untereinander müssen gut miteinander reden

Interview ChFr Position: 41 - 41

Ja, und dass es vor allem für alle, die Eltern und LPs und unter Umständen auch Ärzte / also sie brauchen diese Infos vom Kind

Interview ChFr Position: 68 - 68

Und dann, das A und O ist, wie gut sind die LPs informiert. Wissen sie wirklich detailliert Bescheid über Nebenwirkungen?

Interview ChFr Position: 82 - 82

dass wie (...) ein Lehrerkollegium eben immer mal wieder informiert oder weitergebildet wird zu Krankheitsbildern, dass sie wissen /

Interview ChFr Position: 88 - 88

wenn alle gut informiert sind, dann kannst du ein Kind besser unterstützen.

Interview ChFr Position: 88 - 88

Also, ich glaube, meine Eltern haben vor allem mit den LPs Kontakt gehabt (...) und das auch schon sehr schnell. Also eigentlich seit die Diagnose bekannt war, haben sie auch die LPs informiert darüber

Interview SeJu Position: 19 – 19

Aber so kleinere Sachen liefen nur über meine KLP / also auch wenn meine Eltern wieder mal informiert hatten, wie so der aktuelle Stand ist der so (...) und sie hat dann das auch an alle betroffenen LPs, glaube ich, weitergeleitet. So dass wirklich alle informiert waren.

[Interview SeJu](#) Position: 43 - 43

Ok, und das war gut, dass sie informiert waren, hast du das Gefühl? #00:13:21-1#

Ja, schon.

[Interview SeJu](#) Position: 44 - 45

Ich weiss es gar nicht. Aber ich weiss, dass die Schule sehr viel gemacht hat. Weil meine Eltern haben eine Info gemacht.

[Interview JaSe](#) Position: 37 - 37

Also der Informationsfluss sollte in einer Schule laufen, damit man weiss, was los ist. Dass man (...) sonst muss man immer noch erklären, und man denkt, eigentlich sollten sie es wissen. Ich will nicht noch erklären, wieso ich jetzt wieder einen Tag bei Arzt bin. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Das sollte angenommen werden und

[Interview JaSe](#) Position: 78 - 78

Der Informationsfluss / das wäre sehr gut gewesen.

[Interview JaSe](#) Position: 80 - 80

Die LPs wussten es.

[Interview JaSe](#) Position: 84 - 84

Die Eltern sind sehr offen. Also sie haben mich in den Sommerferien kontaktiert. Wir haben ein Gespräch abgemacht. Sie haben wirklich erzählt. „Das hat sie, so ist es, das wird passieren, das kann geschehen...“ und es war echt sehr gut diese Zusammenarbeit zwischen uns. Und ich glaube, das ist wirklich sehr viel wert. Die Eltern haben auch einen Elternbrief an alle Eltern geschrieben, den ich verteilen konnte. Und es war wirklich nach aussen kommuniziert worden, dass es so ist. Das / es ist auch viel wert, als wenn man so ein Geheimnis daraus machen würde. Dann wäre es viel schwieriger, dann würde es jeder sehen, aber man weiss nicht so recht. Und so ist es einfach klar kommuniziert. Und jeder weiss, was los ist.

[Interview JeSt](#) Position: 37 - 37

Und jetzt eben bin ich immer im Kontakt mit den Eltern

[Interview JeSt](#) Position: 43 - 43

Ja, die Eltern haben / eben, wir hatten das Extraggespräch in den Sommerferien, in welchem sie mir erzählt haben, welche Krebsart sie hat, was genau ist, was Krebs überhaupt ist. Also sie haben wirklich gerade / sie haben Bücher mitgebracht. Sie haben es wirklich mega gut gemacht. Sie haben wirklich erzählt, wie es aussieht, wie es / Was passiert in Zukunft und / das war für mich sehr gut zu wissen, was kommt und was überhaupt läuft. Und das machen sie immer. Wir haben schon zwei Gespräche zwischendrin gehabt, in welchen sie mich auf dem Laufenden gehalten haben und wir schauen, was passiert, was kommt, wie machen wir s und sie schreiben auch immer oder telefonieren. Also mit ihnen habe ich sehr engen Kontakt

[Interview JeSt](#) Position: 55 - 55

Ja, sehr. Ja, ich fände es schlimmer, wenn ich, glaube ich, nicht wüsste, was läuft und du hast sie hier und weisst nicht recht. Ich finde es für mich selber gut, dass ich so immer updated bin.

Interview JeSt Position: 57 – 57

• Information der Klasse

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Information des schulischen Umfelds	Information der Klasse	Die Klasse wird über die Krankheit informiert.	„Ich glaube einfach, dass wir das am Anfang ganz klar kommuniziert haben mit den Kindern, mit der ganzen Klasse angeschaut haben, thematisiert haben. Das war, glaube ich, sehr viel wert“ (JeSt, Pos. 63).	Die Eltern und das Kind wollten, dass die Klasse informiert ist. Die betroffene Person sieht dies als Chance und als notwendig an.

Sicher, dass wenn die MitSuS gut informiert sind. Dann haben sie / dann ist die Hemmschwelle weniger gross

Interview ChFr Position: 51 - 51

Wenn die LP mit ihrer Klasse etwas investiert, dann glaube ich, dass das Verständnis grösser ist, wenn sie wissen, was Sache ist.

Interview ChFr Position: 51 - 51

Dass die LP den MitSuS erklärt und das muss eine gute Mischung / also es muss eine Art sachlich aber empathisch sein, aber nicht so quasi, „ja, ihr müsst Rücksicht nehmen“. Sondern es ist immer das Abwägen

Interview ChFr Position: 51 - 51

wenn alle gut informiert sind, dann kannst du ein Kind besser unterstützen.

Interview ChFr Position: 88 - 88

Und ich meine, meine KLP hatte ziemlich früh meine Klasse informiert und

Interview SeJu Position: 21 - 21

Und ich habe schon das Gefühl, dass es gut ist, dass es die anderen wissen, was da los ist und (...) ehm (...)

Interview SeJu Position: 25 - 25

Aber ich (...) ich finde es im Nachhinein auch ein bisschen schwierig, dass ich da gar nicht involviert war.

[Interview SeJu](#) Position: 25 - 25

Aber jetzt inzwischen habe ich das Gefühl, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich das selber hätte erzählen können

[Interview SeJu](#) Position: 26 - 26

Es ist sehr gut erklärt. Meine Mutter hat das erhalten, um das in der Schule zu verteilen, damit die Kinder auch informiert sind und dass sie es verstehen.

[Interview JaSe](#) Position: 41 - 41

Ich weiss, dass meine Klasse informiert war und sie wussten, was ich habe, dass sie mich nicht anfassen durften und so weiter. Sie mussten vorsichtig sein, da ich schnell blaue Flecken hatte. Aber sonst (...) da hat einfach die Schule die Möglichkeit auch gegeben, zu informieren.

[Interview JaSe](#) Position: 42 - 42

Da habe ich gemerkt, dass die Kommunikation fehlte, was eigentlich mit mir los ist. Eigentlich fand ich das sehr schade, weil das ist das letzte, was du noch brauchst, doofe Kommentare von den MitSuS, wenn man sowieso nicht mehr mag und keine Lust mehr hat.

[Interview JaSe](#) Position: 46 - 46

Die SuS wussten, was sie wissen mussten

[Interview JaSe](#) Position: 84 - 84

Also, sie ist auch hierhin gekommen und hat am ersten Schultag allen Kindern erzählt, dass sie jetzt Krebs habe. Sie hat es ihnen erklärt und gesagt, was das sei und gesagt, was passiere. Sie geht sehr offen damit um.

[Interview JeSt](#) Position: 33 - 33

Wir haben das zusammen angeschaut, thematisiert. Wir haben darüber gesprochen. Sie hat mit den Kindern darüber gesprochen. Ich glaube, das war sehr wichtig, dass sie das gerade nach den Sommerferien / und jetzt ist es einfach normal.

[Interview JeSt](#) Position: 35 - 35

Aber es ist einfach so. Und überhaupt nicht, dass sie ausgeschlossen wird oder so. Das finde ich mega schön. Die Klasse macht es echt super

[Interview JeSt](#) Position: 35 - 35

Ich glaube einfach, dass wir das am Anfang ganz klar kommuniziert haben mit den Kindern, mit der ganzen Klasse angeschaut haben, thematisiert haben. Das war, glaube ich, sehr viel wert.

[Interview JeSt](#) Position: 63 - 63